

XAVFSIZ OZIQ-OVQAT MAHSULOTLARI TEXNOLOGIYASI SHO‘BASI

TABIY OZIQ-OVQAT BO‘YOQLAR

Mag. Abdullayeva M.M., PhD Usmonjonova X.U.

Toshkent kimyo texnologiya instituti

Oziq-ovqat bo'yoqlari mahsulotlarni bo'yash, yaxshilash yoki tiklash uchun mo'ljallangan qo'shimchadir. Oziq-ovqat sanoatida tabiiy, sintetik, mineral bo'yoqlardan foydalaniladi. Ulardan tabiiy bo'yoqlar asosan o'simlikning barglari, gullari, mevalarini ekstraksiya qilish yo'li orqali ajratib olinadi. Oziq-ovqat bo'yoqlari asosan qandolatchilik sohasida nisbatan ko'p qo'llaniladi.

Tabiiy bo'yoqlar odatda tabiiy manbalardan kimyoviy jihatdan turli birikmalar aralashmasi sifatida ajratiladi, ularning tarkibi manba va ishlab chiqarish texnologiyasiga bog'liq va shuning uchun ko'pincha uning doimiyligini ta'minlash qiyin. Tabiiy bo'yoqlar orasida karotenoidlar (apren seriyasidagi uglevodorodlar va ularning kislorodli hosilalari), antosiyaninlar (tabiiy fenolik birikmalar), flavonoidlar, xlorofillarni (yashil rang beruvchi tabiiy pigmentlar) alohida qayd etish kerak.. Ular odatda zararli emas, lekin ulardan ba'zilari uchun maqbul sutkalik dozalar belgilangan. Ba'zi tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlari yoki ularning aralashmalari va kompozitsiyalari biologik faollikka ega, rang beruvchi mahsulotning ozuqaviy qiymatini oshiradi. Tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlarini olish uchun xom ashyo yovvoyi va madaniy o'simliklarning turli qismlaridan, vino zavodlaridan, sharbat va konserva zavodlaridagi qayta ishlash chiqindilaridan, shuningdek bir qismi kimyoviy yoki mikrobiologik sintez yo'li bilan olinadi. Tabiiy bo'yoqlar, shu jumladan modifikatsiyalanganlar, atmosfera kislorodi (masalan, karotenoidlar), kislotalar va ishqorlar (masalan, antosiyaninlar), harorat ta'siriga sezgir va mikrobiologik buzilishlarga duchor bo'lishi mumkin.

Tabiiy oziq-ovqat bo'yoqlarini ajratish usullari takomillashtirilmoqda. Tabiiy bo'yoqlarni ajratishda gidrolitik fermentlar - sellyulaza, gemitsel-lyulaza, pektinaza alohida o'rin tutadi. Ularning ta'siri ostida pigment va hujayraning legnin - uglevod kompleksidan tashkil topgan qismining bog'lanishi va mustahkamligi ortadi, natijada ekstragentning hujayraga kirishini osonlashtiradi va chiqayotgan bo'yoq miqdorini oshiradi.

Tabiiy, xususan antotsianin, unumni oshirish uchun pektolitik va selulolitik ta'sirga ega kompleks ferment preparatlari, masalan, «Pektines Ultra Sp-L», «Pektines SX-L» va «Pektifoetid P10x» ishlatiladi. «Sellyulaza-100» Masalan, ryabinadan antotsianinli bo'yoq olayotganda, oldindan sellyulaza-100-ning mahsulot massasi bo'yicha 0,4%-li dozasi, 1:5 gidromodulda, 50°S temperaturada, 2 soat davomida fermentlash ekstraktida antotsianinlarining chiqishini 25%-ga oshirgan. Bo'yoqlar konservantlar bilan barqarorlashtiriladi. Buning uchun odatda SO₂ bilan ishlov berish qo'llaniladi.

Meva va rezavorlar xom ashyosidan tabiiy bo'yoq ajratib olish texnologiyasiga muvofiq, rezavorlar eziladi, pulpadan sharbat presslash yo'li bilan ajratiladi. Dag'al filtdan o'tkazib, sharbat sulfatlanadi (1,5-2 g/dm³ oltingugurtli angidrid hisobida) va havo o'tkazmaydigan idishda 15 daqiqa

davomida cho'ktiriladi. Tindirilgan sharbat ramali filtrpressda filtrlanadi va vakuum bug'latish apparatida quyultiriladi. Bunday ekstraktlarda bo'yoq moddalarning konsentratsiyasi past - taxminan 30 g/dm^3 tashkil etadi, binobarin ularni sanoatda keng qo'llanilishini cheklaydi.

Bo'yoq moddalarini ko'proq chiqarish uchun turli usullardan, masalan meva va rezavor xom ashyosini muzlatishdan foydalanish mumkin. Muzlaganda, rezavorlar siqmasidagi fermentlar inaktivlanadi va biokimyoviy va oksidlanish jarayonlari sezilarli darajada sekinlashadi. Bu pigmentlarni barqarorlashtirishga yordam beradi. Bundan tashqari, o'simlik to'qimalarini -40°C haroratda chuqur muzlatish uning o'tkazuvchanlik va diffuzion xossalari oshiradi. Muzlatilgan qora smorodina va qora ryabina siqmasida antotsianin bo'yoq moddalari chiqishi oshgan va o'rtacha 30-35% tashkil etgan. Shu usulda olingan smorodina va qora ryabina tabiiy oziq-ovqat ranglari 0°C dan 20°C gacha bo'lgan haroratda, nisbiy namligi 75% dan ko'p bo'lmagan holda ishlab chiqarilgan kundan boshlab bir yil davomida saqlanishi tavsiya etilgan.

Oziq ovqat bo'yoqlarini me'yoridan ortiq qo'llash inson organizmi uchun zararli hisoblanadi. Me'yoridan ortiq rang qo'shish inson organizmidagi turli kasalliklar kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Masalan allergiya, turli xil toshmalar, oshqozon ichak kasalliklarini kelib chiqishiga sabab bo'lishi mumkin.

Adabiyotlar

1. Болотов В.М. Расширение гаммы эксплуатационных свойств природных красителей из растительного сырья // Хранение и переработка сельхозсырья.-1999.-№ 4. -С. 38-40.
2. Алексеенко Е.В., Азарова М.М. Ягоды клюквы-перспективный; источник биоактивных антоциановых красителей // Пищевая промышленность №9. 2018. -С. 14-15.
3. Нечаев А.П., Кочеткова А. А., Зайцев А.Н. Пищевые добавки. -М.: МГУПП. 2001. - 255 с.
4. Нечаев А.П., Траубенберг С.Л., Кочеткова и др. Пищевая химия / Под ред. А. П. Нечаева. -СПб.: ГИОРД, 2007. -630 с.
5. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок. Технические рекомендации. -6-е изд., испр, и доп. -СПб.: ГИОРД, 2005. -200 с.
6. Саввин П.Н., Е.В.Комарова., В.М.Болотов., Е.С.Шичкина. Исследование натуральных каротиноидно-антоциановых красителей. Химия растительного сырья.2010. №4. -С. 135-138.

GLYUTENSIZ UNLI ARALASHMA ASOSIDA PECHENE QANDOLAT MAHSULOTLARINI TADQIQ QILISH

mag. Abduraxmonova B.A., dots. Mirxodjayeva D.D.,
dots. Maxmudova D.X.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qandolat mahsulotlarini assortimenti nixoyatda xilma xil bo'lib 800 dan ortiq turlari mavjud. Axolini talabini qondirish maqsadida, unli qandolat mahsulot turlarini kengaytirish va ishlab chiqarish quvvatlarini oshirish maqsadida yangi innovatsion retsepturalar yaratilmoqda.[1]

Qandolat mahsulotlari qandli va unli qandolat mahsulot turlariga bo'linadi. Qandli qandolat mahsulotlariga karamellar, konfetlar, shokolad, marmelad, pastila, holva, iris, draje, sharq shirinliklari kiradi. Unli qandolat mahsulotlariga esa pechenyelar, pryaniklar, tort, pirojniylar, kekklar va vaflilar kiradi.

Ushbu unli qandolat mahsulotlarning muhim afzalligi reseptura va assortimentlarni ko'paytirish imkonini beradi. Bunda barcha jihatlarni, shu jumladan glyutensiz mahsulotlarning sifati va xavfsizligiga qo'yilidigan zamonaviy talablarni hisobga olgan holda yangi mahsulotlarning iste'molboplik xususiyatlari va tovarboplik tavsifini o'rganish, savdo takliflari tuzilmasini shakllantirishga katta ahamiyat beriladi.

Shuni ta'kidlash kerakki, Respublika iste'mol bozorida glyutensiz un mahsulotlari (unli qandolat mahsulotlari) tanqisdir, bu esa ularni ishlab chiqarish, sifati va xavfsizligini o'rganish zarurligini taqazo etadi.

Biz O'zbekistonda mavjud bo'lgan xom ashyolardan glyutensiz unli qandolat mahsulotlaridan pechene resepturasini va uni tayyorlash texnologiyasini ishlab chiqdik. Yangi pechene resepturasiga dukkakli donlar uni, xususan, oq jo'xori uni, guruch unu, no'xat uni va undirilgan suli unlaridan aralashma tayyorlab, glyutensiz pechene mahsuloti yaratildi.

Pechenyelar - unli qandolat mahsulotlarining eng ko'p tarqalgan turlaridan biridir. Ularni tayyorlash uchun oliy, 1-2-navli bug'doy unlari ishlatiladi. Shuningdek, undan xamir tayyorlashda qand, yog, sut mahsulotlari va kimyoviy ko'pchituvchi modda-karbonat kislotasining natriyli tuzi (Na_2CO_3) qo'shiladi. Pechenyelar retsepturasiga va tayyorlash usuliga qarab qandli, cho'ziluvchan xamirdan tayyorlangan va ko'p miqdorda yog, tuxum, sut qo'shib tayyorlangan (shirmoy) pechenyelariga bo'linadi.

Pechene resepturasi

1-jadval

Qandli pechene		Glyutensiz pechene	
Mahsulot nomi	massasi	Mahsulot nomi	massasi
Saryog` yoki margarin	80 gr	eritilgan saryog` yoki margarin	80 gr
Shakar	80 gr	Shakar	80 gr
Tuxum	1ta	Tuxum	1ta
Vanillin	5 gr	Vanillin	5 gr
Bug`doy uni	140 gr	glyutensiz un +-(guruch-25%, jo`xori-25%, noxot-25%, suli - 25%)	140 gr
Qavartma	10 gr	Qavartma	10 gr
Qovoq urug`i	5 gr	Qovoq urug`i	5 gr

Pechenye tayyorlash. Pechenyelarni tayyorlash quyidagi texnologik jarayonlarni o'z ichiga oladi, asosiy va qo'shimcha xom ashyolarni aralashtirish uchun tayyorlash, xamir qorish, yoyish va shakl berish, pishirish, sovitish va tayyor mahsulotni qadoqlash va joylashtirish. Saryog'ni eritib, shakar solib, shakar erigach yaxshilab aralashtiriladi. Hosil bo'lgan massaga tuxum, vanillin va qovoq urug'i solib bir xil massa xosil qilinadi. Unga qavartma qo'shib saryoqli massaga solib xamir

qoriladi. Yumshoq xamir qilinib, yarim soatga tindirishga qo'yiladi. So'ngra zuvalachalarga bo'lib shakil beriladi.

Oldindan qizib turgan duxofkamizga 180⁰ C ga 10-15 daqiqada pishirib olamiz.

1-rasm. Tajriba rasmlari

Qandolat mahsulotlarining organoleptik sifat ko'rsatkichlari

2-jadval

Nomlanishi	Qandli pechene	Glyutensiz pechene
Tashqi ko'rinishi	Yoriqlarsiz	Yoriqlarsiz
Yuzasi	Silliq, yoyilmagan	Silliq, yoyilmagan
Hidi	Begona hidlarsiz	Begona hidlarsiz
Tami	Shirin	Shirini kam

Tayyor mahsulotimiz pishib chiqandan so'ng glyutensiz pechenye shaklini yo'qotmadi, ko'rinishi yaxshi yoriqlarsiz, tami o'ziga xos. Glyutensiz tayyor mahsulotlarimiz organizim uchun foydali hisoblanadi. Glyutensiz unning hajmiy og'irligining maqbul ko'rsatkichlariga retseptiga guruch uni 25%, oq jo'xori uni 25%, no'xot uni 25%, suli uni 25% qo'shilganida erishildi. Sifati va g'ovakligi tuzilishi ko'rsatkichlari bo'yicha yaxshi natijalarga erishildi.

Adabiyotlar

1.G.Z.Djaxongirova, D.X.Maxmudova, M.A.Gafforxonova. Non, makaron va qandolat mahsulotlari ekspertizasi.- Toshkent: "O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi" nashriyot-matbaa birlashmasi, 2020-324b.

2. N.K. Ayxodjayeva, G.Z. Djaxongirova "Qandolatchilik texnologiyasi" O'quv qo'llanma. – T.: "Noshir", 2013.-240 b.

РАЗРАБОТКА УСОВЕРШЕНСТВЕННОЙ, СБАЛАНСИРОВАННЫМИ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ РЕЦЕПТУРЫ СПРЕДА С ПОМОЩЬЮ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

маг. Азизов М.Р., маг. Нигманова У.Б., доц. Илхамджанов П., докт. Файзуллаев А.З.
Ташкентский химико-технологический институт

В современном этапе роста народов мира обеспечение населения качественным, дешевым и безопасным пищевыми продуктами, создание ассортимента продуктов в соответствии с потребностью каждого государства и использование местных сырьевых ресурсов являются основными задачами специалистов отрасли. В масложировой промышленности также имеются соответствующие проблемы, подлежащие решению. Например, при гидрогенизации растительных масел переход кислот в транс состояние. Стало известно, что эти транс формы жирных кислот, употребляемые вместе с пищевыми продуктами отрицательно влияют на здоровье человека. Следовательно, в Америке и Европейских странах содержание трансизомеров жирных кислот в пищевых продуктах и саломасах ограничено или совсем изъяты из употребления. Актуальность данной научной работы заключается в том, что на основе усовершенствованной технологии, новых взглядов на науку создание, отвечающий на требования современной жизни продукт – спред.

В последние годы в производстве маргарина широко используется гидрогенизированные или переэтерифицированные растительные масла вместо животных жиров. Спреды являются заменителем сливочного масла и сливок. Спред с достаточно мягкой консистенцией можно использовать в ежедневном рационе и в кулинарии в целом. Наряду с производством маргарина высокого качества в нашей стране, распространение спреда имеет большой потенциал для замены сливочного масла и сливок на рынке в будущем. Распространение спредов обусловлено полезными свойствами продукта и высоким содержанием жирорастворимых витаминов. Биологическая ценность этого продукта обусловлена наличием ненасыщенных незаменимых жирных кислот, фосфолипидов и минералов.

Самый ранний из найденных патентов, посвященный понятию «пищевой спред» датирован 04.05.1938 г. и принадлежит американцам.

Мы провели экспериментальную часть этого исследования в лаборатории анализа маргарина «Ташкентского масложирового комбината». В лаборатории был проведен ряд экспериментальных исследований для создания формулы спреда, и были получены соответствующие результаты. Каждый образец был проанализирован с использованием методов определения качества спреда. Анализ показывает, что в Узбекистане распространение местного сырья, такого как рафинированное и дезодорированное хлопковое масло, не уступает по качеству или внешнему виду от различных спредов, производимых в настоящее время за рубежом.

Таблица 1. Рецептуры приготовления 40 и 55 %ного спреда.

Компоненты	Количество ингредиентов, %	
	40%	55%
Растительное масла:		
- хлопковое масла	13.4	13,3
- подсолнечное масла	7.9	13,6
- пальмовое масло	13.7	23,1
Сливочное масло	5	5
Эмульгатор	0.5	0.4
Стабилизатор	1.2	0.5
Ароматизатор	0.015	0.015
Бетта каротин	0.0017	0.0017
Фитостерин	1.5	1.5

Токоферол	0.02	0.02
Коровье молоко	10.0	10.0
Соль	0.15	0.15
Калий сорбат	0.03	0.02
Вода	46.6	23,4
ИТОГО	100.00	100.00

Как видно из таблицы №2, цвет, запах и вкус образца мы считаем близким и легко потребляемым из коровьего молока. Когда речь заходит о содержании влаги, продукт на основе рецепта может представлять собой тип распределения среднего жира и может использоваться в качестве основы для получения диетического продукта.

Таблица 2. Органолептические показатели спреда, полученные в лаборатории.

Органолептические показатели	Специфические свойства
Вкус и запах	Сливочный, сладкосливочный или кислосливочный вкус и запах. При использовании пищевкусовых и ароматических добавок - привкус, свойственный внесенным добавкам
Консистенция при (12±2) °C	Пластичная, однородная, плотная и мягкая. Поверхность среза блестящая или слабоблестящая, сухая на вид.
Цвет	От белого до светло-желтого, однородный по всей массе, или обусловленный внесенными добавками. Допускается наличие отдельных вкраплений добавок.

На сегодняшний день в Узбекистане действует 25 предприятий масложировой отрасли совокупной проектной мощностью свыше 2,5 миллиона тонн растительного масла, маргарина, майонеза и другой продукции. Однако их загруженность за последние годы не превышает 50 процентов.

Большая часть масел и жиров экспортируется из Российской Федерации. Основная доля экспортируемой ими масла приходится на спреды. Качество, запах, вкус и другие характеристики спредов превосходны без лишних слов. Если в Узбекистане достаточно ресурсов для подготовки спредов, то почему бы не производить самим. Этот продукт в несколько раз дешевле сливочного масла и в несколько раз лучше маргарина. А для производства спредов в Узбекистане имеются все необходимые средства и ресурсы.

Исходя из вышесказанного, производство спредов в Узбекистане является решением на следующие проблемы:

- удовлетворить спрос населения на данный вид продукта;
- обеспечение населения спредами с низкой ценой на основе местного сырья;
- устранении проблемы трансжирных кислот, которая стоит сейчас перед мировыми производителями;
- сбалансирование состава жирных кислот, которые поступают в организме.

Список литературы

- 1 Жировые продукты для здорового питания. Современный взгляд. / Л.Т.Инатова и другие. М.: Делипринт. 2009. ст. 395.
- 2 <http://www.nature.com/ejan/journal/v63>.
- 3 Dietary fat intake and risk of coronary heart disease in woman: 20 years of follow up of the nurses health study. K. Oh [et al] / Amer J. of epidemiology - 2005 – v161. P672-679
- 4 A prospective study of blood fatty acid level and risk of prostate cancer. J. Chavarro [et al] Pros. Al Assoc. cancer Res. 2006-V47.

ПИЩЕВАЯ ЦЕННОСТЬ БОБОВЫХ КУЛЬТУР

Маг. Асилов С., доц. Ахраров У.Б.

Ташкентский химико-технологический институт

Бобовые культуры существенно отличаются от злаковых и гречишных как по строению, так и по химическому составу. Зерна бобовых снаружи покрыты плотной семенной оболочкой, под которой расположены две семядоли, соединенные ростком. В их состав входят 30% белков, 50-60% крахмала, около 3% жира. Соя содержит до 40% белков и до 20% жира. Из-за большого содержания белков бобовые культуры называют «растительным мясом». Разнообразен минеральный состав - соли железа, фосфора, кальция, калия. Много витамина РР (до 20 -30 мг/кг). Недостатком бобовых культур является, плохая развариваемость зерна (90-120 мин). Для ускорения развариваемости семена отдельных бобовых освобождают от плотной семенной оболочки, богатой клетчаткой. Это сокращает варку в 1,5-2 раза.

Пищевая ценность круп определяется химическим составом и усвояемостью, которые зависят и от природных свойств крупы, и в большой мере от особенностей производства. Химический состав круп близкий к составу зерна. В нем несколько больше крахмала, но меньше жира, клетчатки, витаминов, минеральных солей.

Таблица № 1

Культура зерна	Содержание, % в пересчете на сухое вещество						
	Белок	Углеводы				Жиры	Зола
		Крахмал	Сахар	Темицел-люлозы	Клетчатка		
Пшеница	15	68	2,9	7,5	2,2	2,3	1,9
Рожь	13,5	63	6	9	2,2	2	1,9
Кукуруза	12,5	65	3,5	7,2	2	6	1,7
Ячмень	14	57	5	10	5,5	3	3
Рис	10	63	2	8	15	2	5,8
Просо	13	58	1,3	6	11	4,5	3,7
Овес	15	45,5	2,5	12,5	12	6	4
Гречиха	13	59	2	8	12	2,7	2,4
Горох, фасоль	28,5	48	4	7	5,5	2	3,5
Соя	43,0	0,5	13,5	5,0	10,0	21,0	4,6

Анализ данных таблицы показывает, что злаковые имеют (в пересчете на сухое вещество) следующий химический состав: углеводы, среди которых преобладает крахмал, 72-80%, белки 10-15, жиры 2-6, минеральные вещества 1,7-5,8%. Кроме того, злаковые культуры содержат витамины, ферменты. Химический состав каждой культуры зависит от ботанического сорта, почвенно-климатических условий выращивания, условий уборки, режима и сроков хранения. *Наибольшее влияние на химический состав имеет вид зерна:* большим содержанием белков отличаются пшеница, овес, ячмень; Высоким содержанием жира отличаются кукуруза, овес, просо. Ценной составной частью зерна являются белки, которые содержат аминокислоты. Белки зерна злаковых, гречихи и семян бобовых по аминокислотному составу являются полноценными. В их состав входят все незаменимые аминокислоты, что можно видеть из данных табл.

Таблица № 2

Зерно	Содержание (в % к общему азоту)								
	триптофана	лизина	метионина	валина	треонина	лейцина	изолейцина	фенилаланина	гистидина

Пшеница	1,1	2,9	1,5	4,1	2,1	6,5	3,4	3,8	2,3
Рожь	1,2	4,1	1,7	4,5	3,2	6,1	3,3	3,2	2,4
Кукуруза	0,6	2,5	3,0	4,6	3,6	21,5	3,6	4,5	2,4
Ячмень	1,1	3,2	1,2	4,9	3,0	6,6	4,1	4,8	1,4
Овес	1,3	3,3	2,3	6,5	3,5	8,0	5,3	6,9	2,0
Рис	1,3	3,0	3,4	6,3	3,8	10,5		5,6	1,9
Просо	2,1	2,9	1,7	6,2	-	9,3	5,9	4,1	2,8
Гречиха	2,2	6,7	1,9	5,6	4,0	6,2	3,8	4,2	3,3
Горох	2,5	6,2	0,8	3,9	4,7	13,0		4,3	3,1
Соя	2,2	6,0	0,9	4,6	5,0	13,8		4,8	4,4

Фасоль употребляют в натуральном виде без переработки. По цвету фасоль делят на типы: белая, цветная однотонная и цветная пестрая. Наибольшим спросом пользуется белая фасоль, которая лучше разваривается и дает более светлой окраски навар.

Фасоль содержит значительные количества белков, углеводов, витаминов и минеральных веществ, ценных в диетическом отношении.

В табл.3 Приведены средние данные о содержании некоторых составных частей в горошке свежем, замороженном, консервированном и высушенном, а также суточная потребность человеческого организма в этих компонентах. Эти данные должны применяться с осторожностью, так как на их значения могут оказывать влияние разные процессы домашней кулинарной обработки, оттаивание, оводнение (высушенного горошка) и т.д.

Таблица № 3

Составные части	Суточная потребность взрослого мужчины 25 лет	Количество в 100 г съедобной части продукта			
		свежего	Замороженного	Консервированного	Сушеного*
Белок, г	65	6,7	5,4	3,5	4,4
Кальций, мг	800	22	20	19,1	14,5
Железо, мг	12	1,9	2	1,5	1,25
Витамин А, и.е.**	5000	700	670	444	319
Рибофлавин, мг	1,6	0,15	0,10	0,05	0,108
Тиамин, мг	1,6	0,25	0,32	0,12	0,125
Ниацин, мг	16	2,10	2,05	1,04	1,06
Аскорбиновая кислота, мг	75	28	18,7	9,6	18,3
Калорий	3200	101	74	52	66,6

Считают [2], что пищевая ценность белка горошка зависит от природы и соотношения составляющих его аминокислот, а это соотношение изменяется по мере созревания.

Литература

1. Ю.Т. Жук, М.Н.Журавлева и др. Товароведение продовольственных товаров., М.: Экономика - 1970 с. 700 -44
2. Новое в зарубежной пищевой промышленности. М.: Пищпромиздат -1966. с. 560 –37

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЁМОВ ПЕРЕРАБОТКИ ВИНОГРАДА НА ПРОЦЕСС БРОЖЕНИЯ

Маг. Ахмеджанова Л.И., доц. Абдуллаева Б.А.
Ташкентский химико-технологический институт

Исходя из Указа Президента РУз от 5 февраля 2019 г, в винодельческой отрасли намечена модернизация пунктов по переработке винограда в течении 2019-2022 гг за счет закупки современного оборудования и практического внедрения результатов научно-технических исследований в области виноградно-винодельческой отрасли и обеспечения высококачественного анализа алкогольных продуктов, отвечающих международным стандартам, требующая решения проблемы производства [1].

Целью работы явилось исследование влияния такого инновационного приема, как низкотемпературная обработка винограда перед переработкой на процесс брожения виноградного сусла и физико-химические показатели виноматериала. Этот технологический прием применяется при получении вин типа Icewine.

Вина типа Icewine первоначально созданы в 1700-х годах, родиной являются винные регионы Европы с холодным климатом - Германия и Австрия, идеально подходят климатические условия Канады, развивается в Австралии, но не характерны для жаркого климата Азии и его солончаковой почвы [2]. Но вместе с тем, по Узбекистану в 2019 году с 18256 га площади виноградников под технические сорта дали урожай в 19972 тн винограда. Из них на переработку поступило 11005тн и сохраняется тенденция перепроизводства готовой продукции, при низком спросе на внутреннем рынке. Необходимо отметить, что и рынки Европы переполнены, поэтому возникла необходимость разработки инновационных технологий производства экспорториентируемой продукции, расширяя его ассортимент, ориентированной на Восток.

Для исследований отобрали два технических сорта винограда, выращенных в Узбекистане: Баян-ширей и Мускат Узбекостанский - сорта позднего периода созревания.

Виноград оставили на лозе до декабря, собрав урожай, искусственно криоэкстрагировали при температура -8°C. Провели процесс брожения двумя способами: по традиционной технологии (контрольные образцы) и из винограда, предварительно подвергнутого низкотемпературной обработке (опытные образцы).

Низкотемпературная обработка винограда приводит к высокой степени извлечения, полноты и концентрации компонентов и аромата в конечном продукте. Спелые ягоды обезвоживаются через постоянное обледенение и оттаивание. Этот процесс концентрирует сахара, кислоты, экстрактивные вещества виноградной ягоды, усилил аромат и придал виноматериалу Icewine сложность его вкуса [3]. Вода в ягоде замерзает и образует ледяные кристаллы, которые отделяются от сахаров, кислот и вкусовых компонентов. После прессования кристаллы льда начали таять и уровень сахара экстрагируемого сока сорта Баян-ширей вырос на 17%, и на 25% у Муската Узбекостанского. Осветленное сусло отделили от суслевой гущи и ввели разводку чистой культуры дрожжей (ЧКД) *Saccharomyces vini* Ркацители 6. ЧКД готовили пересевом их с агар-агара на исследуемое стерильное сусло. При каждом пересеве увеличивали объем сусла. Бурно бродящую разводку дрожжей ввели в количестве 8% от объема сусла.

В первом варианте брожение виноградного сусла сорта Баян-ширей началось уже на второй день, цвет пены ярко оранжевый с мелкими отдельными островками коричневого цвета, высота пены 1-3см., пузырьки однородные (0,5-1мм), присутствует дрожжевая гуща.

В варианте сусла после низкотемпературной обработки, брожение идет бурно, с высокой пеной от 5 до 9 см. Пузырьки на поверхности бродящего сусла мелкие, с набором высоты укрупняются, имеются островки мертвых дрожжевых клеток, но снизу подталкивается свежими белого цвета легкими пузырьками. Цвет идентичен цвету первого варианта, где сусло не подвергалось низкотемпературной обработке.

Далее провели сравнительный анализ процесса брожения обработанного и необработанного суслу винограда сорта Мускат Узбекистанский. В случае проведения обычного суслу данного сорта пузырьки мелкие и крупные вперемежку, высота пены примерно 2 см., однородная, есть и островки. Есть и много мертвых клеток в биомассе по всему объему. Суслу низкотемпературной обработки бродит бурно, пузырьки примерно однородные, тяжелые размером 0,5-2см. По объему тары имеются коричневые островки. В центре пузырьки свежие, белые. Цвет немного светлее опытного образца. По окончании дображивания провели физико-химический анализ опытных и контрольных образцов сухих виноматериалов (таблица 1).

Физико-химические показатели виноматериалов

Таблица 1

№ п/п	показатели	Виноматериал, полученный без низкотемпературной обработки винограда сорта		Виноматериал, полученный из криоэкстрагированного винограда сорта	
		Баян ширей	Мускат Узбекистанский	Баян ширей	Мускат Узбекистанский
1	Крепость, % об.	15,5	14,9	17,2	16,7
2	Кислотность, мг/дм ³	4,5	3,3	3,7	4,2
3	Летучая кислотность, мг/дм ³	0,59	0,33	0,73	0,66
4	Сахаристость, %	следы	1,2	2,6	3,2
5	Сера, мг/дм ³	44,8	57,6	32,0	32,0

В опытных образцах процесс дображивания провели до остаточного сахара в пределах 1-3%. В них крепость виноматериала накоплена путем естественного спиртового брожения сахаров, сконцентрированных при низкотемпературной обработке винограда. Крепость полученных виноматериалов в опытных образцах выше, нежели в виноматериалах, полученных по традиционной технологии, так, в виноматериале из сорта Баян-ширей она составила 17,2 %об., в виноматериале из сорта Мускат Узбекистанский - 16,7 %об.

Провели органолептическую оценку виноматериалов. Ледяные виноматериалы обладали свежим, резонансным вкусом и ароматом с интенсивной кислотностью, которая очищает вкус и придает вину свежесть, глубину, долговечность и длительное послевкусие. Аромат Icewine из сорта Баян-ширей отличался свежестью и приятным цветочно-фруктовым ароматом. Видимо, цветочно-фруктовый аромат складывается именно в период брожения, так как сорт винограда Баян-ширей обладает посредственным вкусом и не отличается сортовым ароматом. Вместе с тем, низкотемпературная обработка винограда способствовала концентрации ароматобразующих веществ сырья.

Виноматериал опытного образца сорта Мускат Узбекистанский, обладал нехарактерно слабым ароматом для этого сорта винограда. Это объясняется тем, что полное бурное сбраживание суслу способствует утере сортового аромата, тем более виноград был собран при поздней зрелости.

Кондиционные показатели вина типа Icewine такие как кислотность, сахаристость и спиртуозность накапливаются только путем синтеза в естественных условиях технологического производства. Следовательно, технология переработки криоэкстрагированного винограда, выращенного в условиях Узбекистана позволит повысить качество, уникальность, оригинальность и конкурентоспособность вин.

Литература

1. Указ Президента Республики Узбекистан от 5 февраля 2019 года № УП-5656 “О мерах по совершенствованию государственного регулирования производства и оборота алкогольной и табачной продукции, а также развитию виноградарства и виноделия”

2. Zuraldo, Donald J.P. Icewine : extreme winemaking . Kanada. 2007, 192 p.

3. Валушко Г.Г. Технология виноградных вин: Учебник- Симферополь: Таврида, 2001. – 623с.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА МУКИ ИЗ МЕСТНЫХ СОРТОВ ПШЕНИЦЫ И РЖИ

маг. Бекболиев Ч.Д., докт.Куриязов З., доц. Балтабаев У.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

Хлебу и хлебобулочным изделиям принадлежит исключительное место в питании человека, поскольку эти продукты обеспечивают значительную часть физиологической потребности человеческого организма в пищевых веществах и энергии, являясь наиболее доступными.

Обычная технология приготовления ржано-пшеничных сортов хлеба предусматривает раздельную переработку зерна ржи и пшеницы с последующим смешиванием на хлебозаводах ржаной и пшеничной муки. Использование муки пшеничной, полученной при многосортном помоле, снижает питательную ценность хлеба по сравнению с хлебом, выработанным из муки односортного помола. Кроме того, сортовые помолы пшеницы отличаются сложностью, значительными энерго- и трудозатратами, а также требуют достаточно высокого качества перерабатываемого зерна. [2,4,5].

В связи с указанными преимуществами, исследования по совершенствованию технологии производства сортовой ржано-пшеничной муки из зерно смесей являются актуальными и имеют важное теоретическое и практическое значение.[1,3,4,5,]

Свойства и технологии переработки отдельно ржи и пшеницы достаточно подробно изучены. Однако вопрос о том, каким образом проявляются особенности каждой из этих культур при их переработке в смесях, до настоящего времени не исследовался. В связи с этим, в данной работе, кроме исследований отдельных этапов технологического процесса переработки ржано-пшеничных смесей, было уделено внимание проблеме взаимодействия их компонентов.

На мукомольные предприятия поступает зерно с значительным разнообразием природных и технологических свойств, в том числе проросшее. В стандарте на рожь и пшеницу предусматривается ограничение содержания проросших зерен до 3%. [2,3,4,5].

Поэтому возникает необходимость разработки научно обоснованного метода расчета оптимальных помольных смесей, позволяющего рационально использовать зерновое сырье и регулировать хлебопекарные свойства вырабатываемой продукции.

До настоящего времени не рассматривался вопрос о том, при каких значениях увлажнения и отволаживания зерносмесь достигает своего технологического оптимума. Поэтому одним из направлений данных исследований являлась разработка рекомендаций по проведению процесса холодного кондиционирования для ржано-пшеничных смесей.

По размолоспособности рожь и пшеница отличаются друг от друга вследствие особенностей структурно-механических свойств. В связи с этим, важное практическое значение имеет определение соотношения ржаной и пшеничной муки в мучной смеси, что до настоящего времени не проводилось. Также не изучен процесс формирования сортовой ржано-пшеничной муки из зерносмесей по качественным показателям и процентному содержанию компонентов, что является необходимым для выпуска продукции с заданными составом и свойствами. [1,2,4,5].

Муку и крупу человек использует для приготовления самых разнообразных продуктов питания: хлебобулочных, кондитерских изделий и др. Это обусловлено высокой питательной ценностью и хорошей усвояемостью белков и углеводов зерна. [1,2,3].

Особую роль в питании человека играют продукты из зерна, в первую очередь, из зерна пшеницы. Однако химический состав хлебопекарной пшеничной муки характеризуется низким содержанием незаменимых аминокислот, невысоким содержанием пищевых волокон, что, в свою очередь, требует обогащения этих продуктов микронутриентами.

В этой связи, безусловное преимущество имеют продукты переработки зерна ржи. Хотя рожь обладает худшими мукомольными достоинствами по сравнению с зерном пшеницы, но, если

говорить о биологической ценности, она значительно превосходит пшеницу по аминокислотному составу [2,4,5].

Качественные характеристики зерна и муки

Таблица 1

Продукт	Вода	Белков	Жиров	Углевод
Пшеница	14,5	12,0	1,35	77,1
Пшеничная мука	14	10,6	1,3	73,35
Рожь	13	6,2	1,2	78
Ржаная мука	14	7,0	1,1	77,15

Для получения ржаной муки высоких выходов и качества, соответствующего требованиям и нормам, необходимо совершенствовать помолы, но при-этом возникают две проблемы:

- 1) рациональное использование зерна;
- 2) получение высококачественного, полезного продукта для здоровья человека.

В связи с тем, что зерно ржи обладает повышенной автолитической активностью, проводимые исследования посвящены проблеме улучшения хлебопекарных достоинств зерна ржи, которые характеризуются амилитической активностью.

Наиболее объективной характеристикой хлебопекарных достоинств ржи является углеводно-амилазный комплекс, который зависит от активности ферментной системы в самом зерне и от технологии подготовки и размола.

Выводы и предположения:

1. Совершенствование процесса, описывающие влияние технологических приёмов в процессе подготовки его к помолу.
2. Исследовать возможность разделения по добротности крупных фракций промежуточных продуктов размола зерна пшениц и ржи.
3. Установить основные параметры технологии размола ржи, обеспечивающие более полное извлечение эндосперма
4. Разработать технологическую схему подготовки зерна к помолу, позволяющая регулировать показатели качества.
5. Определить параметры и режимы размола зерна, обеспечивающие максимальное извлечение эндосперма и крупно-дунстовых продуктов.

Литература

1. Бутковский В.А., Мельников Е.М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производства.- М.: Агропромиздат, 1989.- 464 с.
2. Кислухина О., Кюдулас И. Биотехнологические основы переработки растительного сырья. Каунас. Технология, 1997.-183 с.
3. ТУ 8-18-149-94. Мука хлебопекарная из смеси ржи и пшеницы. Технические условия.
4. Яковлева О.В. Применение ржаных отрубей как источник пищевых волокон: Автореф. канд. техн. наук. М., 1995. - 26с.
5. Бутковский В.А., Мерко А.И., Мельников Е.М. Технологии зерноперерабатывающих производств. М.: Интерграф сервис, 1999. - 472с.

НОНБОБЛИК УНИНИ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ ТЕХНОЛОГИЯСИДА ХОМ АШЁ ТАДҚИҚОТИ (буғдой ва жавдар мисолида)

маг.Бекболиев Ч. Д., докт.Куриязов З., доц. Балтабаев У.Н.
Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистонда истиқлолнинг дастлабки йилларидан бошлаб мамлакатимиз аҳолисининг дон ва дон маҳсулотларига бўлган эҳтиёжини тўла қондириш, дон мустақиллигига эришиш ҳамда барқарорлигини таъминлаш борасида комплекс чора-тадбирлар ишлаб чиқилди.

Ўзбекистон Республикасининг 2017-2021 йилларга мўлжалланган Ҳаракатлар стратегиясида “...қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариш соҳасига интенсив усулларни, энг аввало маҳаллий тупроқ-иқлим ва экологик шароитларга мослашган қишлоқ хўжалик экинларнинг янги селекцион навларини яратиш, бошоқли дон экин майдонларида замонавий агротехнологияларни жорий этиш, айниқса, ғаллачиликни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилди”. Ўзбекистонда сўнгги беш йилликда гектаридан 55 ц/га дан юқори дон ҳосили олиниб, ялпи ҳосил миқдори 6,5-7,8 млн тоннани ташкил этган.[1,2,]

Кузги буғдой навларини етиштиришда жадал агротехнологияларнинг татбиқ этилиши, дон ҳосилдорлигини ошириш билан бир қаторда суғориладиган ерлардан самарали фойдаланиш, доннинг технологик сифат кўрсаткичларини ошириш энг долзарб вазифалардан ҳисобланади.

Суғориладиган шароитда ҳар бир вилоятнинг ҳудудий жойлашуви ва минтақаларига кўра ўзига хос тупроқ ва иқлим шароитига эга. Шу билан бир қаторда, янги истиқболли навлар учун қўлланиладиган янги агротехнологик тадбирлар мажмуи шу жойнинг табиий шароитидан келиб чиққан ҳолда ишлаб чиқилиб, ғаллакорларга тавсия этилиши яқин келажакда ўзининг юқори самарасини беради. Буғдой энг кўп тарқалган асосий донли экинлардан бири ҳисобланади. Буғдой нони ўзининг таъми, тўйимлилиги ва ҳазм бўлиши билан юқори баҳоланади. Буғдой донининг таркибида унинг навига, экиш шароитига қараб 11,0% дан 18-19% гача оқсил моддаси бўлади. Буғдой нонидаги оқсилнинг ҳазм бўлиши 95% ни ташкил қилади. Бундан ташқари, буғдой донидан ёрма тайёрланади, унинг уни макарон ва кондитер саноатида ишлатилади. [1,2,3,4]

Буғдой донининг сифати, яъни таркибидаги оқсил, клейковина миқдори буғдой навига ҳамда етиштирилаётган минтақанинг тупроқ–иқлим шароитига қараб ўзгаради. Буғдойнинг сомони ва похולי ем-хашак сифатида чорва молларига берилади, янчишдан чиққан чикиндилари юқори сифатли озуқа ҳисобланади. Техникада буғдой донидан спирт, крахмал, клейковина, декстрин, клей ва бошқа ҳар хил маҳсулотлар олинади. [3,4,5]

Буғдой биологияси. Уруғнинг бўртиши ва униб чиқиши. Бу жараён мураккаб, бунда физиологик-биохимик жараёнлар ташқи шароитлар таъсирида кечади. Бу даврда қуйидаги жараёнлар кузатилади: сувни ютиши, бўртиши ва ниш уриши, бирламчи илдизчаларнинг ўсиши, ўсимтанинг ривожланиши, ўсимтанинг қаддини ростлаши, уруғнинг униб чиқиши учун маълум миқдорда сув талаб қилинади. Кўпчилик олимларнинг маълумотларига қараганда, ўртача 45-50% сув сарфланади, ҳароратнинг интервали жуда кенг. Униб чиқиш ҳаттоки 1 °С да ҳам бошланиши мумкин, лекин энг мақбул даража бу – 25-28 °С ҳисобланади, энг юқориси 30 °С. Сувнинг тақчил бўлиши ва ҳароратнинг пасайиши уруғнинг униб чиқишини тўхтатиш мумкин. 19 °С да уруғнинг униб чиқиши 1-3 кунда кузатилади. 15,8 °С да 2 кун, 10,21 °С да 3 кун, 4,4 °С да 6 кун. Уруғ бўккандан кейин униб чиқа бошлайди. Дастлабки муртак илдизчалари бўйига ўса бошлайди, кейин поя, новдаси ўсиб ривожланади.

Буғдой ботаник ва биологик хусусиятлари буйича бтипга бўлинади:

- I- баҳорги юмшок кизил буғдой
- II- баҳорги каттик буғдой
- III- баҳорги юмшок ок буғдой
- IV- гузги юмшок кизил буғдой
- V - гузги юмшок ок буғдой

VI - гузги каттик бугдой

Юмшок ва каттик бугдой 5-та синфи булиб улардан факат 5-синфдан бошка хамма синфлари озик-овқатга ишлатишга мулжалланган. Бугдой донини синфларга ажратишда куйдаги сифат курсаткичларга караб аникланади доннинг натураси, донинг клейковинаси микдори ва сифати.

Ўзбекистон Республикаси шароитида куйдаги бугдой навлари экилади Аср, Бахмал 97, Бардош, Бабур, Васса, Восторг, Грация, Гром, Денов 1, Дурдона, Йесаул, Жайхун, Жасмина, Звезда, Зимница, Истиклол-6, Таня, Мингчинор, Марс 1, Туркистон, Жавохир, Кахрабо, Крупинка, Бахор 1, Яксарт “ЧИЛЛАКИ” “АНДИЖОН-4” “АНДИЖОН-2” НАВИ “МАТОНАТ”. Коракалпоқстон Республикасида 2021 йил хосили учун 53000 гектар майдонга галла экинлари бугдой экилган булиб куйдаги навлари экилдган Алексеевич, АСР, Давр, Юка, Антонина, Зимница, Краснодар-99, Звезда, Гром, Навбахор навлари экилди.

Жавдар, қора бугдой (*Secale*) — ғалладошлар оиласига мансуб бир йиллик ва кўп йиллик ўсимликлар туркуми, дон экини. Кичик ва Ўрта Осиёда, Эрон, Афғонистон, Закавказье, Жан. Африкада ўсади, далаларда бегона ўт тариқасида учрайди (*S. segetale*), бири асосан Шим. ярим шар мамлакатларида етиштириладиган маданий ёки экиладиган Жавдар (*S. cereale*) дир. Жавдарнинг ватани Кавказ, Кичик ва Ўрта Осиёнинг тоғ олди минтақалари. Кузги ва баҳорги шакллари бор, асосан кузгиси экилади. Европа мамлакатларида кўп экилади Польшада, Россияда, Украинада). Ўзбекистонда Жавдар кам экилади. Жавдар Ўзбекистоннинг лалмикор ерларида экилмайди. Жавдар 6-12° Сда ва ундан паст хароратда кукариб чиқади, яхши кишлайди, 23° С совуққа хам бардош бера олади. Навлари. Жавдарнинг Вятка, Козон, Дурагай 2, Вахш 116 (баҳори) ва бошқа навлари экилади. [3,4,5,6]

ХУЛОСА: Тадқиқот натижасида республикада етиштириладиган маҳаллий бугдой ва жавдар донлари мақсадли ун ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштиришни, олинадиган унларни сифат ва микдор кўрсаткичларни оширишни талаб этади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон республикаси озик - овқат саноати: қисқача тарихи; ривожланиш истиқболлари; муоммолари. // Дарслик, проф. С.М.Туробжонов таҳрири остида, Т.:Фан ва технология., 2014, 460 б.

2. Тармоқ технологияси. Ўқув қўлланма /П.М. Турсунходжаев., Н. Ой-ходжаева., У.Н. Балтабаев., Д.Мамедова, - Т.:Иқтисод-молия.,2014,- 160 б.

3.Егоров Г. А. Управление технологическими свойствами зерна. 2-е изд.-М.: Издательский комплекс МГУПП, 2005.- 292с.

изводства.- М.: Агропромиздат, 1989.- 464 с.

4. Есин С.Б. Технология шелушения зерна крупяных культур в процессе гидротермической обработки: Автореф. . канд. техн. наук. - Барнаул: 1997

5. Autio K., Parkkonen T. And Fabritius M. Observing Structural Differences in Wheat and Rye Breads // Cereal Foods World. 1997. - vol. 42. № 8. p. 702 -705.

6. Вашкевич В.В., Горнец О.Б. Техника и технология производства муки. — Барнаул: изд.Трафикс. 2000. 209с.

7.Воробьева И.С. Оценка эффективности использования модифицированного метода определения числа падения для изучения углеводно — амилазного комплекса зерна ржи. Дис. канд. Техн.наук.

QURITILGAN MEVALARDAN KOMPOT TARKIBINI O'RGANISH

mag.Bobqulova H.Sh., dots. Jumayev B.M.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Kompotlar parhiz ichimliklar hisoblanadi. Shu sababli quritilgan mevalardan kompot tayyorlashda ularning sifati va ozuqalik qiymati xom ashyoning turiga, sifatiga, tayyorlanish texnologiyasiga va boshqa bir qator omillarga chambarchas bogliq. Shu bilan birga kompot sifatida mevalarning navi ham muhim o'rinni egallaydi. Qattiq mevalar yumshoq mevalarga nisbatan sifatli kompot tayyorlanishini ta'minlaydi. Yumshoq mevalar kompot ichida butunligini yo'qotib ezilib ketadi va garchi ta'm sifatleri talab darajasida bo'lsada, kompotning ko'rinish silati ancha buziladi. Shuning uchun konserva tayyorlashda quritilgan urug'ii ba danakii mevalilarning kompotbop, ya'ni qattiqro'qTnevali navlaridan fovdalanish lozim.' Umuman olganda yangi uzilgan, quritilgan, konservalangan va yangi muzlatilgan meva hamda rezavor mevalardan shakar qo'shib termosterilizasiya yordamida olingan tabiiy meva konservalari kompot deb yuritiladi. Kompotlar iste'mol qilish uchun tayyor konservalar jumlasiga kiradi. Kompotlar deyarli hamma meva va rezavor mevalardan, shu jumladan urug'li mevalilardati alohida yoki aralash tirib tayyorlanadi. Kompot sof og'irligining 55-60% ini mevalar, qolganini qiyom tashkil etadi. Kompotlar 20-25% shakar, qimmatli organik kislot va mineral moddalar, shuningdek vitaminlardan iborat bo'ladi. Kompotning oshxona navida quruq modda niqdori oliy va I navlarga qaraganda pastroq bo'ladi.

Kompotlar temperaturasi keskin o'zgarishsiz 0-20°C -ni tashkil etuvchi omborlarda saqlanishi tavsiya etiladi. Yuqori temperaturali sharoit korroziya tezlashishiga va rangi yomonlashishiga, qoldiq mikroflora yana rivojlanishiga olib keladi. Mahsulotni yaxlatish ham mumkin emas, chunki bu mahsulot konsistensiyasini yomonlashishiga olib keladi. Tayyorlash tartibi. Urug'li mevalardan kompot tayyorlash. Kompot tayyorlash uchun mevalar yangi uzilgan bo'lishi, yorilib ketmagan bo'lishi, har xil qora dog'lar, mexanik zararlanishlar va kasallik belgilari bo'lmasligi, ayniqsa chirimagan bo'lishi lozim. Mevalar saralanib o'lchami va rangiga qarab navlarga ajratiladi. Keyin esa yaxshilab yuviladi.

Yuvilgan mevalar to'rt bo'lakka ajratiladi, urug'laridan tozalanadi va yana takroriy yuviladi, so'ngra blansirlanmasdan bankalarga joy 1 ashtiriladi. Mevalar bankalarga zich joylashtiriladi, bunda ularning ezilishiga va mexanik zararlanishiga yo'l qo'ymaslik lozim, Bankalar ustidan tuxum oqsili yoki taninning jelatin bilan aralashmasi, tiniqlashtirilib filtrlangan shakar sharbati (siropi) quyiladi. Shakar sharbati sterilizasiya vaqtida issiqlik almashinuvini, shu bilan birga kompotning ta'mini va ozuqalik qiymatini ancha yaxshilaydi. Mevalarni konservalashda shaker or'rniga suv yoki tabiiy sharbat (konserva qilingan mevalarning sharbati) solish mumkin. Odatda sharbatda shakar olma uchun 30 foizli konsentrasiyalari qo'llaniladi. Sharbatning harorati bankalarga quyilishi oldidan 80°C dan kam bo'lmasligi lozim. Idishlar to'ldirilgandan so'ng zich berkitiladi. Xom ashyoning turiga va idishning sig'imiga qarab 10 dan 35 daqiqagacha 100°C da sterilizasiya qilinadi. Idish ichidagi mevalar ezilib ketmasligi uchun idish oqar suvda tezda sovitiladi. Kompotni tayyorlagandan so'ng 10-15 kundan keyin u iste'mol qilish uchun tayyor holatga keladi. Bu davrda sirop tarkibidagi shakar mevalarga o'tib, kompotga o'ziga xos ta'm beradi, bir vaqtning o'zida mevalarning rangi esa sharbatga o'tib, unga o'ziga xos chiroyli tovar ko'rinish beradi. Uy sharoitida quritilgan mevalilardan ham kompotlar tayyorlanadi. Bunda quritilgan olma, o'rik, shaftoli, olxo'ri, olcha, gilos qoqilariga har xil mevalar aralashmasi dan qo'shib yoki bir xil mevalarning o'zidan kompol tayyorlash mumkin.

Quruq mevalardan kompot tayyorlashda ular yaxshilab yuvilib, 15-20 daqiqa sust olovda qaynatiladi, qaynatilgach, shakar, vanil solib yana 5-6 daqiqa qaynatiladi. Kompotlar saqlanuvchanligi pastroq bo'lgan mahsulot turiga kiradi. Agarda banka og'zi tig'iz berkitilmasa, kompotda mikrobiologik jarayonlar tez avj oladi va bombaj deb ataluvchi buzilish turi kuzatiladi. Bunda kompot ichida mikrobiologik jarayonlar natijasida yuzaga kelgan gaz banka qopqog'ini bosim bilan itaradi va qopqoqning otilib ketilishi kuzatiladi. Bunday holat yuz bermasligi uchun qopqoq yopuvchi mexanizmning (yopqich) ishlasbi doimiy nazorat qilinadi. Kompotlar odatda havoning nisbiy namligi 75% bo'lgan salqin erto'lalarda saqlanadi. Danakli mevalardan kompot tayyorlash.

Danakli mevalardan kompot tayyorlash texnologiyasi boshqa mevalardan kompot tayyorlash texnologiyasidan deyarli farq qilmaydi. Faqatgina mahsulotlarni kompot uchun tayorlashda ularning danagini olib tashlash ham amalga oshiriladi. Umuman olganda har qanday meva turidan, yoki uning quritilgan qoqisidan sifatli kompot tayyorlash mumkin. Kompotlar bir turli mahsulotlardan yoki assorti holatda (bir necha turdagi mevalar aralashmasidan) tayyorlanadi

1-rasm. Kompotlarning kimyoviy tarkibi

Olib borgan tatqiqot ishimizdan ma'lum bo'ldiki, kompotlarning energetik qiymati 100 g mahsulotda 300-400 kDj-ni tashkil etadi. Kompotlarning kimyoviy tarkibi bir nechta moddalarga taqsimlanar ekan. Buni quyidagi grafik orqali ko'rishimiz mumkin.

Xulosa qilib shuni aytyshimiz mumkunki, quritilgan moddalardan olinadigan kompotlarda qand miqdori barchasida yuqori, sellyuloza va olmasi kislotasi kam miqdorda bo'lar ekan.

Adabiyotlar

1. Axmedov A.U. Meva sabzavotlarni konservlash texnologiyasi. Jizzax, Redaksion nashriyot bo'limi. 2007 y. -98 b.
2. Axmedov A.U. Suvlarni tozalash va zararsizlantirish usullarini tanlash. JizPI, Taraqqiyot-2006 konferensiya materiallari. 2006 y., Jizzax. –B. 73-75.
3. Baratov P. Tabiatni muhofaza qilish. T.: 1991 y. -248 b.
4. Батурин А.К. Химический состав и энергетическая ценность пищевых продуктов. СПб.: Профикс, 2003. –560 с.
5. Bo'riev X., Rizaev R. Meva-uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. – T.: Mehnat, 1996. – 108 b.
6. Валентас К. и др. Пищевая инженерия: Справочник с примерами расчетов. СПб.: Профикс, 2004. –848 с.
7. Воронцев В.В., Штейман Ц.Г. Возделывание субтропических культуры. – М.: Колос, 1982. – 322 с.

ZANJABIL KUKUNI KIRITILGAN FUNKTSIONAL MAKARON ISHLAB CHIQRISH

mag.Vaydullaeva L.A., dots.v.b. Sanayev E.Sh.
Toshkent kimiko-texnologiya instituti

Ushbu tezisda funktsional ahamiyatga ega bo'lgan makaron mahsulotlarining an'anaviy turlarini ishlab chiqarishda O'zbekistonning mahalliy iqlim sharoitida yetishtirilgan zanjabil kukunlari aralashmasidan hamda, yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lgan boshqoqli va dukkakli donlardan tortilgan un va yormalardan foydalanish orqali iste'molchilar uchun o'ziga hos, shifobahsh hususiyatlarni jamlagan makaron mahsulotlari assortimentini ishlab chiqarish maqsad qilingan.

Tadqiqotning maqsadi: An'anaviy makaron mahsulotlarini ishlab chiqarishda, (fudo-miks) yuqori oziqaviy va funktsional qiymatiga ega bo'lgan qo'shimchalar (ziravor giyoxlar, oqsilga boy donlar, dorivor meva va sabzavotlar) tayyorlash va makaron mahsulotlari ishlab chiqarish sanoatida, mahsulot tarkibini boyitish va iste'mol hususiyatlarini oshirish hamda, yo'qori samaradorlik ko'rsatgichlariga ega bo'lgan (energiya tejamkor, mikroblarga qarshi qurulma, to'liq avtomatlashtirilgan) texnologik jarayonlarni tadqiq qilish ilmiy ishimizning maqsad va vazifalari hisoblanadi[1].

Tadqiqot usullari va materiallari: adabiy manbalarni va mahalliy makaron mahsulotlari ishlab chiqarish usullarini o'rganish.

Tadqiqot natijalari: Yumshoq bug'doy unidan ishlab chiqarilgan makaron mahsulotlari yuqori kaloriyali, lekin oziqaviy qiymati past mahsulot ekanligi bilan harakterlanadi[2]. Shuning uchun makaron mahsulotlarini yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lgan oqsilga va vitaminlarga boy bo'lgan tabiiy qo'shimchalar bilan boyitish hamda, makaron mahsulotlari texnologiyasida boyituvchi qo'shimchalar sifatida dorivor (zanjabl, zarchava, kiyiko'ti, yalpiz, qizilmiya, zafaron, isiriq, sedana, kunjut, shavel, petrushka, rokkola, qoraqand va xokozo) o'simlik moddalaridan, foydalanish mumkun[3].

Boyituvchi qo'shimchalar sifatida foydalaniladigan vitaminlar issiqlik haroratga bardoshli (makaron mahsulotlarini qaynatish vaqtida parchalanmaydigan) va suvda eriydigan (xamir qorish vaqtida ularni qo'shishni osonlashtirish uchun) bo'lishi kerak[4]. Shu sababli B guruhidagi vitaminlardan (B1, PP) foydalanish maqsadga muvofiq bo'ladi [5]. Jadval-1.

Jadval 1

Mahalliy sharoitda yetishtirilgan bshoqli va dukkakli donlardan tortilgan un mahsulotlarini kimyoviy tarkibi.

O'simlik turi	Tarkibi %			Tarkibi,100 mg/g					Energetik qiymati	
1	2			3					4	
	oqsillar	yog'lar	Uglevodlar	kalsiy	magniy	temir	B1	pp	kkal	kDj
Yumshoq bug'doy uni	12,7	1,6	66,6	57	104	5,7	0,46	7,13	315	1318
1	2			3					4	

Qattiq bug'doy uni	12,5	1,9	67,6	62	114	5,3	0,37	4,94	320	1339
Guruch uni	7,3	2,0	63,1	66	116	2,6	0,52	3,82	284	1188
Loviya uni	22,3	1,7	54,5	150	103	12,4	0,5	2,1	309	1293
Noxot uni	23,0	1,2	53,3	115	107	9,4	0,81	2,2	303	1268
Soya uni	34,9	17,3	26,5	348	191	11,8	0,94	202	395	1444
Mosh uni	24,2	1,5	46,3	83	80	11,8	0,50	1,8	295	1218
Xantal uni	25,8	30,8	23,4	254	238	-	-	-	474	1485
Arpa uni	10,50	1,60	74,5	32,0	96,0	2,7	0,4	2,4	345	1165

Makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda O'zbekistonning mahalliy iqlim sharoitida yetishtirilgan zanjabil hamda, yuqori oziqaviy qiymatga ega bo'lgan boshoqli va dukkakli donlardan tortilgan un va yormalardan foydalanish orqali, iste'molchilar uchun o'ziga hos, shifobahsh hususiyatlarni jamlagan an'anaviy makaron mahsulotlari turlarini ishlab chiqarishda joriy foydalanilayotgan usuldan farqli va samarali natijalar berdi. Eng muhimi mahsulotning rangi, hidi, ta'mi asl holicha saqlanib qoldi. Bu natijalarimiz mahsulotning funktsionalligini oshishiga olib keldi.

Adabiyotlar

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.11.2020 й., 07/20/4887/1496-сон) Б. 1-3.
2. Sanaev E.Sh Tursunxodjaev P.M. Ayxodjaeva N.K. Umarov O.T Makaron mahsulotlari ishlab chiqarishda soya doni sharbatidan foydalanish usullari Chemistry and chemical engineering.2020, Volume 18 Number 1 Article 14 March 2020 n.2, p.69-72.
- 3.Sanaev E.Sh Tursunxodjaev P, Ayxodjaeva N.K. Normatov A.N.Yangi makaron mahsulotlari ishlab chiqarish tarkibi va usullari. Chemistry and chemical engineering.2020, Vol.67, n.1, p.69-73.
4. Д.Р. Аптрахимов, М. Б. Ребезов, Ф. Х. Смольникова.-Текст: непосредственный // Молодой ученый. -2015. -№ 13 (93). -С. 90-92. URL: <https://moluch.ru/archive/93/20805/> .
5. Иванова Т.Н. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров: учебник. — М.: Академия, 2004. С. 254–263. 2. Волощук Г.Г., Манк В., Юрчак В. Влияние овощных порошков на качество макаронных изделий // Хлебопродукты. 2005. № 12. С. 44–46.

KUNJUTLI MAYONEZ RESEPTINI ISHLAB CHIQISH

Dok-t Gaipova Sh.S., mag.Tillayeva D.Sh., mag. Mirsoatova G.Q.
prof. Abduraximov A.A., prof. Ruzibayev A.T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Mayonez-bu yog'-suvli emulsiya bo'lib, u yog'li sousdir. Agar uning paydo bo'lish tarixiga nazar tashlasak, u tuxum, o'simlik yog'i, limon sharbati va murchdan iborat edi. Keyinchalik iste'molchilar talabidan kelib chiqib, mayonez tarkibi yaxshilandi. Bugungi kunda 300 dan ortiq mayonez turlari mavjud va olimlar tomonidan ularning assortimenti yanada kengaymoqda. Bugungi kunda mayonezning retsepti va texnologiyasini takomillashtirish uchun ilmiy maktablar shakllandi.

Kunjut - qadim zamonlardan beri O'zbekistonda yetishtiriladigan asosiy yog'li ekinlardan biri. Urug' tarkibidagi moyning miqdori bo'yicha yog'li ekinlar orasida birinchi o'rinni egallaydi. Kunjut moyi juda to'yinmaganligiga qaramay ajoyib barqarorlikni ko'rsatadi. Kunjut moyi - bu shirin moy vitaminlar, kaltsiy va ruxga boy. Bu yurak-qon tomir tizimi kasalliklari va osteoporozni davolashda qo'l keladi. Kutjutning sog'likka ta'sirini o'rganish uchun ko'plab tadqiqotlar o'tkazildi [1,2].

Ushbu tadqiqotda moyli kunjut urug'idan olingan mahsulot, ya'ni o'ziga xos antioksidant birikmalarni o'z ichiga olgan kunjut kunjarasi, biologik faol qo'shimchalar sifatida o'rganildi, uni mayonezda kraxmal va sintetik antioksidantlar o'rnida ishlatish imkoniyatlari tadqiq etildi.

Kunjut moyini ajratib olingandan so'ng, yog'li kunjara qoladi. Ular parhezli ovqatlanishning asosini tashkil qiladi va foydali xususiyatlarida kunjut moyi va unidan kam emas. Bu mahsulot vitaminlarga (B1, B2, F, PP, C), minerallarga, to'yinmagan yog' kislotalarga, oziqa tolalariga, fosfolipidlarga, sellyulozaga, pektinlarga, mikroelementlarga (Ca, K, Zn, Mg, Na, Fe, Cu) juda boy[3]. Kunjut kunjarasining bunday boyitilgan tarkibi tufayli uni oziq -ovqatda muntazam ishlatish tanaga shifobaxsh ta'sir ko'rsatadi. Kunjut kunjarasi ko'plab kasalliklarni kompleks davolashda, shuningdek ularning oldini olishda ishlatiladi. Ba'zi hollarda, bu mahsulot ko'plab dorilar va muolajalarga qaraganda ancha samaraliroqdir. Kunjut kunjarasi turli xil biologik faol moddalarga ega bo'lsa-da, u odatda hayvon yemi, o'g'it sifatida ishlatiladi yoki ishlab chiqarish maydonidan tashqariga tashlanadi. Kunjut moyi olish sanoatining bu chiqindilari ham minerallarga boy. Kunjut kunjarasining shifobaxsh xususiyatlari bir qancha tadqiqotchilar tomonidan tasdiqlangan [4].

Mayonez [5] aytib o'tilgan usulda biroz o'zgartirilgan holda tayyorlangan. Mayonez tayyorlash uchun kunjut kunjarasi kukunining turli miqdorlari (0,5%, 0,75%, 1%va 1,25%) taqqoslash uchun esa sun'iy antioksidantlar ishlatildi.

An'anaviy mayonez (nazorat) va KM (kunjut kunjarasi qo'shilgan mayonez) retseptlari 1-jadvalda ko'rsatilgan.

1-jadval.

An'anaviy va kunjut kunjarasi qo'shilgan mayonezlarning retseptlari

№	Komponentlar nomi	Miqdori, %	
		An'anaviy	KKM
1	Kungaboqar moyi	60	55-60
2	Sirka kislota	4	4
3	Tuxum kukuni	5	5
4	Shakar	1	1
5	Tuz	1	1
6	Xantal	0.3	0.3
7	EDTA	0.15	-
8	Natriy benzoat	0.03	0.03
9	Limon kislota	0.03	0.03
10	Makkajo'xori kraxmali	5	-
11	Kunjut kunjarasi kukuni		0-10
12	Suv	23.49	23.49

Mayonezlarni tayyorlash gomogenizator yordamida amalga oshirildi. Dastlab, tuxum sarig'i to'liq tiklanishi uchun 3 daqiqa davomida suv bilan yaxshilab aralashtirildi. Shundan so'ng, barcha kukunli komponentlar (tuz, shakar, natriy benzoat va EDTA) va suv qo'shilib, rotatorli mikserda deyarli 4-5 daqiqa davomida aralashtiriladi. Keyin unga umumiy sirka kislota miqdorining 1/3 qismi qo'shilib, 3 daqiqa aralashtiriladi. Keyin aralashtirish paytida moyni suvli aralashmasiga ehtiyotkorlik bilan qo'shiladi. Aralashma qolgan sirka kislota bilan aralashtirildi va uyg'unlashtirish uchun 4 daqiqa davomida aralashtirildi. Mayonez oldindan sterillangan idishlarga to'ldirildi va xona haroratida havo o'tkazmaydigan qilib qadoqlandi

Har xil miqdordagi kunjut kunjarasini bilan tayyorlangan mayonez namunalari organoleptik ko'rsatkichlari (rangi, ta'mi, og'izga yoqishi, tuzilishi va umumiy maqbulligi) tahlil qilindi va olingan natijalar 2 -jadvalda keltirilgan.

2 -jadval

Mayonez namunalari organoleptik ko'rsatkichlari

Mayonez tarkibi va retsepti						
Komponentlar miqdori, %	Nazorat	KM1	KM 2	KM 3	KM 4	KM5
Kunjut kunjarasini	0	5	5.15	6	8	10
Kungaboqar moyi	60	60	60	59.15	57.15	55.15
EDTA	0.15	0.15	-	-	-	-
Makkajo'xori kraxmali	5	-	-	-	-	-
Suv va boshqa komponentlar	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85
Organoleptik ko'rsatkichlari						
rangi,	9,0	8,8	8,8	8,7	8,6	8,6
ta'mi,	8,8	8,2	9,1	9,1	9,2	9,4
og'izga yoqishi	8,8	8,6	8,9	9,1	9,1	9,2
tuzilishi	8,6	8,0	8,2	8,3	8,6	8,7
umumiy maqbulligi	8,5	8,1	8,4	8,5	8,4	8,3

Nazorat mayonezida makkajo'xori kraxmalini stabilizator sifatida ishlatilgan. Taklif qilingan mayonez retseptida kraxmal o'rniga kunjut kukuni ishlatildi. Makkajo'xori kraxmali va kunjut kunjarasining kukuni bir -biriga xususiyatlari bo'yicha o'xshash emas, lekin ikkalasi ham kukun bo'lib, stabilizator sifatida ishlatilishi mumkin. Shunday qilib, mayonezda ishlatiladigan kunjut kunjarasini kukuni tugal mahsulotning organoleptik xususiyatlariga ta'sir qiladi.

Kunjut kunjarasini kukuni namunalari bilan boyitilgan mayonez uchun organoleptik baholash ballari 2-jadvalda keltirilgan. Kunjut kunjarasini kukuni miqdori oshgani sayin, mayonezning ta'm va og'izga yoqish ballari ham ortib boradi. Mayonez namunalari rang ko'rsatkichi esa pasayadi. KM5 mayonezining ta'm va og'izga yoqish bo'yicha ballari boshqalarga qaraganda yuqori bo'ldi. Bu namuna rang va umumiy maqbullik bo'yicha eng past ball oldi. KM1 namunasi strukturasi bo'yicha eng past ball oldi.

Adabiyotlar

1. Kang, M., Y. Kawai, M. Naito, and T. Osawa, Dietary Defatted Sesame Flour Decreases Susceptibility to Oxidative Stress in Hypercholesterolemic Rabbits, *J. Nutr.* 129:1885–1890 (1999).
2. Shivhare, N. and N. Satsangee. Wonders of Sesame: Nutraceutical Uses and Health Benefits. In *Chemistry of Phyto potentials: Health, Energy and Environmental Perspectives*. Springer Berlin Heidelberg. 2012. pp: 63-68
3. Suja KP, Jayalekshmy A, Arumughan C. Antioxidant activity of sesame cake extract. //Food Chem. 2005. 91:213–219
4. R. Pazhvand, M. Khavarpour. Rheological, physical and sensory properties of mayonnaise formulated with sesame oil. //Journal of Food Biosciences and Technology. 2019.Vol. 9, No.1, 35-44,
5. Гаипова Ш.С., Рузибоев А. Т., Салиджанова Ш.Д. Составление рецептуры диетического майонеза обогащенного эссенциальными жирными кислотами //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2020. – С. 16.

РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА НА ОСНОВЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСПЕРГИРОВАННОГО ЦЕЛЬНОГО ЗЕРНА ПШЕНИЦЫ

доц.Д.А. Гафурова¹. Хуррамова С.Ш. ²

¹ООО «Donmahsulotlari Ilmiy Ishlab Chiqarish Markazi»

²Ташкентский химико-технологический институт

Работы, направленные на решение задач по улучшению качества хлебобулочных изделий и повышению их пищевой и биологической ценности за счет натуральных нетрадиционных видов сырья ведутся в области хлебопечения на протяжении многих лет. Особый интерес представляет пророщенная пшеница, которая является биологически ценным продуктом, содержащим витамины, полноценные белки, макро- и микроэлементы. Использование диспергированной массы из пророщенного зерна пшеницы позволяет получать хлебобулочные изделия с функциональными свойствами. В связи с этим подбор оптимальных рецептур хлеба с включением диспергированной массы зерна из пророщенной пшеницы является актуальной задачей.

Целью научного исследования явилась разработка технологии производства хлебобулочных изделий с использованием муки из диспергированной массы пророщенного зерна пшеницы.

Объектами исследования послужили образцы пшеницы, выращенные в природно-климатических условиях Кашкадарьинской области, образцы хлеба пшеничного из диспергированной массы пророщенной пшеницы, из диспергированной массы пророщенной пшеницы с добавлением муки пшеничной в количестве 15% (от массы муки) и из диспергированной массы пророщенной пшеницы с добавлением солода в количестве 5% (от массы муки). За контроль были приняты образцы хлеба пшеничного, приготовленного по традиционной рецептуре.

Исследования образцов пшеницы и полученных образцов теста и готовых изделий проводили с использованием общепринятых методов.

Диспергированную массу зерна пшеницы готовили на специальной линии марки АШДР-020, состоящей из шелушителя зерна, моечной ванны, системы аспирации и диспергатора.

Зерно пшеницы предварительно подвергали тщательной очистке от плодовой оболочки на шелушительной машине и промывали на специальной моечной установке. Для этого использовались образцы зерна пшеницы продовольственной 3 класса, которые характеризовались показателями качества, приведенными в таблице 1.

Очищенное зерно пшеницы в количестве, необходимом для выработки хлеба, замачивали в течении 18-22 часов в избыточном количестве воды. После окончания замачивания воду сливали, а набухшие зерна подавали на специальный диспергатор, предназначенный для измельчения.

Показатели качества образцов пшеницы, направляемой на шелушение

Таблица 1

Наименование показателей	Результаты исследований
Влажность, %, не более	11,0-12,0
Массовая доля клейковины, %	23,0-24,0
Качество клейковины, группа	II
Сорная примесь, %	0,4-1,0
в том числе:	
минеральная примесь	0-0,1
Вредная примесь, %	

(головня, спорынья, горчак ползучий и вязель разноцветный), в том числе: горчак, вязель	0-0,05 0-0,04
Зерновая примесь, % В том числе проросшие зерна пшеницы	2,6-3,0 0-2,0
Наличие семян гелиотропа опушенноплодного	не обнаружено
Наличие семян триходесмы седой	не обнаружено
Зараженность вредителями	не обнаружена

Допустимое содержание примесей в пшенице, направляемой на приготовление диспергированной массы отвечало требованиям, приведенным в таблице 2.

Содержание примесей в пшенице, направляемой на приготовление диспергированной массы
Таблица 2

Показатели качества	
Сорная примесь, %, не более в том числе:	0,3-0,4
Вредная примесь (головня, спорынья, горчак ползучий и вязель разноцветный).....	0-0,05
в том числе:	
горчак, вязель.....	0-0,04
семян гелиотропа опушенноплодного, триходесмы седой.....	Не обнаружено
Минеральная примесь.....	Не обнаружена
Зерновая примесь, % в том числе проросшие зерна пшеницы	2,0-3,0 0-2,0

Диспергатор предназначен для получения тонкодисперсной тестовой массы (теста) путем измельчения набухшего пророщенного зерна системой нож-матрица на хлебопекарных предприятиях для выпечки хлебобулочных изделий из цельного пророщенного зерна. Измельчение происходит при прохождении продукта через набор ножевых решеток.

Диспергированное зерно в технологическом процессе увеличивает свою массу по сравнению с сухим зерном примерно в 1,4-1,6 раза. Влажность диспергированной массы зерна пшеницы достигала 46-50%. Диспергированную массу зерна пшеницы готовили накануне замеса теста и выпечки хлеба. Хранение диспергированной массы зерна пшеницы производили в прохладном месте в течении 12-16 часов.

Тесто для хлеба из диспергированной массы зерна пшеницы готовили безопарным способом. Общее количество воды, идущего на приготовления теста, устанавливали с учетом влажности диспергированной массы зерна расчетным путем для получения изделий стандартной влажности для подового хлеба – 44,0% и формового хлеба – 45%.

Замес теста осуществляли порционно на тестомесильных машинах линии «WANTEL». Рецептура образцов хлебобулочных изделий «Навруз» из диспергированной массы зерна пшеницы приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Рецептуры образцов хлебобулочных изделий «Навруз»
из диспергированной массы зерна пшеницы

Наименование сырья	Расход сырья на 100 кг муки		
	Хлеб «Навруз»		
	I вариант	II вариант	III вариант
Пшеница продовольственная, кг (чистое зерно)	85,0	100	95
Мука пшеничная высшего сорта, кг	15,0	-	-
Дрожжи хлебопекарные прессованные, кг	2,5	2,5	2,5
Соль поваренная пищевая, кг	1,5	2,0	2,0
Сахар-песок, кг	3,0	4,0	4,0
Солод ржаной, кг	-	-	5,0
Масло растительное, кг	-	2,0	2,0
Тмин (кориандр)	-	-	0,4
ИТОГО:	107,0	110,5	110,9

Готовое тесто делили на делительных машинах линии «WANTEL», после чего тестовые заготовки для формовых изделий укладывали в формы, а подовые на листы и направляли на расстойку. Расстойка тестовых заготовок производилась в расстоечном шкафу линии «WANTEL». Массу тестовой заготовки определяли, исходя из установленной массы готовых изделий, с учетом величины упека и усушки на предприятии.

Режимы приготовления образцов хлебобулочных изделий «Навруз» из диспергированной массы зерна пшеницы приведены в таблице 4.

Таблица 4.

Режимы приготовления образцов хлебобулочных изделий «Навруз»
из диспергированной массы зерна пшеницы

Наименование сырья	Параметры процесса		
	Хлеб «Навруз»		
	I вариант	II вариант	III вариант
Температура начальная, С°	27-28	27-28	27-28
Продолжительность брожения, мин	180	150	150
Кислотность конечная, град	5,0	5,0	5,5
Влажность теста, %	вл хл +(0,5-1,0)	вл хл+(0,5-1,0)	вл хл+(0,5-1,0)

Продолжительность расстойки составила 40-60 мин. Выпечка тестовых заготовок осуществлялась на ротационных печах системы «WANTEL». Продолжительность выпечки изделий для хлеба «Навруз» (I вариант) массой 0,4 кг формового составила 35 – 40 мин, подового 25-30 мин при температуре 220-230°С; для хлеба «Навруз» (II и III вариантов) массой 0,2 кг – 25–30 мин, массой 0,4 кг – 35–40 мин при температуре 220-230 °С.

Полученные образцы хлебобулочных изделий «Навруз» из диспергированной массы зерна пророщенной пшеницы по органолептическим показателям, в частности по своему внешнему виду и вкусу получили высокую оценку при дегустации. Лучшим образцом признан вариант I в котором 15 % пшеничной муки.

Проведенные исследования и полученные экспериментальные данные легли в основу разработки технологии производства хлеба с использованием диспергированной массы из пророщенного зерна пшеницы.

ВЛИЯНИЕ ЛИПИДОВ И ЖИРНЫХ КИСЛОТ НА КАТАЛИТИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ПРОТЕИНАЗ

маг. Жаваров М.Р., доц.Хасанов А.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Протеолитические ферменты находят широкое применение в различных отраслях производства. К числу промышленно важных протеаз относятся кислые и нейтральные протеиназы. Эти ферменты используются при переработке зерновых культур [1], масличных семян, при рафинации масел и др. Использование этих ферментов в конкретных технологических процессах показало, что в сложных субстратных смесях, с которыми приходится иметь дело в производственных условиях, они подвергаются инактивации. Одной из причин этого является денатурация ферментов при жестких температурных условиях, а также под влиянием различных компонентов, входящих в состав сложной субстратной среды [2]. Многокомпонентность природных субстратов приводит к тому, что применяемые ферменты теряют свою активность из-за взаимодействия с различными компонентами обрабатываемого сырья. Эти процессы ускоряются при повышении температуры.

Целью данной работы является изучение влияния гидрофобных соединений (липидов и жирных кислот) на активность и стабильность кислых и нейтральных протеиназ.

Объекты и методы исследования. В работе использовали нейтральную протеиназу из бактерий – *Bacillus amyloliquefaciens* (Нейтраз, «Новозаймс», Дания), кислую протеиназу из гриба *Aspergillus niger* (Пролайв РАС 30L “ЕнзимБИОПродукт” ООО, Россия).

В настоящее время протеолитические ферменты, выпускаемые зарубежными фирмами, находят широкое применение в различных отраслях пищевой промышленности. Так, например, ферменты марки «Нейтраз» (нейтральная протеиназа) и «Пролайв-РАС» (кислая протеиназа) используются при производстве спирта, пива и при обработке масличных семян для ускорения процесса извлечения масел.

На рис. 1 приведены зависимости скорости гидролиза от концентрации субстрата в присутствии линоленовой кислоты в координатах Лайнуивера-Берка. Видно, что величина максимально достигаемой скорости реакции уменьшается в присутствии жирной кислоты (отрезок на оси ординат). Вместе с тем, эффективное значение кажущейся константы Михаэлиса растёт (отрезок на оси абсцисс). Это позволяет предположить, что жирная кислота не только делает фермент более чувствительным к тепловой денатурации, но и, в определённой степени, снижает сродство кислой протеиназы к своему субстрату.

Рис. 1. Влияние концентрации субстрата на активность нейтральных протеиназ в отсутствие (1) и в присутствии линоленовой кислоты (2) в координатах Лайнуивера-Берка.

Таким образом, в сложных субстратных смесях протеолитические ферменты могут подвергаться инактивации, за счет ингибирующего действия липидов и жирных кислот. При этом из испытанных ферментов, кислая протеиназа из гриба *Aspergillus niger* была более устойчивой к жирным кислотам, по сравнению с нейтральной протеиназой из бактерии *Bacillus amyloliquefaciens*.

Литература

1. Кислухина О., Кюдулис И. Биотехнологические основы переработки растительного сырья. –Каунас: Технология, -1997. -183 с.
2. Яковлев А.Н., Яковлева С.Ф. Усовершенствование технологии этилового спирта из ржи на основе применения мультиэнзимного комплекса //Производство спирта и ликероводочных изделий. - 2012. - № 1. - С.22-25.
3. Latif S., Anwar F., Ashraf M. Characterization of enzyme-assisted cottonseed oil by cold pressing // J Food Lipid. -2007. -V14. -№ 4. –P.424–436.
4. Неклюдов А.Д., Иванкин А.Н. Биохимическая переработка жиров и масел в новые липидные продукты с улучшенными биологическими и физико-химическими свойствами // Прикл.биохим. и микробиол. -2002. -Т. 38. -С.469-481.

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ЭКСТРУДИРОВАНИЯ ЗЕРНОВОГО СЫРЬЯ И КОМБИКОРМОВ

Маг.Жонимкулов М.Г. Маг.Шержонов Ш., Асс.Абдуллаева Ф., доц. Балтабаев У.Н.
Тошкентский химико-технологический институт

Как показывают многочисленные литературные источники совершенствование, создание, расчет рецептуры модели комбикорма, сбалансированного по всем показателям питательности и химического состава разных видов сырья, является сложной научно-технической проблемой. [1,2,3,5]

Одним из эффективных способов воздействия на биохимические показатели зерновых компонентов является обработка в экструдерах, в которых продукт подвергается действию высокого давления и температуры. Процесс экструзии занимает менее 30 с. За это время сырье успевает пройти несколько стадий обработки: тепловую, стерилизацию и обеззараживание, измельчение и смешивание, частичное (до 50% от исходного) обезвоживание, стабилизацию, текстуризацию, экспандирование и профилирование. [1,3] В основе экструдирования лежат три процесса:

- температурная обработка кормового средства под давлением;
- механохимическое деформирование продукта;
- «взрыв» продукта во фронте ударного разряжения.

После тепловой обработки улучшаются вкусовые качества кормовых средств, так как образуются различные ароматические вещества и т.д., значительно возрастает активность ферментов в перевариваемости кормов, а также нейтрализация некоторых токсинов и гибель их продуцентов.

Зерно обрабатывают в пресс-экструдере при давлении до 40 атмосфер и температуре до +200°C. После этого из пресс-экструдера выходит вспученный, пористый продукт в виде жгута (стренг) диаметром 20–30 мм, с объемной массой 100–120 г/дм³ и влажностью 7–9%.

В результате такой комплексной обработки получают экструдант с приятным хлебным вкусом и запахом. Как понятно из вышесказанного, при такой уникальной обработке практически удваивается питательная ценность корма. [2,4,5]

Экструдированный ячмень: Имеет высокие вкусовые качества и повышенную до 12% перевариваемость питательных веществ в организме поросят. Уровень ввода до 50% в рецептурах стартерных комбикормов.

Экструдированная пшеница: Высокоценный энергетический компонент с низким (1,2%) содержанием клетчатки. По содержанию протеина и особенно лизина (почти в 2 раза) превосходит кукурузу. Рекомендуемый уровень ввода в зерносмеси до 45%. Хорошо сочетается с использованием ингредиентов с высоким уровнем клетчатки (отруби, шрот подсолнечника, сухой жом, сухая барда и т.д.).

Применение экструдированных кормов обеспечивает:

- снижение скорости расщепляемости белка в преджелудках;
- повышение синтеза микробного белка в преджелудках на 30%;
- повышение усвояемости крахмала за счет его расщепления в процессе экструзии на сахара и декстрины;
- снижение скорости ферментации крахмала в преджелудках;
- повышение энергетической питательности рациона 10 — 15%.

При влажности комбикорма 12–14% естественное разложение витаминов происходит значительно интенсивнее, чем в стренгах (7–9%). При экструдировании воздействие высоких температур происходит по длительности 10–12 секунд, за этот период времени витамины не подвергаются разрушению. [1,2,3,5]

Результаты исследований до экструдирования

Таблица 1

Показатель	Ячмень	Овёс	Пшеница	Комбикорм
Сырой протеин	11	10	12,0	12
Са, кальций	1,6	1,0	2,1	2,8
Фосфор	2,5	2,8	3,1	2,7
Влага	13,1	11,8	14,5	14,5

Результаты исследований после экструдирования

Таблица 2

Показатель	Ячмень	Овёс	Пшеница	Комбикорм
Сырой протеин	12,1	11,2	13,2	14,1
Са, кальций	1,5	1,2	2,3	2,91
Фосфор	2,4	2,6	3,3	2,95
Влага	11,2	10,3	12,0	12,1

Выводы: Экструдант, кроме того, обладает хорошими абсорбирующими свойствами, поэтому он может служить профилактическим средством при желудочно-кишечных расстройствах.

При экструзии под действием температуры и давления происходит глубокое преобразование структуры и свойств питательных веществ, что позволяет производить высококачественный продукт, обладающий следующими свойствами:

- улучшаются вкусовые качества за счет однородности состава, устраняется неприятный запах, увеличивается доля сахаров за счет деструкции полисахаридов; под действием температуры и давления происходит стерилизация кормов, тем самым, улучшая их санитарный статус;
- устраняется или значительно уменьшается влияние антипитательных факторов и их отрицательное воздействие на животных;

Влаготепловая обработка зернового сырья методом экструзии эффективно повышает его питательную ценность и усвояемость для животных. Нагрев зерна до высоких температур вызывает декстринизацию крахмала, то есть образование легкорастворимых углеводов, а наличие влаги в сочетании с высокой температурой способствует его клейстеризации.

Литература

1. Афанасьев В.А. Специальная обработка зерна и комбикормов / В.А. Афанасьев, А.И. Орлов // Комбикорма, 1999. № 7 - С. 17 - 23.
2. Афанасьев В.А. Теория и практика специальной обработки зерновых компонентов в технологии комбикормов. Воронеж: Воронежский государственный университет, 2002. – 296с.
3. Пахомов В.И. Исследования процесса экструдирования смеси зерновых концентратов с измельченной зеленой массой бобовых трав // Вестник Донского государственного технического университета. – 2016. – № 2. – С. 154-159.
4. Троц Н.М. Химический состав экструдированного зернового корма /Н.М. Троц, В.Б. Троц, А.И. Путинцев // Аграрная Россия. – 2010. – № 6. – С. 37-38
5. Василенко, В. Н. Исследование реологических характеристик расплава комбикормов в предматричной зоне экспандера-экструдера/В. Н. Василенко// Вестник ВГГА. Серия Процессы и аппараты пищевых производств - 2009. -№ 1.-С. 23-26.
6. Вайстих Г.Я., Дарманьян П.М. Гранулирование кормов. 2-е изд. Перераб. И доп. – М.: Агропромиздат, 1988. -143с.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБРАБОТКИ СЫРЬЯ И КОМБИКОРМОВ С ЦЕЛЬЮ ПОВЫШЕНИЯ ЕГО УСВОЯЕМОСТИ

Маг.Жонимкулов М.Г. Маг.Машарипов Ф., Асс.Абдуллаева Ф.,
доц. Балтабаев У.Н.

Ташкентский химико -технологический институт

Управление технологическим процессом современного комбикормового завода и комбикормовой промышленности требует изучения физико-механических, реологических, технологических свойств, химического состава и безопасности нового местного сырья, используемого при производстве кормовых смесей. [2,3,5]

Одним из способов получения такого сбалансированного комбикорма является экструзия. Экструзия – это сложный кратковременный физико-химический высокотемпературный процесс, который протекает в присутствии влаги и под действием механической энергии.

В результате экструзии получается экструдированный корм, а устройства, которые производят такой корм – экструдеры. Другими, более понятными словами, процесс экструдирования корма – это своеобразный способ обработки сырья, в процессе которого сырьевая масса в виде обычного зерна или сбалансированной кормовой смеси за короткий промежуток времени (несколько секунд) пропускается через винт экструдера при температуре до 150 градусов по Цельсию и давлением до 40 атмосфер. Затем из винтовой части, на выходе экструдера, нагретая масса попадает в область с низким давлением. За счет этого происходит своеобразный взрыв, при котором в продукте на клеточном уровне идет разрыв связей и увеличение в объеме. [1,2,3,5]

Характеристика углеводного комплекса некоторых зерновых до и после экструдирования, % от сухого вещества.

Таблица 1

Корма	Крахмал	Декстрины	Сахар	Влажность
Пшеница натуральная	47,5	4,6	5,47	14,5
Пшеница экструдированная	19,1	20,9	11,9	9,2
Ячмень натуральный	52,50	5,90	6,10	11,2
Ячмень экструдированный шелушенный	10,80	40,0	9,60	8,4

В конечном итоге, на выходе из экструдера получается объемный, пористый продукт со сладковатым привкусом, в некоторой степени схожий с обычными кукурузными палочками, которые так любят дети. Сладковатый привкус получаемого корма обусловлен распадом

крахмала, содержащегося в большом количестве в зерновых культурах на различные углеводы – производные сахарозы. [3,5]

В процессе экструдирования происходит также ряд других физико-химических процессов, которые влияют на изменения в молекулярной структуре питательных веществ. Например, денатурации подвергаются протеины и дезактивируются антипитательные вещества такие как ингибиторы протеазы и трипсина, ферменты липаза, сапонины, липооксидаза и др., которые в больших количествах содержатся в сое и бобовых культурах. Также в процессе экструзии убивается вредная микрофлора продукта, т.е. происходит его обеззараживание. [3,5]

Выводы: Таким образом, при экструдировании корм обогащается питательными веществами, которые максимально просто и быстро усваиваются организмом животных. При этом, благодаря тому, что процесс экструзии – это кратковременный процесс, корма сохраняют в полном составе витамины и аминокислоты. Такой корм, имеющий пористую структуру, при транспортировке и хранении не расслаивается и сохраняет свою структуру.

Литература

1. Янова М.А. Влияние экструдирования на пищевую и биологическую ценность зерна / М.А. Янова // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. – 2011. – № 3. – С. 167-170.2.

2. Ўзбекистон республикаси озиқ - овқат саноати: қисқача тарихи; ривожланиш истиқболлари; муоммолари., /Дарслик, проф. С.М.Туробжонов таҳрири остида, Т.: Фан ва технология., 2014, 460 б.

3. Егоров Г. А., Мартыненко Я. Ф., Петренко Т. П. Технология и оборудование мукомольной и комбикормовой промышленности. Изд-во Издательский комплекс МГАПП, М., 1996.

4. Бутковский В. А. Мельников Е. М. Технология мукомольного, крупяного и комбикормового производство (с основами экологии). М.: Агропромиздат 1999.

5. Чеботарёв О.Н., Шаззо А.Ю., Мартыненко Я.Ф. Технология муки, крупы и комбикормов. Ростов на Дону:ИКЦ Март, 2004.-688с.

АНАЛИЗ СЫРЬЕВЫХ РЕСУРСОВ КОМБИКОРМОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Маг. Жонимкулов М.Г., маг. Машарипов Ф., доц. Балтабаев У.Н.
Ташкентский химико-технологический институт

Технология производства комбикормов представляет собой совокупность операций, последовательное выполнение которых позволяет получить из кормового сырья, значительно отличающегося друг от друга по комплексу физико-механических свойств, питательности, химическому составу в соответствии с рецептурой корм с заданными параметрами. При этом конечный продукт в виде комбикорма учитывает вид, пол, возраст, состояние и цель кормления сельскохозяйственных животных. Основным сырьевым относится зерно (пшеница, кукуруза, ячмень, овес, сорго, просо) и побочные продукты зерноперерабатывающих предприятий - отруби, мучка, лузга. [1,3,5,6]. В составе комбикормов зерно и продукты его переработки составляют до 65-85 % [2,3,5].

Ячмень - является высококалорийным, ценным и легкоусвояемым кормом для всех видов животных, содержание протеина в нем 8-14 %. В состав комбикормов для птицы и молодняка животных ячмень (отделённый от плёнки) вводят в количестве 15...50 %, в рацион крупного рогатого скота - до 60% от массы комбикорма [3,4,5]. В 1 кг зерна ячменя содержится 100г перевариваемого белка и 1,28 к.ед., что больше чем в зерне овса и ржи.

Химический состав зернового сырья, %

Таблица 1

№	Вода	Белки	Клетчатка	Минеральные вещества	Липиды	Крахмал
Пшеница	14,0	13,5	2,3	1,7	2,5	54,5
Рожь	14,0	9,9	2,6	1,7	2,2	54,0
Просо	13,5	11,2	7,9	2,9	3,9	54,7
Ячмень	14,0	10,3	4,3	2,4	2,4	48,1
Кукуруза	14,0	10,3	2,1	1,2	4,9	56,9
Овес	13,5	10,0	4,3	2,4	2,4	36,5

Кукуруза - один из лучших компонентов комбикормов. Она содержит до- 135 кормовых единиц, обладает хорошими вкусовыми качествами, её охотно поедают животные и птица. Основной недостаток - низкое содержание протеина и ряда незаменимых аминокислот, в первую очередь лизина [2,3,5,6].

Пшеницу используют в комбикормах для всех видов животных и птиц. Содержание протеина в ней находится в пределах 8-12%. Для производства комбикормов используют зерно низкого качества с примесью зёрен других культур, пригодное для кормовых целей [2,3]. Ввод пшеницы в комбикорма не превышает 15...25 % и предпочтительнее пшеницу использовать в комбикормах для птицы, поросят и телят [2,4,5,6].

Крупяные культуры отличаются повышенным содержанием белка и жира, высокими вкусовыми качествами, питательностью, хорошей перевариваемостью [2,4,5].

При производстве комбикормов также используются побочные продукты переработки зерна: отруби, мучки [1,3,5]. Жмыхи и шроты тоже являются побочными продуктами переработки масличных культур, которые используют при производстве комбикормов. Они содержат примерно 2-10% жира.

Подсолнечниковый жмых наиболее распространенный белковый корм промышленного производства. В 1 кг его содержится 10,44-12,25 МДж обменной энергии, 13,6г - лизина, 4,7г - триптофана, 6г — метионина, 7г- цистеина.

Подсолнечниковый шрот получают из шелушенных и нешелушенных семян, первый содержит 40-46% протеина, 10-14% клетчатки, 1% жира, 0,4% кальция, 1% фосфора, в 1 кг — 1,02 к.ед.

Соевый шрот является, наиболее полноценным по содержанию питательных веществ, однако переваримость его протеина и усвояемость аминокислот зависят от условий температурной обработки соевых бобов .

Хлопковый шрот в связи с содержанием в хлопковом шроте токсичного вещества госсипола (0,08%) его использование может быть ограничено. Оно не должно превышать 0,02% в пригодных для скармливания хлопковых шротах (что зависит от режима влаготепловой обработки). Шрот, который не содержит госсипола, вводят в комбикорма свиней до 7%.

Рапсовый жмых и шрот содержит в среднем, соответственно, 33-38% протеина, 12-13% клетчатки, общая питательность их составляет 1,11-0,91 кормовой единицы в 1 кг.

Свекловичный жом ценный корм для скота. В 1 кг свекловичного сухого жома содержится 0,84 к.ед., 3,8 % перевариваемого протеина, 19,2 сырой клетчатки.

Мелассу вводят в комбикорма для крупного рогатого скота до 8%, свиней и птицы - до 5%, рыбы - до 3%. Корма животного происхождения ценное сырье в комбикормовой промышленности. К ним относятся мясокостная, мясная, кровяная, рыбной муки. Протеин муки содержит все незаменимые аминокислоты.

Витаминные корма. Основным источником витаминов для животных служат растительные корма, богатые разными витаминами и их предшественниками. Так, в США травяная мука, кукуруза стала обязательной добавкой во все комбикорма. Во Франции создано большое количество специализированных заводов по сушке люцерны и изготовлению сенных гранул. Морковь содержит от 80 до 200 мг каротина в 1 кг, а также витамин С и небольшое количество других витаминов [2,4,5,6].

Минеральные корма. В качестве сырья минерального происхождения применяют мел, известняки, травертин, сапропель, древесный уголь, кормовые фосфаты, поваренная соль, красная глина (бентонитная глина). При введении 5 или 10 % бентонитовой глины в рацион, у коров увеличивается содержание жира в молоке. При производстве комбикормов важную роль играют белково-витаминные добавки, премиксы, карбамидный концентрат. Тысяча тонн ценных кормовых ресурсов теряются вследствие их недостаточного использования.

Выводы: Исходя, из этого кормовое применение отходов позволит значительно сократить объём заготовок растительного сырья на корм животным при одновременном росте их качественных показателей. Все выше отмеченные факты обосновывают необходимость постановки задач по совершенствованию технологии эффективного и комплексного использования отходов переработки сырьевых ресурсов, более масштабного извлечения из них ценных компонентов, расширение ассортимента кормов и повышении степени их экологичности.

Литература

1. Ўзбекистон республикаси озиқ - овқат саноати: қисқача тарихи; ривожланиш истиқболлари; муоммолари./Дарслик, проф. С.М.Туробжонов тахрири остида, Т.:Фан ва технология., 2014, 460 б.
2. Тармоқ технологияси. Ўқув қўлланма /П.М. Турсунходжаев., Н. Ой-ходжаева., У.Н. Балтабаев., Д.Мамедова, - Т.:Иқтисод-молия.,2014,- 160 б.
3. Алимкулов Ж.С. Совершенствование технологии комбикормов на основе рационального использования вторичного сырья зерноперерабатывающего и масложирового производств.: Дис. ...док.техн.наук – Алматы, 2009. с-210.
4. Алимкулов Ж.С. Новое в технологии и технике производства комбикормов. – Алматы.: КазгосИНТИ, 1995.- 48с
- 5.Афанасьев, В. А. Руководство по технологии комбикормов, белково- витаминно-минеральных концентратов и премиксов. // Воронеж (ПНИИКП): Элист, 2008. - 490 с.
6. Балтабаев У.Н., Турсунходжаев П.М. Кормовые ресурсы Узбекистана //Комбикорма, 2010. №7. - С.88-91.

KOMPLEKS ARALASHMALAR TARKIBIGA EGA ARTEZIAN SUVINI TOZALASHNING INDIVIDUAL TEXNOLOGIYASI

mag. Jurayev Z.S., dots..v.b.Sanaev E.Sh
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Kichik suv oqimi uchun membranali nanofiltrlardan foydalangan holda qozonxona va maishiy hamda ichimlik ehtiyojlari uchun ushbu maqola mualliflari tomonidan ishlab chiqilgan individual suv tozalash texnologiyasi taqdim etilgan. Texnologik sxema ikki rejimda ishlashga imkon beradi: 1) qozonxona uchun suvni tozalash; 2) maishiy va ichimlik ehtiyojlari uchun bir vaqtning o'zida suvni tozalash. Loyihada oqava suv manbai suvi bilan aralashtirish ko'zda tutilgan, bu esa xarajatlarni kamaytiradi, suv sifatini esa tartibga soladi[1]. Suvni tozalash uchun membranali nanofiltrlarni hisoblashda hisobga olinishi kerak bo'lgan nanofiltratsiya jarayonining xususiyatlari ko'rsatilgan.

Osmos jarayoni tirik organizmlarning metabolizmining asosidir. Birinchi teskari osmoz membranalarini 1963 yilda paydo bo'lgan va tsellyuloza asetatdan (va triasetatdan) tayyorlangan. Birinchi sanoat teskari osmoz tizimlari faqat 1970-yillarning boshlarida paydo bo'lgan, shuning uchun bu bir xil ion almashinuvi yoki faollashtirilgan uglerod adsorbsiyasi bilan solishtirganda ancha yangi texnologiya hisoblanadi[2]. Zamonaviy teskari osmoz va nanofiltratsiya membranalarini tsellyuloza asetatlari yoki poliamidga asoslangan anizotrop membranalar yoki polisulfon substratida yotqizilgan aromatik poliamidning ajratuvchi qatlamiga ega kompozitdir. Zamonaviy nanofiltratsiya membranalarini tuzilishi va substrat moddasi bo'yicha teskari osmoz membranalariga o'xshaydi, ammo ularning ajratuvchi qatlami ko'proq bo'shashgan tuzilish. Nanofiltratsiya membranalarini teskari osmoz membranalaridan farqli o'laroq, bir zaryadlangan ionlar va past molekulyar og'irlikdagi moddalarni o'tkazib, ko'p zaryadlangan ionlarni, o'rtacha molekulyar kattalikdagi moddalarni, yuqori molekulyar og'irlikdagi moddalarni, viruslar va bakteriyalar. Hozirgi vaqtda dunyoning turli mamlakatlarida yangi avlod nanofiltrlash qurilmalari yaratilib, ularda quvurli membranalar, shisha tolali qatlamlar, suvni mikrobiologik tozalash uchun kichik o'lchamli uskunalar, tuzsizlantiruvchi vositalar ishlab chiqarilmoqda[3]. Zamonaviy teskari osmoz tizimlarida membranalarini rulonli membrana elementlariga joylashtirish eng keng tarqalgan. Rolikli membrana elementi o'tkazuvchanlik o'tishi uchun teshiklari bo'lgan markaziy trubadan va unga germetik tarzda birlashtirilgan bir nechta membranalaridan iborat bo'lib, drenaj plitasining membranalarini va to'r-separator o'rtasida joylashgan bo'lib, oqim turbulentsligi uchun zarur bo'lgan membranalararo kanallarni hosil qiladi. Suvni nanofiltrlash texnologiyasi suvdan kaltsiy, magniy, qo'rg'oshin, mis, simob va boshqa og'ir metallar, marganets, temir, fosfatlarni, ozgina nitratlar va pestitsidlar bilan deyarli butunlay olib tashlash imkonini beradi.

Ushbu maqolada kichik suv oqimi uchun membranali nanofiltrlar yordamida amalga oshirilgan suvni tozalash texnologiyasi taqdim etilgan. Texnologik sxema ikki rejimda ishlashga imkon beradi: 1) qozonxona uchun suvni tozalash; 2) maishiy va ichimlik ehtiyojlari uchun va qozonxona ehtiyojlari uchun bir vaqtning o'zida suvni tozalash. Loyihada oqava suvni manba suvi bilan aralashtirish ko'zda tutilgan, bu esa xarajatlarni kamaytiradi, suv sifati esa talablarga javob beradi. Er osti suvlari: umumiy

qattiqlik, loyqalik, marganets, kremniy, temir, kaltsiy va umumiy koliform bakteriyalar bo'yicha [4] talablarga javob bermaydi. Suv qozonxona, maishiy va ichimlik ehtiyojlari uchun ishlatilishi kerak bo'lganligi sababli, suvni tozalash undan kremniy, temir, marganets va loyqalikni olib tashlash, uni yumshatish (kaltsiy va magniy konsentratsiyasini kamaytirish) va dezinfeksiya qilishdan iborat edi. Mavjud vazifa uchun temirni olib tashlash, demanganizatsiya, kremniyizatsiya va suvni yumshatishning ma'lum usullarining aksariyati ahamiyatsiz suv sarfi tufayli qabul qilinishi mumkin emas. Quduqning sarfi 4,3 m³ /soat, 100 m³ /sut, suv sarfi 2,9 m³ /soat, 29 m³ /kun. Texnologiyani ishlab chiqishda va zavodni asbob-uskunalar bilan to'ldirishda buyurtmachining quyidagi talablari inobatga olingan: 1) qozonxona uchun suvni bir xil ob'ektlarda maishiy va ichimlik ehtiyojlari uchun birgalikda tayyorlash; 2) suvni regeneratsiya va filtrlarni yuvishdan mavjud kanalizatsiya tozalash inshootlariga yo'naltirish; 3) jarayonlarni avtomatlashtirish suv bilan ishlov berish. Uskunani joylashtirish uchun mijoz mavjud jihozlardan foydalanishni rejalashtirgan isitiladigan xona balandligi 2,4 m, eshik kengligi 1,2 m. Suvni dazmollash uchun mualliflar zamonaviy yuqori samarali ixcham suv tozalash tizimlarida qo'llaniladigan maxsus filtrlovchi katalitik yuklash "Birm" bilan quyma filtrlardan foydalanganlar[5]. Uning ta'siri marganets birikmalarining valentlik holatini o'zgartirish qobiliyatiga asoslangan. Manba suvidagi temir temir yuqori marganets oksidlari bilan oksidlanadi. Ikkinchisi past oksidlanish darajasiga tushiriladi va keyin erigan kislorod va kaliy permanganat bilan yuqori oksidlarga qayta oksidlanadi. Keyinchalik, filtr materialida oksidlangan va saqlanib qolgan temirning ko'p qismi qayta yuvish paytida drenajga yuviladi. Shunday qilib, donador katalizator qatlami filtr muhiti sifatida ham xizmat qiladi. Materialning katalitik qobiliyatini tiklash uchun kimyoviy reagentlar talab qilinmaydi.

Adabiyotlar:

1. D.S.Orlov. Tuproq namik kislotalari, Moskva davlat universiteti, Moskva, 1974 yil.25-30 bet.
2. A. I. Kalinin, G. A. Skorobogatov, men sof suv ichishni xohlayman.Bu mumkinmi? Suvni tozalash usullari barqaror rivojlanish, 7(1999),175 bet.
3. N.N.Avgul, A.V.Kiselev, D.P.Poshkus. Bir jinsli gazlar va bug'larning adsorbsiyasi, PROPO nashriyoti, Sankt-Peterburg.
4. I. B. Archegova. // Tuproqshunoslik. "Fan" nashriyoti, Novosibirsk, 1991 yil.6(1967)57. dec. 1975 yil.45,bet.
- 5.Kiparsky, M., Sedlak, D., Thompson, BH, Truffler, B. 2013. Shahar suvidagi global taqchilik: institutlar, tashkilotlar va texnologiyalar bo'yicha integratsiyalashgan istiqbolga bo'lgan ehtiyoj. Atrof-muhit muhandisligi fani, 30-jild, 8-son.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНСЕВОВ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ В ТОМАТНОМ СОУСЕ

**маг. Жураева К.М., докт-т Пулатов И.Б¹, проф. Додаев К.О.
Ташкентский химико-технологический институт, СамВМИ¹**

Нами изготовлены консервы из пресноводных рыб водоёмов Чиназского района Ташкентской области, технология которой включает следующие операции: очистку чешуи рыб, удаление внутренности, мойка, резка на куски весом 50-75 г, соление, внесение соуса, расфасовка в банки, герметизация, стерилизация и охлаждение, осмотр готовых изделий, термостатирование, вторичный осмотр, хранение.

Соус приготовлен по следующему рецепту (в кг на 1 туб).

Томатное пюре (12%-ное)	36,5
Сахар	8,0
Лук жаренный	1,6
Уксусная кислота (80%-ная)	1,5
Перец горький	0,08
Перец душистый, гвоздика, кориандр	По 0,06
Мускатный орех	0,08
Лавровый лист	0,08
Бульон из голов рыбы	51,8

Набираются головы рыбы, взвешиваются, закладывается в котёл, заливается вода в соотношении 4:1 к весу рыбы, нагревается до кипения и кипятится в течение 10-15 мин. Далее удаляются головы рыб, бульон охлаждается, добавляется соль, вытяжка специй (перец горький и душистый, гвоздика, кориандр, мускатный орех, лавровый лист) согласно рецепту, фильтруется, добавляется также томатное пюре, сахар, лук жаренный, уксусная кислота. Перемешивается до достижения однородности консистенции соуса.

Банки для изготовления консервов подготавливаются в следующем порядке. Отбираются банки одной заданной вместимости, промываются с применением моющей среды, высушиваются и стерилизуются. Наполняются банки нарезанной и перемешанной соусом рыбой, герметизируются и осуществляется процесс стерилизации в лабораторном автоклаве марки SYSTEC DB-45 и охлаждения. Готовые изделия осматриваются внешне и термостатируются в течении двух недель в помещении с температурой 40⁰С и относительной влажности не более 75%. Затем осматривается содержимое, при соответствии параметров качественному и безопасному продукту, консерва анализируется в лаборатории. Помимо органолептических показателей нами проверены наличие в консервах тяжёлых металлов, источником которых является рыба выбранной местности, результаты включены в табл.1.

Таблица 1

Результаты исследований наличия тяжёлых металлов в консервах пресноводных рыб

№	Наименование показателей	Результаты испытаний, мг/кг			ПДК	НД на методику
		Сазан	Толстолоб	Сом		
1	Массовая доля ртути, ppm	0,31	0,33	0,46	0,3	ГОСТ 26927
2	Массовая доля мышьяка, ppm	0,02	0,05	0,04	1,0	ГОСТ 26930
3	Массовая доля свинца, ppm	0,02	0,02	0,08	0,2	ГОСТ 26932
4	Массовая доля цинка, ppm	2,07	1,78	2,47	40,0	ГОСТ 30178
5	Массовая доля железа, ppm	8,63	5,44	12,08	-	
6	Массовая доля никеля, ppm	Не обнаружено			-	ГОСТ 27236

По результатам анализов можно определить, что рыба Чиназского района Ташкентской области содержит много ртути, консервированный сазан содержит 0,31, толстолоб 0,33, сом 0,46 мг/кг ртути в то время как ПДК ртути в этих изделиях составляет 0,3 мг/кг. Содержание мышьяка, свинца, цинка, железа, никеля не превышает допустимых норм.

Исследования наличия тяжёлых металлов проведены согласно межгосударственным ГОСТам. ГОСТ 26927 определение ртути, ГОСТ 26930 определение мышьяка, ГОСТ 26932 определение свинца, ГОСТ 30178 определение цинка и железа, ГОСТ 27236 определение никеля [1,2].

1. Количество ртути определяется тремя методами:

а) колориметрическим методом, основанным на деструкции анализируемой пробы смесью азотной и серной кислот, осаждение ртути йодидом меди и последующем колориметрическом определении в виде тетраiodомеркуроата меди – путем сравнения со стандартной шкалой;

б) атомно-абсорбционным методом определения ртути в рыбе, морских млекопитающих, морских беспозвоночных и продуктах их переработки, основанном на окислении ртути, содержащейся в образце, в двухвалентный ион в кислой среде, восстановлении ее в металлическую форму и определении атомно-абсорбционным спектрофотометром.

в) атомно-абсорбционный метод, предназначенный для определения ртути в поваренной соли.

2. Количество мышьяка определяется методом, основанным на измерении интенсивности окраски раствора комплексного соединения мышьяка с диэтилдитиокарбаматом серебра в хлороформе.

3. Количество свинца определяется методом, основанным на сухой минерализации (озоленении) пробы с использованием в качестве вспомогательного средства азотной кислоты и количественном определении свинца полпрографированием в режиме переменного тока.

При анализе поваренной соли в воде, разрушений органических соединений и определении свинца полярографированием в режиме переменного тока.

4. Количество цинка и железа определяется методом, основанным на минерализации продукта способом сухого или мокрого озоления и определении концентрации элемента в растворе минерализата методом пламенной атомной абсорбции.

5. Количество никеля определяется методом, основанным на измерении абсорбции света атомами определяемых элементов, образующимися при введении анализируемых растворов в воздушно-ацетиленовое пламя.

Стандарт распространяется на медные концентраты всех марок и устанавливает атомно-адсорбционный метод определения массовой доли железа (от 1 до 10%), кобальта (от 0,005 до 0,2%), никеля (от 0,005 до 0,5%). Медный концентрат предварительно переводят в раствор кислотным разложением [3].

Литература

1. Система ГОСТ-ов России (ГОСТ 26927, ГОСТ 26930, ГОСТ 26932, ГОСТ 30178, ГОСТ 27236).

2. Владимцева Т.М. Технология рыбы и рыбных продуктов. Методы определения качества рыбной продукции. Красноярск-2019. -105 с.

3. Современные проблемы качества и безопасности продуктов питания в свете требований технического регламента таможенного союза. // Материалы международной научно-практической Интернет-конференции. Краснодар 2014.

УЛУЧШЕНИЕ ТЕПЛООБМЕННЫХ ПРОЦЕССОВ ПРИ ТЕРМИЧЕСКОЙ ОБРАБОТКЕ ОРЕХОВЫХ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ

асс. Зиёев А.Ш., доц. Саидназарова И.С.
Ташкентский химико-технологический институт

В пищевых технологиях последнее время значительное внимание уделяют разработке продукции функциональной направленности на основе мяса, субпродуктов, круп и овощей с целью повышения пищевой ценности, расширения ассортимента, создания новых вкусовых сочетаний. При обеспечении населения данной продукцией значительная роль отводится рубленым полуфабрикатам, позволяющим формировать многокомпонентные пищевые системы широкой номенклатуры.

подавляющая часть работ по исследованию свойств мясорастительных фаршей носит технологический характер, и не касается теплотехнических аспектов тепловых операций. Между тем, данное направление требует отдельных исследований.

При аналитическом описании исследуемого процесса возникает проблема влияния нутриентного состава на теплофизические характеристики продукта. Мясорастительная смесь представляет собой сложный комплекс животного и растительного материалов, имеющих принципиальные различия в структурном составе и физико-химических показателях[1].

Изменение в дозировке компонентов приводит к непредсказуемым колебаниям коэффициентов теплопроводности и температуропроводности, не являющихся аддитивными функциями. Кроме того, решение вопросов теплопередачи затрудняет сложность и различие массообменных процессов в продуктах животного и растительного происхождения[2].

Так, проведенные исследования показали, что при нагревании в мясных фаршах наблюдается устойчивый рост температуры в толще материала до температуры насыщения водяного пара[3], а при нагревании фаршевой морковной массы термометрические кривые выходят на горизонтальный участок уже при 70 °С.

Для установления закономерностей нагревания мясорастительных смесей проводили начальные исследования на изделиях из моркови, куриного фарша и их смеси 50/50.

Рисунок-1. Температурные кривые подкоркового и центрального слоев изделия из смеси измельченного куриного мяса и пюре из вареной моркови.

1 – температура подкоркового слоя изделия при $t_{cp}=60\text{ }^{\circ}\text{C}$; 2 – температура центра изделия при $t_{cp}=60\text{ }^{\circ}\text{C}$;

Рисунок-2. Изменение температуры слоев изделий во времени для фарша из куриного филе без кожи в форме бесконечной пластины

Процесс нагревания моркови аналогичен графику сушки. Морковь после измельчения не образует сложных физико-химических связей, является фактически сыпучим материалом.

Добавление овсяных хлопьев приводит к ускорению прогревания центральной части по сравнению со всеми исследованными вариантами. Начиная с 7 минуты, нагревание центрального слоя принимает характер прямой линии.

Литература

1. Адрианов, В.Н. Основы радиационного и сложного теплообмена // М.: Энергия, 1972. - 463 с.
2. Вукалович М. П., Новиков И. И. Техническая термодинамика. М.: Энергия, 1968. 496 с.
3. Гухман А. А. Введение в теорию подобия. М.: Высшая школа, 1973, 254 с.

ПЕРСПЕКТИВА ПРИМЕНЕНИЯ ЭФИРНОГО МАСЛА БАЗИЛИК ОБЫКНОВЕННЫЙ *Ocimum basilicum* L.

маг. Ли В.В., доц. Акрамова М.Д.

Ташкентский химико-технологический институт

Эфиромасличные растения занимает достаточно скромное место среди всех возделываемых сельскохозяйственных растений, тем не менее, представляют большую ценность в связи с высокой востребованностью продуктов их переработки. Это: эфирные масла и отдельные компоненты, биоконцентраты, воски, гидралаты для парфюмерно-косметического, ликероводочного, в медицине и в качестве специй в кулинарии. Одна из знаменитых эфирномасличных растений Узбекистана является – местный фиолетовый базилик [1-2],

Базилик издревле считался царским растением. Ароматическую выжимку с пряным ароматом использовали для помазания королевских особ во время восхождения на престол. Другое название базилика – рейхан или реган, что дословно означает «королевский». Это многолетнее или однолетнее растение, похожее на мяту. В зависимости от региона произрастания и сорта листья могут быть зеленого либо фиолетового цвета. Всего насчитывается 69 видов базилика. Его родина – Индия, Иран и Китай. Но растение также культивировали в Европе, на Кавказе и в странах Африки. В кулинарии и косметологии применяют обычно базилик огородный (душистый). Масло получают путем паровой дистилляции из цветков и верхушек побегов.

Целебные и вкусовые качества эфирного масла базилика, его свойства и применение раскрылись в кулинарии, косметологии и медицине. Оно способно улучшить психоэмоциональное и физическое состояние, оздоравливает кожу и волосы. Эфирное масло базилика обладает сложным ароматом. В нем смешан пряно-терпкий запах с бальзамическими, древесными, камфарными и эстрагоновыми нотками.

Если охарактеризовать эфиромасличные свойства базиликов вида *Ocimum basilicum* L. применяется хемо-географическая классификация.

- *Европейский тип*. Масло содержит главным образом метилхавикол и линалоол и не содержит камфору. Относится к высококачественным маслам с очень тонким запахом.

- *Метилхавикольный (азиатский) тип* содержит преобладающее количество метилхавикола и очень мало линалоола.

- *Реюньонский тип*. Происходит с острова Реюньон, Коморских и Сейшельских островов и Мадагаскара от растений сомнительной классификации. Характеризуется большим количеством метилхавикола и камфоры и отсутствием линалоола. Относится к низкокачественным маслам. Запах камфорный.

- *Метилциннаматный тип*. Производится в Болгарии, Египте, на Сицилии. Содержит в своем составе наряду с метилхавиколом и линалоолом так же преобладающее количество метилциннамата.

- *Эвгенольный тип*. Этот тип базиликов выращивают на Яве, Сейшелах и Самоа, а также в Узбекистане под названием эвгенольного. Главный компонент этого масла - эвгенол.

Культивируется в Узбекистане в нескольких разновидностях *Ocimum basilicum* L.: *O.b. var. purpurascens* Benth, *O.b. var. thysiflorum* Benth, *O.b. var. album* Benth, *O.b. var. crispum* E.G. Satous., которые называют сладким базиликом. Лучшее время для сбора урожая – период

цветения. Именно тогда концентрация эфирных веществ в растении достигает пика. Чтобы добыть 1 литр эфира, необходимо переработать 100 кг сырья. На выходе получается маслянистая, тягучая жидкость прозрачного цвета или с легким желтым оттенком.

Масло получали паровой дистилляцией верхушечных цветков с выходом 0.1%. В составе эфирного масла найдены:

1,8-цинеол, линалоол 30-40%, линалилацетат 1-5%, метилхавикол 55%

Масло содержит свыше 80-ти активных компонентов. Среди них: биофлавоноиды, эвгенол, камфара, цинеол, дубильные вещества, витамины С, А, РР, К, В2, линалоол, оцимен, цинеол, медь, марганец, железо, жирные кислоты, кальций. Эфирное масло базилика полезно само по себе. Но его действие можно усилить до 20 раз в сочетании с другими ароматическими композициями. Базиликовое масло – мощный тоник. Оно в кратчайшие сроки способно вернуть работоспособность и ясное мышление. Кроме того, оно улучшает настроение, снимает тревожные синдромы, нервозность, проясняет мысли и усиливает способность к концентрации.

Этот природный компонент оказывает противовоспалительное, антиоксидантное, противомикробное и спазмолитическое действие. Также базиликовое масло помогает в лечении заболеваний зубов и полости рта, препятствует возникновению судорог и снимает мышечное напряжение. Популярность базиликового эфира в косметологии объясняется его комплексным воздействием на кожу. Он способен устранить мелкие новообразования (бородавки, папилломы), избавиться от угревой сыпи, высыпаний, грибковых поражений, дерматитов, язв и снять зуд после укусов насекомых. Для создания серии антибактериальных косметических средств можно широко использовать эфирное масло базилика.

Таблица 1

Физико-химические показатели эфирного масла базилика.

№	Наименование показателей	Азиатский тип
	Уд. вес при 20°C	0.891-0.919
	Коэфф. рефракции при 20°C	1.463-1.480
	Оптическое вращение при 20°C	-7 ⁰ - -14 ⁰
	Кислотное число	0.7-3.5
	Содержание линалоола, %%	33-40
	Содержание линалилацетата, %%	0.8-5.2
	Содержание метилхавикола, %%	20-30 (до 50)

Масло необходимо хранить с предосторожностью из-за легкой окисляемости метилхавикола на свету и в воздухе. Применяется в пищевой промышленности для ароматизации конфет, печений, как добавка в различные соусы и приправы. Так же используется в качестве добавки в зубные пасты. Сладкое базиликовое масло используют в небольших масштабах в парфюмерных композициях. Настоящее эфирное масло сладкого базилика не содержит заметного количества (менее 0.5%) камфоры, что хорошо выявляется хроматографически.

Литература

1. Войткевич, С. А. Целебные растения и эфирные масла . – М., 2002. – 172 с.
2. Зенкевич, И. Г. Аналитические параметры компонентов эфирных масел для хроматографической и хромато-массспектрометрической идентификации. Моно- и сесквитерпеновые углеводороды / И. Г. Зенкевич // Растительные ресурсы. – 1996. – Т. 32, вып. 1–2. – С. 48–58.

ПОЛУЧЕНИЕ ОЛИВКОВОГО МАСЛА ИЗ МЯСНЫХ СОРТОВ ОЛИВЫ В УЗБЕКИСТАНЕ

маг. Ли В.В., маг. Мирхасилов М.М., маг. Содиков С.И., доц. Акрамова Р.Р.
Ташкенский химико-технологический институт

Международный Совет по Оливковому Маслу установил максимальное содержание линоленовой кислоты в масле – не более 0,9%. Линолевая (омега-6) и линоленовая (омега-3) кислоты в науке называются «незаменимыми» жирными кислотами, так как они не вырабатываются в организме человека, а поступают в него извне. Органическое молодое живое оливковое масло холодного отжима содержит обе эти кислоты. Ненасыщенные жиры оливкового масла снижают уровень плохого холестерина в крови, профилактику сахарного диабета, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания. Оливковое масло усваивается почти на 100% в организм. Входящие в состав ненасыщенные кислоты препятствуют ожирению, способствуют омоложению организма, оказывает благотворное воздействие на пищеварение, предотвращают появления сердечных заболеваний. Метод определения химического состава вегетативных органов изучается преимущественно на основе определения минеральных веществ в листьях и однолетних ветвях. Определив минеральные вещества в листьях, можно будет определить, каким образом снабжается оливку минеральными веществами в процессе развития. Для определения химического состава вегетативных органов листья и однолетние веточки были получены из проростков оливы, произрастающих на наиболее типичных рассматриваемых участках опытного участка. В процессе роста и развития оливок фосфорные вещества принимают активное участие в росте растения и обеспечивают высокий урожай. Обилие азота и фосфора в растущих органах оливки обеспечивает быстрый и высокий уровень синтеза органических веществ, то есть процесс фотосинтеза. При отсутствии фосфора энергетический обмен в клетках замедляется. Фосфорные вещества также в изобилии содержатся в корнях семян. Фосфорные вещества усваиваются значительно в начальных фазах роста растения. Олива в своем развитии фосфорные удобрения менее требовательны, чем азотные удобрения, количество фосфора в сухой массе листьев оливы составляет 0,890 процента у сорта "Изумруд", количество фосфора в листьях сорта Газиантеп определено до 1,017 процента. Надо сказать, что в органе растения, в котором встречается много азотистых веществ, было также много и фосфорных веществ в этой части. Недостаточное содержание фосфористых веществ в клетках приводит к тому, что олив устойчив к заболеваниям. Но если в почве много фосфора, то в результате его растительного переизбытка оливки созревают рано, в результате чего плоды становятся меньше, кислотность снижается. Когда этого будет достаточно, листья начнут осыпаться, а фазы цветения и созревания растянутся. Нижние листья растения как бы темнеют с темно-

зеленым оттенком, особенно когда растение начинает расти ранней весной, необходимо обеспечить его фосфорными удобрениями. В процессе изучения роста и развития произрастающих сортов оливы в Андижанской области было определено общее содержание азота в вегетативных органах, а также валовые количества P_2O_5 и K_2O калия в процентах. Согласно полученным данным, количество веществ в вегетативных органах было различным. Например, если общее количество азота в листьях сорта «Изумруд» составляло 1,923%, то в сорте «Коракуз» -2,167%. Выяснилось, что содержание азота в сорте изумруд было на 0,244 процента меньше. Опять же, когда было определено количество брутто P_2O_5 в листьях тех же сортов, стало известно, что сорт Изумруд составляет 0,890 процента, а сорт ель-0,910 процента. Этот сорт был выше всех сортов по валовому содержанию фосфора. Когда мы изучали валовое содержание калия в листьях, Изумруд составлял 0,143%, в то время как валовое содержание калия в сорта % составляло 0,182 процента. Проанализирован состав даже однолетних ветвей этих сортов, и становится известно, что химический состав ветвей отличается от химического состава листьев. Например, если общее содержание азота в ветвях сорта Изумруд составляло 0,847%, то в сорте Коракуз-1,030%. Стало ясно, что содержание азота в сорте было почти самым высоким. Опять же, когда было определено количество валового P_2O_5 в листьях тех же сортов, стало известно, что сорт Изумруд составляет 0,890 процента, а сорт Коракуз - 0,516 процента. У сорта Изумруд валовое содержание фосфора было выше, чем у всех сортов.

Литература

1. Дейнека В.И., Староверов В.М., Фофанов Г.М., Балятинская Л.Н. Инкрементный подход при определении состава триглицеридов // Химико-фармацевтический журнал. 2002. Т. 36. №7. С. 44–47.
2. Dhellot J.R., Matouba E., Maloumbi M.G., Nzikou J.M. et al. Extraction, chemical composition and nutritional characterization of vegetable oils: Case of *Amaranthus hybridus* (var 1 and 2) of Congo Brazzaville // African J. Biotechnol. 2006.V. 5(11). P. 1095–1101.
3. И.М. Скурихина, В.А. Тутельяна. М.: Брандес. Руководство по методам анализа качества и безопасности пищевых продуктов // Под ред., Медицина, 1998.-340.
4. Kelly G.S. Squalene and its potential clinical uses // Altern Med Rev. 1999. V.4. P.29–36.
5. Liu G.C.K., Ahrens E.H., Jr., Schreiberman P.H., Crouse J.R. Measurement of squalene in human tissues and plasma: validation and application // J. Lipid Res. 1976. V. 17. P. 38–45.

ЎСИМЛИК МОЙЛИ ХОМ-АШЁЛАРИНИНГ СИФАТ КЎРСАТКИЧИЛАРИ ВА САҚЛАШ ЖАРАЁНИ

маг.Машробов Х.Б., доц.Хасанов А.Х.
Тошкент кимё-технология институти

Озуқавий ёғлар инсон рационали учун зарур бўлган озиқ-овқат маҳсулотларидан бири ҳисобланади. Аввало ёғлар инсон учун энергия манбаи бўлиб хизмат қилади. Инсон кундалик ҳаёт фаолиятида сарф қиладиган энергиянинг қарийиб учдан бир қисмини ёғлар ҳисобига олади. Шу билан бир қаторда ёғлар инсон организмида физиологик жараёнларда ҳам иштирок этади.

Кундалик ҳаётимизда озиқ-овқат маҳсулоти сифатида фойдаланиладиган ёғлар ўсимлик мойлари, ҳайвон ёғлари, денгиз ҳайвонлари ва балиқ мойлари, маргаринлар сингари гуруҳларга бўлинади. Бу ёғлар инсон овқати рационалининг муҳим таркибий қисми бўлганлиги сабабли ҳам юқори сифатли ва инсон ҳаёти учун хавфсиз бўлиши талаб этилади. Шу сабабли ҳам ёғларнинг сифат экспертизасини ўтказиш катта амалий аҳамиятга эгадир. Қуйида инсон ҳаёти учун зарур бўлган ана шу ёғларнинг сифат экспертизасини ўтказиш бўйича маълумотлар келтирилади.

Ўсимлик мойларининг сифат Ўсимлик мойларининг сифат кўрсаткичлари органолептик, физиковий ва кимёвий усуллар ёрдамида аниқланади. Ўсимлик мойларининг хиди ва таъми кўп ҳолларда мой берувчи уруғларнинг турига, хом ашёнинг сифатига (бирон нуқсонга эга бўлган уруғлардан олинган мойлар ёмон таъм ва ҳидга эга бўлади), мойни ишлаб чиқариш усулига, технология жараёнларининг ўтказилиш режимларига, тозалаш даражасига ва ҳоказоларга боғлиқ бўлади.

Мойларнинг физик-кимёвий сифат кўрсаткичлари. Амалда қўлланиб келаётган стандартлар талаби бўйича кўпчилик ўсимлик мойларининг асосий физик-кимёвий кўрсаткичларига уларда сув ва учувчан моддалари миқдори, кислота сони, совунлашиш сони, ишқор билан реакцияга бормаидиган моддалар миқдори ва бошқалар киради (жадвал). Ана шу физик-кимёвий кўрсаткичларнинг моҳияти ва улар мойларнинг сифатига қандай таъсир кўрсатиши билан танишиб чиқамиз.

Мойларнинг кислота сони. Кислота сони деб 1г мой таркибидаги эркин ёғ кислоталарини нейтраллаш учун керак бўладиган калий ишқорининг миллиграммлардаги миқдори тушунилади. Кислота сони ёғларнинг сифатини ифодаловчи асосий физик-кимёвий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади.

Маълумки, юқори сифатли хом ашёдан олинган мойлар таркибида эркин ёғ кислоталари жуда кам бўлади, бинобарин уларнинг кислота сони ҳам кичик бўлади. Тавсия этилмаган шароитида узоқ сақланган, яхши ривожланмаган ва пишмаган уруғлар таркибида эркин ёғ кислоталари миқдори кўп ва демак, уларнинг кислота сони ҳам катта бўлади.

Мойларнинг йод сони. Мойларнинг йод сони ҳам уларнинг асосий физик-кимёвий кўрсаткичларидан бири ҳисобланади. 100 г мойга бирикиши мумкин бўлган йоднинг грамм миқдори билан ифодаланадиган сон мойларининг йод сони деб аталади. Мойлар таркибидаги ёғ кислоталарининг йодни бириктириб олиш реакцияси қўйидагича боради:

Йод сони қанча катта бўлса ёғ шунча суюқ бўлади ва истеъмол қилинганда инсон организмида тез ҳазм бўлади. Йод сони 85 дан катта бўлган мойлар қурийдиган мойлар ҳисобланади. Демак, йод сони катта бўлган мойлар ҳаво кислороди таъсирига чидамсиз, йод сони кичик бўлган мойлар эса ҳаво кислороди таъсирига чидамли бўлиб узоқ сақланади.

Ўсимлик мойларини жойлаштириш, тамғалаш, сақлаш. Мой экстракция заводларида ишлаб чиқарилган мойлар бирданига сотувга ёки истеъмолга жўнатилмади. Кундалик ҳаётда мойлар истеъмолчиларга етиб келгунча маълум муддатда сақланади. Ана шу муддат ичида мойларнинг сифатининг пасайиб кетмаслигини таъминлаш, яъни истеъмолчиларга юқори сифатли мой маҳсулотларини етказиб бериш катта аҳамиятга эгадир.

Маълумки, ўсимлик мойлари темир бочкаларда, бидонларда, флягаларда, елимлаб чиқилган ёғоч бочкаларда ва катта ҳажмларда эса бак-резервуарларда сақланади.

Кўрсаткичлар	Маккажўхори, ГОСТ 8808-73	Кунгабоқар, ГОСТ 1129-73	Соя мойи, ГОСТ 7825-96		Пахта мойи, ГОСТ 1128-75 O'z DTS 816: 2007			
	Тозаланиб дезодорация қилинган	Дезодорация қилинган тозаланиб	Тозаланиб дезодорация қилинган	Гидротация қилинган 1-нав	Тозаланиб дезодорация қилинган		Тозаланиб дезодорация қилинмаган	
					Олий нав	1-нав	Олий нав	1-нав
Сув ва учувчан моддалар миқдори, %, кўп бўлмаслиги керак	0,10	0,10	0,10	0,15	0,10	0,10	0,10	0,20
Кислота сони, мг КОН да, кўп бўлмаслиги керак	0,4	0,4	0,3	1,0	0,2	0,2	0,2	0,3
Йод сони, г/100 г	111-133	125-145	120-140	120-140	101-116	101-116	101-116	101-116
Совунланиш реакциясига бормайдиган моддалар миқдори, % кўп бўлмаслиги керак	1,0	1,0	0,8	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Ёғ бўлмаган аралашмалар (тиндирилганда массаси бўйича), % кўп бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак	бўлмаслиги керак
Фосфорли бирикмалар, % кўп бўлмаслиги керак	0,05	бўлмаслиги керак	0,05	0,20	-	-	-	-
Ранглилиги, мг йодларда, кўп бўлмаслиги керак	20	10	12	50	-	-	-	-
Экстранцион мойнинг ёнғин чиқариш ҳарорати, °С, кўп бўлмаслиги керак	234	234	240	225	234	232	232	232

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, мойларни сақлаганда, аввало уларнинг оксидланишининг олдини олиш зарур. Белгиланган шароитларда мойларнинг кафолатланган сақлаш муддатлари 1 йил қилиб қабул қилинган. Бутилкаларга қадоқланган мой ҳарорат 18⁰С дан ортиқ бўлмаган, ёпиқ қаронғи хоналарда сақланиши керак. Шундай шароитда тозаланган дезодорация қилинган кунгабоқар ва маккажўхори мойларининг бутилкаларга жойлаб қўйилган кундан бошлаб кафолатланган сақлаш муддати 4 ой, тозаланган дезодорация қилинмаган пахта мойи учун 6 ой, дезодорация қилинган соя мойи учун эса 1,5 ой қилиб белгиланган.

Адабиётлар

1. Норматив Р. Озиқ-овқат маҳсулотлари экспертизаси асослари. Тошкент, Тафаккур, 2009.
2. Николаева М.А. Теоретические основы товароведения. М.: Издательство Норма, 2006. Норматив Р. ва бошқалар. Товаршунослик. Тошкент, 2004

ПЕРСПЕКТИВА ВНЕДРЕНИЕ ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ В РАЦИОН ПИТАНИЯ МЛАДЕНЦЕВ

Маг. Мирхасилов М.М., Содиков С.И., Ли В., доц. Чориев А.Ж.
Ташкентский химико-технологический институт

Правильное питание с первых дней жизни ребенка повышает защитные реакции организма и играет важную роль в профилактике заболеваний. Детское питание – это специализированный товар, который производится из продуктов высочайшего качества определенным способом и с соблюдением необходимых технологий. Организм малыша особо уязвим и потому требует повышенного внимания. От того, что ест малыш, зависит, насколько правильно формируется все его тело, укрепляются кости, развивается нервная система и т.д.

Для обеспечения рационального питания малышу жизненно необходимо молоко матери, однако наступает момент, когда рано или поздно малышу уже недостаточно маминого молока и растительных продуктов. Его организм требует дополнительного источника сил для здорового развития. По данным министерства здравоохранения Узбекистана, у 30% узбекских детей в первые годы жизни наблюдается железо дефицитная анемия. Изучив эти факты, мы можем прийти к выводу, что решение этой проблемы нужно находить незамедлительно. Одним из вариантов решения данной проблемы может быть внедрение в рацион питания малышей яблочного пюре [1-2].

Яблочное пюре – источник углеводов, благодаря которым малыш может набрать необходимую массу тела в первый год жизни. Пюре вводится в рацион ребенка в качестве прикорма. Яблоки содержат полезные пищевые волокна, пектин, сахара и минеральные вещества — калий, кальций и железо. Яблочное пюре редко вызывает аллергию, хорошо усваивается, помогает работе кишечника

Таблица №1.

Сравнительная оценка по химическому составу видов фруктов

Показатель	Яблоко	Груша	Банан
белка	0,5	0,3	1,1
жира	0,4	12,4	0,4
углеводы	9,1	15,46	23,3
Клетчатка	1,8	0,8	1,0
Зола	0,5	0,1	0,6
Содержание макроэлементов, мг/100 г:			
калия	278	119	348
магния	9	7	42
фосфора	11	11	16,4
кальций:	16	9	7,6
Содержание микроэлементов, мкг/100 г:			
железа	2,2	0,17	0,1

йода	2,0	7	1,1
марганца	0,047	0,030	0,032
Цинк	0,15	0,1	0,2
Медь	110	0,082	34
Количество витаминов, мг/100 г:			
А	5	6	0,12
В1	0,03	0,012	0,04
В2	0,02	0,02	0,05
В5	0,07	0,048	0,06
В6	0,08	0,028	0,07
С	10	4,2	10

Яблочное пюре дает много пользы организму малыша. Это приятное лакомство гипоаллергенно, поэтому станет отличным выбором для первого прикорма младенца. Оно обладает рядом незаменимых полезных качеств и свойств:

улучшает иммунитет младенцев, способствует борьбе с вирусами во время инфекционных заболеваний, помогает повысить защитную функцию организма в межсезонье, когда велика опасность заразиться и заболеть;

- помогает в работе пищеварительной системы благодаря высокому содержанию клетчатки;
- большое количество воды (около 76%) позволит печени работать эффективнее, создаст небольшой мочегонный и желчегонный эффект, поможет выводу из организма веществ, приносящих вред;
- играет важную роль в работе нервной и сердечно-сосудистой систем, оказывает успокаивающее действие;
- при правильном употреблении улучшает функционирование сердца и укрепляет стенки кровеносных сосудов.

Важность уделения пристального внимания производству детского питания на мясной основе в нашей Республике диктуется необходимостью обеспечения полноценного рациона питания для подрастающего поколения.

Литература

- 1.Чеботарева М. С. Продовольственная безопасность в России и мире: сущность и проблемы // Ж. Молодой ученый. – 2012. – №8.
- 2.Продовольственная безопасность//Источник: ФАО ООН
- 3.<https://ssv.uz/ru>

МАККАЖЎХОРИ, ТАРИҚ ВА ҚОВОҚ УНЛАРИ АСОСИДА ГЛУТЕНСИЗ КЕКС ИШЛАБ ЧИҚАРИШ

доц. Мирходжаева Д.Д., асс. Эрнazarова М.А. доц. в.б. Санаев Э.Ш.
Тошкент кимё-технология институти

Сўнгги пайтларда Ўзбекистонда "тўғри овқатланиш" тамойилларига амал қилишга эътибор қаратилмоқда. Натижада функционал озиқ-овқат маҳсулотлари ва энергия қиймати паст маҳсулотларга талаб ортиб бормоқда. Шунингдек ихтисослаштирилган ва тиббий мақсадлар учун унли қандолат маҳсулотлари технологияларини ишлаб чиқиш, Озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш соҳасидаги устувор вазифалар қаторига киритилган [1].

Тадқиқотнинг мақсади: маккажўхори, тарик ва қовоқ уни асосида, ичак микрофлорасини нормаллаштирадиган хом-ашёлардан глютенсиз кекс ишлаб чиқариш рецепти ишлаб чиқариш.

Тадқиқот усуллари ва материаллари: адабий манбаларни ва маҳаллий кекс ишлаб чиқариш усулларини ўрганиш.

Тадқиқот натижалари: Нон ва ун қандолат маҳсулотларининг кўпчилигида ишлатиладиган буғдой уни таркибида оксиллар мажмуасини ташкил этувчи оксиллар клейковина мавжуд. Клейковина турли хил маҳсулотларни тайёрлаш учун зарур бўлган хамирнинг ёпишқоқлик хусусиятларини таъминлайди. Афсуски, баъзи одамлар организмига глютен аллергия реакция беради [2]. Клейковина дон оксилдир, шунинг учун қабзият касаллиги клейковина хазм қилолмастикдан келиб чиқади. Қабзият касаллиги каби касалликларни даволаш ва олдини олиш, глютенсиз пархез билан амалга оширилиши мумкин [3]. Сўнгги 20-25 йил ичида ошқозон-ичак тракти касалликлари сони кўпайди, уларга клейковинага бўлган аллергия касалликлар ҳам киради. Глютенсиз унли қандолат маҳсулотларини истеъмолчилар сони кам, аммо бу тоифадаги одамларни махсус озиқ-овқат маҳсулотлари билан таъминлаш муҳимдир. Белгиланган ўсимлик хомашёси инсон саломатлиги ва фаровон ҳаёт учун муҳим бўлган биологик фаол моддаларнинг сезиларли салоҳиятига эга. Рецепттура бўйича клейковина бўлмаган компонентлар ва уларнинг нисбати функционал йўналиш ва истеъмол хусусиятларини ҳисобга олган ҳолда маҳаллий ва хорижий манбалардан олинган маълумотлар таҳлили ўтказилган.

Тадқиқот объектида тарик ва маккажўхори донни майдалаш орқали олинган ун, лаборатория тегирмони ёрдамида майдаланган қовоқ уни аралашмасидан фойдаланилган. назорат намунаси ва ингредиентларнинг турли нисбатларига эга бўлган глютенсиз ун аралашмаси асосидаги кекснинг намуналари лаборатория шароитида тайёрланди.

Тадқиқотда тарик ва маккажўхоридан олинган унни қабзият касаллиги билан оғриган беморлар учун нон ва унли қандолатчилик технологиясида қўллаш имкониятларини ўрганиш бўйича фаол ишлар олиб бормоқдалар [4]. Тайёрланган рецепттура асосида маҳсулотларининг таъми ва ҳиди, тузилиши, ранги, юзаси, шакли 25 балл билан ГОСТ 5897 га мувофиқ баҳоланди. Глютенсиз кекс рецептини ишлаб чиқиш учун маҳсулотлар буғдой унини глютенсиз ун аралашмаси билан тўлиқ алмаштириш билан пиширилди. 45:45:10, 40:40:20, 35:35:30, 30:30:40

нисбатида маккажойхори уни, тарик уни ва қовоқ уни аралашмаларини танладик. 25:25:50. Олдиндан пиширилган кекснинг тест вариантлари 25:25:50 ва 30:30:40 аралашмага нисбатидан фойдаланганда

Тизимли ишлашнинг ёмонлашувини кўрсатди. Маҳсулотларнинг кўриниши ва майдаланиш тузилиши сезиларли даражада ёмонлашди. Синовнинг паст текстурали ишлаши 45:45:10 нисбати ёрдамида қайд этилган. 40:40:20 ва 35:35:30 нисбатда глютенсиз аралашмага асосланган кекснинг тизимли баҳолаш, кекс сиртдаги ёриқлар йўқолишини, ғовакликнинг ошишини, маҳсулот таъми ва ҳидининг пасайишини кўрсатади. Қовоқ унининг умумий ун аралашмасидаги улушини ошириш синовдан ўтган кекс намуналарида оксил ва ёғ миқдорини оширишга ёрдам берди. Буғдой унини глютенсиз ун аралашмаси билан алмаштириш одатда хамирнинг хусусиятларини яхшилади [5]. Натижалар глютенсиз ун аралашмасини яратиш учун турли хил дон ва уруғлардан фойдаланишнинг катта имкониятларини кўрсатди. Назорат намунаси билан солиштирганда глютенсиз кекснинг органолептик ва физик-кимёвий сифат кўрсаткичлари 35:35:30 нисбатдаги ингредиентлар нисбати билан энг яхши Намуна эканлиги аниқлади.

Адабиётлар

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш. Мирзиёев (Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 11.11.2020 й., 07/20/4887/1496-сон) б. 1-3.

2. Sanaev E.Sh Tursunxodjaev P.M. Ayxodjaeva N.K. Umarov O.T Makaron maxsulotlari ishlab chiqarishda soya doni sharbatidan foydalanish usullari //Chemistry and chemical engineering.2020, Volume 18 Number 1 Article 14 March 2020 n.2, p.69-72.

3. Sanaev E.Sh Tursunxodjaev P, Ayxodjaeva N.K. Normatov A.N. Yangi makaron maxsulotlari ishlab chiqarish tarkibi va usullari. //Chemistry and chemical engineering. 2020, Vol.67, n.1, p.69-73

4. Рибеиро М, Лопес С, Писассиа С, Гианфрани С ва Нунес ФМ 2020 Клейковинанинг озуқавий қийматини қайта таҳлил қилиш: қабзият касаллигида клейковинани истисно қилиш диетасига потенциал муқобил сифатида кўриб чиқиш. //Халқаро озиқ-овқат саноат уюшмаси (125 108576).

5. Божхона иттифоқининг ТР СУ 021/2011 Озиқ-овқат хавфсизлиги тўғрисида ги техник регламенти. www.эурехсерт.com /ТРСУпдф/ТРСУ0021.

ОЗИҚ-ОВҚАТ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИ ОҚОВА СУВЛАРИНИ EICHHORNIA АСОСИДА ТОЗАЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАДҚИҚ ЭТИШ

маг.Назаров Ж., асс.Ғаффорова З.А., асс.Атаходжаева И.Д., доц. Максумова Д.Қ
Тошкент кимё технология институти

Eichhornia (эйхорния) сув юзасида сузиб юривчи ўсимлик бўлиб, барг, гул қисмидан иборат бўлади. Илдиз қисми сув остида ингичка толасимон кўринишда бўлиб, унда кўпгина фойдали микроорганизмлар, шунингдек метан гуруҳига мансуб бактериялар ҳам мавжуд. *Eichhornia* ни яна “сув гиацинти” ҳам деб аташади. *Eichhornia* махсус ҳовузларда ёрқин қуёш нури ёрдамида кўпайтирилади. Сунъий тарзда эса махсус ёритувчи лампалардан фойдаланилади. *Eichhornia*ни ўстириш учун озуқа муҳити сифатида ифлосланган сув манбаларидан фойдаланилади. Масалан: канализация оқова сувлари, парранда фабрикаси оқова сувлари, саноат оқова сувлари чорва фермалари оқова сувлари, саноат оқова сувлари ва ҳоказолар.

Eichhornia биогаз олишда қўлланилади. Унда 75% метан мавжуд бўлади. *Eichhornia* дан ҳайвон ва паррандалар учун озуқа қўшимчаси тайёрлаш мумкин. 1 тонна *Eichhornia* таркибида 60 кг калий, 21 кг азот, 17 кг фосфор, 26 кг ўрни қопланмайдиган аминокислоталар сақловчи оқсил моддалар мавжуд.

Eichhornia элементлар ва уларнинг бирикмаларидан тозалайди. Оғир металллар ва радионуклидлар активлигини камайтиради шу билан биргаликда сўриб олган бу захарли моддаларни ўзида йиғиб қолмайди балки уларни ҳазм қилиб вегетатив ҳолда кўпаяди. Агар ифлосланган сувни тозалаб бўлса ва унинг озукланиши учун ҳеч нарса қолмаса *Eichhornia*

тозаланаётган сув ҳавзасини чуқурлаштириш йўлига ўтади, яъни органик табиатга хос бўлган қатламли лойни тозалайди. натижаса бир мавсумда тозаланаётган сув ҳавзаси 30-50 см га чуқурлашади.

Биз олиб борган тажрибаларимизда озик-овқат корхоналари оқава сувларидан намуналар олиб уни *Eichhornia* ёрдамида тозаланди. Бунинг учун лаборатория шароитидаги ванналарга оқава сувларни солиб уларга *Eichhornia* ўсимлигини солинди ва сунъий тарзда лампалар ёрдамида ёритилди. *Eichhornia* ёруғлик ва иссиқликни севувчи ўсимлик ҳисобланади. *Eichhornia* нинг актив фаолият олиб бориши учун 16 °С дан кам бўлмаган ҳарорат танланди ва икки ой давомида хона шу ҳароратда ушлаб турилди.

Хулоса қилиб айтганда, оқава сувларни *Eichhornia* ёрдамида қайта ишлаш орқали унинг тозалиги яна тикланди ва нафақат тозаланди, балки бу сувни суғориш ва техник мақсадда ишлатиш учун яроқли ҳолга келтирилди.

Адабиётлар

1. Подкорытова А.В., Аминина Н.М. Применение альгинатсодержащих продуктов в лечебно-профилактическом питании. Владивосток, 1998.
2. Возжинская В.Б., Каменев А.Н. Эколого-биологические основы культивирования и использование морских донных водорослей. Москва: Наука, 1994.
3. www.agrobiznes.ru/agro/agrou_0051750
www.internevod.com/rus/academy/bibl/1-12.shtml

ЭЙХОРНИЯ ЎСИМЛИГИ ЁРДАМИДА ОКАВА СУВЛАРНИ ТОЗАЛАШ ДИНАМИКАСИ

маг. Назаров Ж., асс. Тоирова К.З., асс. Эрназарова Р.Ш., к.ўқ.Зуннуова Д.Э.
Тошкент кимё технология институти

Pontederia - Эйхорния (суб гиацинти) оиласига мансуб ботаник номланиши **Eichornia crassipes** ёки **Eichornia speciosa** бўлган сув ўсимлиги калта поя қисм, овал шаклидаги барглар гиацинтни эслатувчи майда гуллардан иборат. Эйхорния (**Eichhornia**) нинг 1 тонна яшил массасида 60 кг калий, 21 кг. гача азот, 17 кг. гача фосфор ва 26 кг. гача кўп миқдордаги алмашинмайдиган аминокислоталар тутган оксил , А, В, С ва Е витаминлар мавжуд [1-2].

Сув гиацинтининг гули

Сув гиацинтининг устки ва остки қисми

Эйхорния ўсимлиги ёрдамида оқава сувларни биологик тарзда тозалаш самарали усулларида бири ҳисобланади. Бу усулнинг асосий кўрсаткичларидан бири оқава сувларини тозалаш динамикасидир. Маълум шароитда (оқим ва ҳавонинг ҳарорати, ёруғлик, куннинг узунлиги ингредиентларнинг концентрацияси) маълум тезликда маълум миқдорда вақт бирлигида турли оқимларда ингредиентларни чиқариб юбориш усулидир. Тозалаш тезлиги ўсимликдаги вегетатив жараённинг фаоллигига боғлиқдир. Ўсимликнинг трасперацияси атроф муҳит ва оқава сув ҳароратининг кўтарилиши билан ўзгаради. Бу ўз навбатида тозаланаётган сувнинг ўсимлик учун озукавий қимматини ошириб беришни жадаллаштиради. Шунинг учун ҳаво ва сувнинг ҳарорати канчалик юқори бўлса (+55 °С гача) транспирация жараёни шунчалик жадал амалга ошади. Оқава сувларни тозалаш жараёнининг яна бир шароитларидан бири бу кун узунлигининг давомийлигидир.

Бизнинг лаборатория шароитида олиб борган тажрибаларимиз шуни кўрсатдики, бир хил ҳарорат (30-35⁰С) ёруғлик ва концентрацияларда ҳар бир соатда тозалаш жараёни 1,15 коэффицентга ўсгани кўрилди. Агар ўсимликнинг миқдори доимий равишда ортиб борса, кейинги йиғим-терим давригача тозалаш динамикаси ўсиб боради. Бироқ сув юзасида ўз вақти ва рационал йиғим ўртача ойлик тозалаш динамикаси ҳарорат омиллари ҳисобига турғун бўлади.

Оқава сувларни тозалашдан олдин ва тозалашдан сўнг таҳлил намуналари ёрдамида тозаланаётган оқава сув юзасини ҳисоблаш мумкин. Эйхорния ёрдамида тозаланаётган оқава сувларни тозалаш динамикаси вақт мобайнида даврий равишда кираётган ва чиқаётган оқава сувнинг хажмига боғлиқ бўлади.

Эйхорния ўсимлигини бошқа оқава сувга кўчириб ўтилганда, тозалаш динамикаси икки даврга бўлинади. Ўсимликнинг адаптация даврининг учинчи кундан бошлаб таҳлиллар олинди. Сўнгра етти кундан сўнг бу жараён қайтарилди. Кўрсаткичларнинг тезкор ўзгариши содир бўлса, таҳлил яна қайтарилди. Оқава сувларнинг лаборатория таҳлил намуналарининг натижаларига кўра кўчириб олинган ўсимликлар зичлиги оқаётган оқава сувнинг ўтиш хажми

ва ингредиентлар концентрациясининг кунлик, хафталик тозалаш кўрсаткичлари динамикасини олишимиз мумкин.

1-жадвал

Ёғ-мой ва ва майший ишлаб чиқариш корхоналари оқава сувларини эйхорния ўсимлиги ёрдамида тозалангандан кейинги таҳлил натижалари.

Ингредиентлар	Майший ишлаб чиқариш корхоналари оқава сувлари		Ёғ-мой ишлаб чиқариш корхоналари оқава сувлари	
	Бир кунда	7 кундан сўнг	Бир кунда	7 кундан сўнг
Фосфатлар	5,7	0,4	1,4	0,05
Темир	3,0	1,3	3,0	0,82
Ишқор	8,0	4,8	-	-
Сульфидлар	7,5	Мавжуд эмас	-	-
Нефт маҳсулотлари	2,6	Мавжуд эмас	-	-
Феноллар	85,0	Мавжуд эмас	-	-
Муаллақ заррачалар	114,0	17,2	91,7	15,2

Олинган таҳлил натижалари шуни кўрсатдики, майший ишлаб чиқариш корхоналари оқава сувларини тозалаш натижасида оқава сувдаги фосфат, темир, ишқор, сульфидлар, нефт маҳсулотлари феноллар муаллақ заррачалар миқдори айтарли даражада камайди. Ёғ-мой ишлаб чиқариш корхоналари оқава сувларини тозалаш натижалари ҳам ижобий кўраткичларни кўрсатди.

Шундан хулоса қилиш мумкинки, эйхорния ўсимлиги ёрдамида оқава сувларни тозалаш экологияда самарали усуллардан ҳисобланади.

Адабиётлар

1. Возжинская В.Б., Каменев А.Н. Эколого-биологические основы культивирования и использование морских водорослей. Москва: Наука, 1994. 234 с.
2. Зайцев В.П., Ажгихин И.С., Гандель В.Г. Комплексное использование морских организмов. - Красноярск: Омега, 1980. 180 с.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ ПРИ ХРАНЕНИИ ЖИРОВЫХ ПРОДУКТОВ

Маг. Нигманова У.Б., докт. Азизов М.Р., доц. Илхамджанов П., асс.Файзуллаев А.З.
Ташкентский химико-технологический институт

Питание наряду с условиями окружающей среды являются основными факторами определяющие здоровье человека. С развитием науки и технологий появляются новые виды пищевых продуктов с разными составами и свойствами. Вследствие этого параллельно повышается и требования к качеству пищевых продуктов. Липиды в составе пищевых продуктов составляют 42% наших ежедневных потребления калорий, и становится все более очевидным, что они играют важную роль по физиологическим параметрам, жизненно важным для здоровья человека.

Спред является относительно новым продуктом масложировой промышленности, и его разработка осуществлялась с одной целью - улучшить показатели здоровья населения. По вкусу он ничем не отличается от сливочного масла, а по некоторым качественным показателям даже превосходит этот натуральный продукт

Были изучены и обобщены комплексные исследования, в которых теоретически и экспериментально обоснованы применение масляно-фосфолипидного продукта (МФП) и красного пальмового масла в качестве физиологически-функциональных компонентов при производстве спредов, применение масла черного тмина обладающая антиоксидантными и бактерицидными свойствами.

Масло тмина черного представляет наибольший интерес для использования в масложировой пищевой промышленности. Действует общеукрепляющее на иммунную систему, антиаллергенно. Также употребление масла черного тмина стимулирует выработку клеток костного мозга, является эффективным средством при лечении и для предотвращения развития раковых опухолей, этот факт официально подтвердили ученые-исследователи Раково-Иммуно-Биологической лаборатории Южной Калифорнии (США). Масло черного тмина обладает антиоксидантными и бактерицидными свойствами, что способствует увеличению сроков годности пищевых продуктов.

Проанализировано качества различных растительных масел при хранении по изменению перекисного числа (рис.1).

Рисунок 1. Сравнительная зависимость к окислению различных растительных масел.

Данные приведенные в графике свидетельствуют о том что, красное пальмовое масло имеет большую устойчивость к окислению в сравнении с жидкими растительными маслами..

Было изучено рецептура спреда с антиоксидантным комплексом, которое содержит фосфолипиды, токоферолы и каратиноиды и красное пальмовое масло (рис.2).

Рис. 2. Сравнительная зависимость кислотных чисел функциональных ингредиентов спреда

Вышеуказанная зависимость показывает, что приготовленный спред с функциональными добавками как красное пальмовое масло и МФП имеют хорошие антиоксидантные показатели и способны увеличить сроки хранения готового продукта.

Вышеуказанные функциональные ингредиенты не воздействуют на биологические факторы спреда. После ознакомления обширными данными литературных источников, мы пришли к выводу, что использования биологических активных добавок в современном пищевом производстве является необходимым условием улучшения качества готового продукта. В ходе изучения полезных свойств многолетнего травянистого растения имбиря (*Zingiber officinalis* Rosc), а точнее его корневища, было определено ряд положительных факторов на качество готового продукта. Известное пряное растение используется как лечебное средство, как в народной, так и в официальной медицине.

Литература

1. Разработка усовершенствованной сбалансированными физико-химическими показателями рецептуры спреда с помощью местного сырья // *Universum: технические науки: электрон. научн. журн.* Илхамджонов П. [и др.]. 2019. № 11 (68). URL: <https://7universum.com/ru/tech/archive/item/8324> (дата обращения: 14.11.2020).
2. Алиева А. К., Казиахмедов Дж С. Совершенствование рецептуры спредов и жировых компонентов с учетом запросов потребителей // *ТТПС.* 2014. №1 (27). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sovershenstvovanie-retseptury-spredov-i-zhirovyyh-komponentov-s-uchetom-zaprosov-potrebiteley> (дата обращения: 14.11.2020).

BEDANA GO'SHTI VA TUXUMINING INSON IMMUNITETIGA TA'SIRI

Mag. Nig'matov J.M., dots. Usmonjonova X.U.
Toshkent kimyo texnologiya instituti

Bedana—Yevropa, Afrika va Osiyoning g'arbiy qismida tarqalgan. O'zbekistonning cho'l, tog' oldi, yassitog'li mintaqalarida va to'qaylarda ko'p uchraydi. Og'irligi 80— 145 g.

- Bedana go'shti turli minerallar, vitaminlar boy qimmatbaho mahsulot xisoblanadi.
- Bedana filesi tarkibida 22% toza oqsil bor, bu ovqatlanishini kuzatadigan sportchilar uchun nihoyatda qimmatlidir;
- 100 gr mahsulot atigi 230 kkalni tashkil etadi, bu mahsulotning past kaloriya miqdorini ko'rsatadi. Shuning uchun bu parranda go'shti parhez paytida xavfsiz iste'mol qilinishi mumkin va kerak; juda ko'p turli xil vitaminlarni o'z ichiga oladi: A, H, K, D, shuningdek B guruhi vitaminlari;
- mahsulotni tashkil etadigan minerallar: mis, kaliy, temir, kaltsiy, magniy va boshqalar;
- yomon xolesterol miqdori juda past. Ushbu ko'rsatkich sportchilar uchun, shuningdek, ateroskleroz bilan kasallangan va qonda xolesterin miqdorini pasaytirish zarurati bor insonlar uchun juda muhimdir;
- go'shtda arginin, gistidin aminokislotalari mavjud. Aminokislotalar organizmning salomatligi va rivojlanishi uchun muhim tarkibiy qism hisoblanadi, sportchilar ularning foydalari to'g'risida bevosita bilishadi, shuning uchun ular tovuqdan ko'ra bedana go'shtini afzal ko'rishadi.

Bunday boy va muvozanatli tarkib tufayli bedana go'shti quyidagilarga yordam beradi:

- bir qator muhim vitaminlar va minerallarni olish bilan tana vaznining pasayishi, mushaklarning o'sishiga, jarohatlardan so'ng to'qimalarni tiklash jarayonini tezlashtiradi, shuningdek, og'ir jismoniy mashaqqatdan keyin kuchni tiklash, tanani zarur energiya va oqsillar bilan ta'minlash, bir qator yurak-qon tomir tizimining ishini yaxshilaydi, xolesterin miqdorini pasaytiradi, anemiya va boshqa patologiyalar rivojlanishidan himoya qiladi;
- mahsulotning oson hazm bo'lishi uni nafaqat parhez paytida, balki diabet va oshqozon-ichak trakti va oshqozon osti bezi patologiyalaridan aziyat chekadigan odamlar uchun ham ajralmas qiladi.

Bedana go'shtidan tayyorlangan konsevaning kaloriya tarkibi :

Tarkibi	Kaloriya	Foizda %
Oqsillar	80 g	6.0%
Yog '	75 g	8.0%
Uglevodlar	65 g	0.96%
Oziq-ovqat tolasi	0 g	0%
Suv	10 g	0%
Jami:	230 kkal	14.96%

Adabiyotlar

1. Денисова Н.Е. Расширение ассортимента продукции птицеводства. Доклады ТСХА, вып. 289, часть IIII, стр.111-113.
2. Промышленное птицеводство. Под ред. В.И. Фисинина, Сергиев Посад, ВНИТИП, - 2016, 356 стр.
3. Н. Кочуров // Приусадебное хозяйство. – 2009. – Н 3. -20-23 с.

QOVOQDAN PYURE ISHLAB CHIQRISH TEXNOLOGIYASINI TAHLIL QILISH

Mag. Niyozov M.B., dots. Choriyev A.J.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qovoq ekinlari yer sharining tropik, subtropik va mo'tadil iqlimli mintaqalarida ekilib, yetishtiriladi. Poliz mahsulotlarini yetishtiruvchi davlatlar – Xitoy, Turkiya, Hindiston, AQSh, Eron, Misr, Ispaniya kabilar hisoblanadi. Tuproq arxeologik qazilmalarida topilgan qovoq qoldiqlari (mil. av. 7—8-asrlar) buni tasdiqlaydi. O'zbekistonning tuproq-iqlim sharoiti bu ekinlar yetishtirish uchun qulay bo'lgani uchun, qadimdan o'stirilgan.

Qovoq mevalari eng qimmatli oziq-ovqat va parhez oziq-ovqat mahsuloti bo'lib, biologik faol moddalarning boy to'plamining manbai hisoblanadi. Ular inson tanasi uchun foydali, juda yaxshi hazm bo'ladigan oqsillar, pektinlar, uglevodlar, kraxmal, organik kislotalar, yog'lar, vitaminlar, mineral tuzlar va boshqa moddalarni o'z ichiga oladi. Qovoq mevalarining kimyoviy tarkibi ko'p jihatdan yetishtirishning turli texnologik usullariga, turiga va naviga, shuningdek, tuproq va iqlim sharoitlariga va boshqa omillarga bog'liq.

Qovoq pyuresi marmelad massasini olish uchun yarim tayyor mahsulot bo'lib, ommaviy ovqatlanishda pishirilgan un mahsulotlari uchun qiyma go'sht sifatida ishlatilishi mumkin, shuningdek shirin taomlarni (jele, musslar) tayyorlash uchun asosdir.

Pishirish uchun mo'ljallangan qovoq mevalari oldindan saralanadi. Saralashdan maqsad ishlab chiqarishga yaroqsiz mevalarni olib tashlashdir.

Saralashdan keyin qovoq yuviladi. Yuvayotganda qovoq iflosliklardan tozalanadi.

Yuvib bo'lgandan keyin qovoq kuydiriladi. Shu bilan birga, ular protopektinning parchalanishi tufayli yumshaydi. Kuyish paytida qovoq massasining bakterial ifloslanishi ham kamayadi.

Qovoqdan pyure ishlab chiqarish texnologiyasi quyidagi sxema asosida amalga oshiriladi:

1-Sxema Qovoq pyuresini tayyorlash sxemasi

Konserva sanoatida qovoq pyuresidan murabbo, makaron, qiyma, marinadlar, sharbatlar tayyorlash mumkin.

Qovoq pyuresini ishlab chiqarishda qovoqni MP-800 ishqalanish mashinasida amalga oshiriladi.

Parrakli ishqalanish (проти́рочная) mashinasi qaynatilgan sabzavot, don, go'sht, baliq mahsulotlari va tvorogdan pyuresi mahsulotlarini olish uchun ishlatiladi. O'chirish printsipining mohiyati shundan iboratki, dastgohga yuklangan mahsulot aylanuvchi pichoq bilan tekis elakda maydalanadi va shu bilan birga elak teshiklari orqali bosilib, uning qirralari artilgan mahsulotni qo'shimcha ravishda kesib tashlanadi.

Printsipsial ravishda MP tipidagi tozalagichlarning ishchi organlari xuddi shu tarzda joylashtirilgan va ularning to'plami aylanadigan pichoq (pichoq rotor) va harakatsiz elakdan (panjara) iborat. MP-800 pulperi umumiy ovqatlanish korxonalarida keng qo'llanilgan.

1-rasm Parrakli ishqalanish (протираочная) mashinasi

Mashina quyma alyuminiy korpusdan 1 tashkil topgan bo'lib, unda vertikal milning 3 rulmanli rulmanlari 2 o'rnatilgan bo'lib, u elektr motoridan 4 V-tasmali qo'zg'aysan va shkiv 22 orqali burilishni oladi. vint bilan qulflangan bo'linadigan tishli halqa 5, 6. Rulmanlar rezina manjetlar bilan muhrlangan 7. 3-gachasi valda har xil mahsulotlarni artish uchun mo'ljallangan 8 yoki 9-sonli almashtiriladigan rotorlar o'rnatilishi mumkin. O'zgartiriladigan elaklar (yoki panjara disklari) 10 mahkamga o'rnatiladi.

Qaynatilgan qovoq 1,0-1,5 mm diametrli teshiklari bo'lgan elakdan ishqalanish mashinasida artiladi. Olingan qovoq pyuresi $100-150 \text{ kg/sm}^2$ ($9800-14700 \text{ kN/m}^2$) bosimda gomogenlashtiriladi va quritishga yuboriladi.

Qovoq pyuresini quritish purkagich yoki rulonli quritgichda quyidagi rejimlarga muvofiq amalga oshiriladi: purkagichda - quritish minorasiga kiradigan havo harorati, 135°C , havo bosimi, mahsulotni purkash), 1 kg/sm^2 ($98,0 \text{ kN/ m}^2$); rulonli quritgichda - roliklar ichidagi bug 'bosimi $2,5-3,0 \text{ kg / sm}^2$ ($245,0-294,0 \text{ kN / m}^2$), rulolar orasidagi bo'shliq $0,1-0,15 \text{ mm}$, quritish vaqti 25 soniya.

Qovoq kukuni yoqimli shirin ta'mga ega, sariq-krem rangga ega bo'lgan gigroskopik mahsulotdir. Suv bilan aralashtirilganda, kukun yangi tayyorlangan qovoq pyureidan farq qilmaydigan pyuresi hosil qiladi.

Shunday qilib, qovoqdan pyure ishlab chiqarish oziq-ovqat sanoatida foydalanish yuqori ozuqaviy qiymatga ega bo'lgan qovoq pyuresini ishlab chiqarishni rivojlantirish uchun juda istiqbolli yo'nalish hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Матвеева Т.В. Применение тыквенного, морковного и апельсинового пюре в технологии кексовых изделий //Товаровед продовольственных товаров. – 2010. – № 7. – С. 17–18.
2. Бўриев Х.Ч. Биология цветения и семенная продуктивность тыквенных культур. Тошкент: Мехнат, 1992.

БАЛИҚЛАРНИНГ ОЗУҚА МОДДАЛАРИГА БЎЛГАН ТАЛАБЛАРИ

Докт-т НиёзовХ.Н, асс. Суюндиков У.А., проф. Додаев Қ.О.

Тошкент кимё-технология институти

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020-йил 29-август санасида ПҚ-4816 сонли қарорида балиқчилик тармоғини қўллаб-қувватлаш ва унинг самарадорлигини ошириш чоратадбирлари тўғрисидага вазифаларни белгилаб бердилар. Республикада балиқчилик тармоғини қўллаб-қувватлаш, балиқчилик ва балиқ овлаш хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада эр ва сув ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳамда интенсив технологияларнинг кенг жорий этилишини таъминлаш кўзда тутилган. Ҳамда балиқчилик соҳасини янада ривожлантириш, балиқ маҳсулотлари турларини кўпайтириш, экспорт салоҳиятини ошириш, мавжуд ҳавзалар имкониятларидан самарали фойдаланиш, интенсив технологиялар асосида балиқ этиштириш ҳажмларини кўпайтириш ҳамда балиқчилик хўжалиқларининг озуқа базасини мустаҳкамлаш мақсадида қарорлари чиқдилар.

Турли шароитларда балиқ этиштиришда юқори балиқ маҳсулдорлигини ва сунъий озуқанинг тежамкор истеъмолини таъминлаш учун унинг оқсил, ёғ, углевод, энергия, витаминлар, макро ва микроэлементларга бўлган эҳтиёжини билиш зарур.

Балиқларнинг озуқа ва озуқа моддаларига бўлган эҳтиёжи кўплаб омилларга боғлиқ бўлиб, улардан энг муҳими атрофдаги сув муҳити, унинг турли хил таъсир омиллари таъсири остида ўзгаришидир. 1-жадвалда сув ҳароратига нисбатан балиқларнинг берилган озуқани ўзлаштирилиши кўрсатиб берилган.

1-жадвал

Балиқларнинг сув ҳароратига боғлиқ ҳолда озуқасини ўзлаштирилиши

Сувнинг ҳарорати, °С	Балиқнинг вазни, г				
	20-50	50-100	100-250	250-500	500 дан катта
12	2	1,6	1,3	1	0,8
15	3	2	1,6	1,2	1
18	4	3	2	1,6	1,3
21	5	4	3	2	1,6
24	6	5	4	3	2
27	7	6	5	4	2,5
30	8	7	6,5	4,5	3
33	8,5	7,5	7	5	3,5

Шунинг учун сув муҳитидаги ўзгаришларни диққат билан кузатиб бориш ва ўлчаш керак. Бундан ташқари, балиқнинг ёшини ва унинг физиологик ҳолатини ҳисобга олиш керак, бу бутунлай ташқи муҳитга ва диетада табиий озиқ-овқат ёки ҳайвонлардан олинган озуқа мавжудлигига боғлиқ.

Балиқ этиштиришда емдаги оқсил миқдорига бўлган эҳтиёж. Оқсил - бу балиқнинг тана тўқималарида қурилиш ва пластик вазифасини бажаради. Балиқларни озиқлантиришда бу ажралмас моддадир ва ферментларнинг таркибий қисми болиб, уларсиз организмдаги метаболизмни амалга ошириб бўлмайди.

Балиқ организмда озиқ-овқат билан оқсилни нормал истеъмол қилиш унинг нормал ҳаётини таъминлайди, метаболизмда ўзгаришлар кузатилмайди, балиқ массасини тўплайди, иммунитет тизими нормал диапазонда ишлайди ва касалликларга камроқ чалинади.

Омухта ем таркибидаги оқсиллар турли хил ва ёшдаги балиқлар учун нормал ривожланиши ва ўсиши таъминлаб берадиган оқсилга бўлган эҳтиёж балиқлар учун бир хил эмас. (2-жадвал).

Балиқлар учун мўжалланган озуқа таркибидаги оқсилда этарли миқдорда аминокислоталар, ёғлар ва углеводлар мавжуд бўлганда энг самарали ҳисобланади. Озуқа

таркибидаги ёғ ва углеводлар миқдори етарли бўлмаса, озуқа таркибидаги оксилдан энергия манбаи сифатида фойдаланиш мумкин.

2-жадвал

Балиқ тури ва ёши бўйича озуқа таркибидаги оксилга бўлган эҳтиёж, %

Балиқ турлари	Ўсиб бораётган личинкалар	Вояга этмаганлар	Тижорат учун этиштириш:	
			Ҳовузларда	Саноат миқёсида
Сазан, ўтхўр балиқлар	45-60	26-30	23-26	30-35
Лакка балиқ	45-60	30-35		30-35
Форел балиқ	45-48	37-48	-	38-42
Ласос балиқ	45-56	40-50	-	45-50
Осетр балиқ	44-55	35-40	-	34-42

Шуни таъкидлаш керакки, балиқдаги оксил бўлган эҳтиёж қишлоқ хўжалиги хайвонларига қараганда анча юқори ва шунинг учун уни озиқ-овқат билан 2 мартадан кўпроқ этказиб бериш керак.

Балиқ этиштириш учун ёғга бўлган эҳтиёж. Танадаги ёғлар энергия манбаи сифатида ва А, Д ва Е витаминларини ўз ичига олган модда сифатида ишлатилади. Организмда ёндирилганда 1 г ёғ 9,3 ккал энергия ишлаб чиқаради. Балиқ озуқаларида о'симлик ёғлари (асосан ўсимлик ёғлари) ишлатилади. Ёғлар балиқ нормал метаболизм учун зарур бўлган тўйинган ва тўйинмаган кислоталарни ўз ичига олади. Ёш балиқларни қишлаш даврида ёғлар алоҳида аҳамиятга эга. Шу билан бирга, унинг сифати катта аҳамиятга эга. Энг муҳим кислоталар: палметин, олейн, линолеин, стеарин қишлаш бошланишидан олдин тўпланиши сазан балиқларининг хавфсизлиги ва кейинчалик уларни товар массасини этиштириш учун зарурдир. Ёғ миқдори етарли бўлмаганлиги натижасида қуриб қолган сазан қишладан чиқиши балиқнинг вазнини ошишига ва ўсиш йўналиши бўйича озуқа нархига таъсир қилади.

Турли ёшдаги балиқларни этиштиришда ёғ ўва муҳим ёғ кислоталарининг этишмаслиги тананинг баъзи функсиялари бузилади, ўсиш секинлашади, килограмм ортиши учун озуқа харажатлари ошади ва балиқларнинг ўлими қайд этилиши мумкин. шунинг учун юқори сифатли ёғ озуқа билан этказиб берилиши керак (3-жадвал).

3-жадвал

Балиқ учун озуқада ёғга бўлган эҳтиёж. %

Балиқ турлари	Вояга этмаганлар	Вояга этганлар
Сазан, ўтхўр балиқлар	2-8	2-6
Лакка балиқ	6-8	4-6
Форел балиқ	11-13	6-10
Ласос балиқ	12-16	11 - 13
Осетр балиқ	10-12	6-8

Балиқларининг углеводларга бўлган эҳтиёжи. Балиқларнинг овқат ҳазм қилиш тизимининг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиққан ҳолда углеводларни самарасиз ишлатади. Ласос балиқлари углеводни ўртача 40 % ини, лакка балиқ 50 % ини, сазан балиқлар эса 70-80 % ини ўзлаштиради. Вояга этмаган балиқлар, айниқса личинкалар, углеводларни ёмон ҳазм қилади ва ўзлаштиради. Бу овқат ҳазм қилиш тизимининг шаклланиши билан боғлиқ бўлиб, бу даврда овқат ҳазм қилиш ферментлари, айниқса амилаза етарли даражада ишлаб чиқарилмайди. Бу даврда личинка табиий озиқ-овқат билан фаол озиқланади ва ёши билан у углеводли овқатни ҳам қўлга киритиши мумкин. Сазан балиқларининг личинкаларини этиштириш учун бошланғич озуқага 25% гача углеводларни киритишга руҳсат берилади ва углеводлар қанча кўп бўлса, личинкаларнинг ўсиш тезлиги шунчалик паст бўлади.

Адабиётлар

1. Саковская В.Г., Ворошилаева З.П. и др. Практикум по прудовому рыбководству. Москва: ВО Агропромиздат 2010.

2. Xolmirzayev D., Haqberdiyev P.S., Shoximardonov D.R., Shaptakov E.S. Baliqchilik asoslari. Toshkent. Ilm Ziyoi. 2016.

DON TAXLILLARIGA KO'RA BUG'DOY DONINI SINFINI ANIQLASH

bak.Norov X., k, o'q. Sarbolayev F.N.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

O'tkan yilda don topshiruvchilar va qabul qiluvchi korxonalar o'rtasida donning sifati va sinfi bo'yicha yuzaga kelgan 34 ta nizoli masalalar joyida hal etilgan bo'lib, 2021 yil g'alla hosilidan respublika bo'yicha davlat ehtiyojiga qabul qilingan 2 million 133 ming 864 tonna bug'doy donning 99,2 foizi 3-sinfni, 0,5 foizi 4-sinfni va 0,3 foizi 5-sinfni tashkil qilgan edi.

Inspeksiyaning hududiy boshqarmalari va tuman bo'limlari mutaxassisleri tomonidan don qabul qilish korxonalariga qabul qilinayotgan donlarning sifati qayta sinovdan o'tkazilganda, korxonalar laboratoriyalari xodimlari tomonidan donning sifati noto'g'ri aniqlash hisobiga fermer xo'jaliklariga jami 269 million 886 ming 300 so'm kam, 4 million 769 ming 100 so'm ko'p to'langanligi aniqlanib, xo'jaliklarga qayta hisob-kitob qilish bo'yicha ko'rsatmalar berilgan[1].

Bu kabi jiddiy bo'lgan masalani xal etishda, biz mutaxassis va soxa vakillari xamda ushbu yo'nalishda tahsil olayotgan talabalar oldida muhim vazifalar turganligini yuqorida keltirilgan raqamlar isbotlab turipti. Shu maqsadda mazkur ishda donni sifat ko'rsatkichlariga tayanib, uning sinfini aniqlash xaqida so'z ketadi.

Sifatiga qarab bug'doy doni "O'zstandart" agentligining 03.01.2016 yildagi 05-748-son buyrug'i bilan tasdiqlangan va joriy qilinganligi bo'yicha, qattiq va yumshoq bug'doy navlariga ko'ra turli xil don sinflarga bo'linadi. Barcha sinflar, 5 va 6 dan tashqari barcha sinflar oziq-ovqat maqsadlarida ishlatiladi. Bug'doyning eng yuqori, 1 va 2 klassi, agar pishirilganda zaif navlarning kuchaytirilishi mumkin bo'lgan kuchli navlarga tegishli. 3-sinf juda qadri hisoblanadi. Oziq-ovqat sanoatida u mustaqil ravishda qo'llaniladi va yaxshilanishi shart emas. 4-sinf bug'doyni oziq-ovqat sanoati va non jamg'armasida ishlatilishi mumkin. 5-6 bug'doy g'allalari "yem-xashak"ga tegishli[2].

Don topshiruvchilar va qabul qiluvchi korxonalar o'rtasida donni qabul qilish va xisob-kitobni tartibga solish maqsadida, xukumat qarorlari asosida bazis me'yorlar qabul qilingan.(1-jadval).

1-jadval.

Yumshoq bug'doy donlari uchun don sinflari

№	Ko'rsatkichlar	SINFLAR				
		1	2	3	4	5
1	Kleykovina miqdori, % dan kam emas	32,0	28,0	23,0	18,0	Cheklanmaydi
2	Kleykovina sifati guruhi, shundan kam emas	I	II	II	II	Cheklanmaydi
3	Don naturasi, g/l dan kam emas	750	750	710	710	Cheklanmaydi
4	Donning shaffofligi, % dan kam emas	60,0	60,0	Cheklanmaydi		
5	Iflos aralashmaga tegishli qiyin ajraraladigan aralashma, % dan ko'p emas	2,0	2,0	Umumiy iflos aralashmasi cheklash me'yorlari doirasida		
6	Don aralashmasi tarkibiga kiruvchi ungan don, % dan ko'p emas	1,0	1,0	3,0	3,0	5,0
7	Tushish soni, s shundan kam emas	200	200	150	80	Cheklanmaydi

Donni qayta ishlovchi korxonaga qabul qilingan donning sifat ko'rsatkichlarini tavsiflovchi fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 2-jadvalda qayd etilgan bo'lib, ushbu parametrlarni yuqoridagi 1-jadval bilan solishtirib donni sinfi xaqida xulosa qilinadi.

2-jadval. Donni qayta ishlovchi korxonaga qabul qilingan donning texnologik ko'rsatkichlari:

Don partiyalari, №	Natura, g/l	Namlik, %	Iflos aralashmalar, %	Donli aralashmalar, %	Kleko vina, %	IDK,	Tushish soni	Kuldo rlik, %	Shaffoflik, %
1	810	13	1.5	3.0	30.4	75	250	1.87	50
2	790	12.8	2.0	2.8	28	77	220	1.85	48
3	770	12.5	1.8	3.0	28	71	223	1.83	47.5
4	690	12.3	2.9	5.0	22	86	180	1.96	36
5	640	11.8	2.3	4.4	20	96	320	2.16	42
6	600	13.0	3.7	5.6	20.5	120	520	2.81	25

Donni qayta ishlovchi korxonaga qabul qilinayotgan 6 ta vagonda kelgan don partiyasidan olingan tahlil natijalariga ko'ra, 1,2,3- vagonlardagi donlar 3-sinf uchun qabul qilinadigan sifat ko'rsatkichlarni namoyon etdi. 4 va 5- vagondagi donlarning ko'rsatkichlari 4-sinf uchun qabul qilinadigan donlar ko'rsatkichlarini namoyon etgan. 6-vagondagi donlarimiz ko'rsatkichlari 5-sinf uchun qabul qilinadigan ya'ni yem-xashak uchun qabul qilinadigan sifat ko'rsatkichlarini namoyon etgan.

Adabiyotlar

1. <https://yuz.uz/news/ayni-pallada-respublikamizning-don-qabul-qilish-maskanlarida-ish-qizgin>
2. <https://gostpervod.ru/o-z-dst-880-2015.html>
3. Товароведение и экспертиза зерномучных товаров : учеб. пособие / Л. С. Микулович, Д. П. Лисовская. – Минск: Выш. шк., 2009. – 480 с.

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ВЕЩЕСТВА ИЗ ГРУШИ

Маг. Одилова Х.Х., маг. Низомова Ш.М., доц. Атхамова С.К.
Ташкентский химико-технологический институт,

Пектиновые вещества являются природными биополимерами полиуронидной природы, важным свойством которых является способность их рас творов к образованию студней [1], что может использоваться в фармацевтической практике при производстве лекарственных препаратов в качестве желирующих агентов.

По химической структуре пектины представляют собой полисахариды гетерогенной природы. Основной составной частью молекулы пектиновых веществ является D-галактопиранозилуруновая (D-галактуронозная) кислота (D-GalpA), соединенная α -1,4-гликозидными связями в нитевидную молекулу полигалактуронозой (пектиновой) кислоты.

R= H, Me

Отдельные участки галактуронана связаны друг с другом одним или двумя остатками L-рамнопиранозы (L-Rhap), включенными в основную цепь галактуронана -1,2-связями, и образующими линейную область рамно- галактуронана.

Пектиновые вещества связывают катионы поливалентных металлов за счет водорода карбоксильных групп [2,3], что дает возможность использования их в качестве детоксикантов при отравлении солями тяжелых металлов и радиоактивными изотопами.

Пектины классифицируют по степени этерификации. Ввиду того, что D-галактуронозная кислота частично этерифицирована метиловым спиртом, то при степени этерификации равной 50% и более говорят о высокоэтерифицированных (ВЭ) пектинах. Если степень этерификации ниже 50%, то - о низкоэтерифицированных (НЭ).

Таким образом, изучение качественных характеристик пектиновых веществ, содержащихся в растениях, определение их функциональных групп представляют интерес для обоснования возможности использования в медицинских целях.

Целью нашей работы явилось выделение, изучение пектиновых веществ отходов плодов груш и изучение физико-химических показателей.

Объектом исследования измельченное воздушно-сухое сырьё отходов плодов груш. Груша относится к семейству Розовых[4]. Груша культивируется человеком с давних времен, первые упоминания об этом дереве относятся к древнейшей истории. Родина груши, что сначала ее

начали культивировать в Китае и Персии, после, она попала в Древнюю Грецию и Рим. Сейчас насчитывается не одна тысяча сортов груши, которые распространены по всему миру. Спелые груши в большом количестве содержат дубильные вещества, их используют как укрепляющее средство. Кроме того, сочетание дубильных веществ и пектина защищают слизистую оболочку желудка и кишечника. Калорийность груш составляет 42 Ккал на 100 граммов.

Методы исследования. Для выделения пектиновых веществ воздушно сухое сырье последовательно обрабатывали 70% спиртом этиловым для удаления полифенольных соединений, затем водой для выделения водорастворимого полисахаридного комплекса. Из шрота, оставшегося после получения водорастворимых полисахаридов, выделяли пектиновые вещества путем трехкратной экстракции сырья смесью 0,03% растворов соляной кислотой в соотношении 1:20 при 80-85°C в течение 2 часов. Повторное извлечение проводили дважды в соотношении 1:10. Объединенные экстракты концентрировали и осаждали трехкратным объемом 96% спирта этилового в соотношении 1:5. Полученные осадки отфильтровывали, промывали спиртом этиловым, высушивали и взвешивали [5].,

Результаты исследования. Выход пектиновых веществ из отходов груш составил 6,5%. Выделенный пектиновый комплекс представляет собой аморфный порошок светло кремового цвета, хорошо растворим в воде с образованием вязких растворов. Относительная вязкость водного 1% раствора пектинов составляет-2,74 Пуаз.

При гидролизе 2н серной кислоты По результатам бумажной хроматографии моносахаридный состав уруновая кислота, галактоза, глюкоза, арабиноза, ксилоза и рамноза находятся в незначительных количествах. По результатам бумажной хроматографии моносахаридный состав уруновая кислота, галактоза, глюкоза, арабиноза, ксилоза и рамноза находятся в незначительных количествах.

Выводы. Таким образом из кожуры груши выделены пектиновые вещества с выходом 6,5% и изучена физико-химическая характеристика. Выделенный пектин является высоко этерефицированным, что дает возможность использования его при производстве пищевых продуктов в качестве желирующих агентов.

Литература

1. Комисаренко, С.Н. Пектины - их свойства и применение / С.Н.Комисаренко. В.Н. Спиридонов // Раст, ресурсы. - 1998. - Т. 34, вып. 1. - С. 111-119.
2. Кочеткова. А.А. Классификация и применение пектинов / А.А. Кочеткова А.Ю. Колесов // Пищ. промышленность. - 1995.- № 9.- С.28-29.
3. Голубев В.Н. Пектин: химия, технология, применение / В.Н. Голубев, Н.П. Шелухина. — Москва, 1995. — 317с.
4. Груша-Энциклопедия еды.[http //vkusnoblog.net.products.grusha](http://vkusnoblog.net.products.grusha)
5. Н.П. Юлдашева, Д.А.Рахимов, Е.С.Кондратенко, Химия природных соединений с.172, 1985 г.
6. С.К.Атхамова, Д.А.Рахимов,Р.К.Рахмонбердиева, А.К. Каримджанов, А.И.Исмаилов. Растительные полисахариды. Изучение полисахаридов *Alcea Rosea*L. Ташкент. Химия природных соединений. №2, 1995. С.314-315.
7. Атхамова С.К., Рахимов Д.А., Кристаллович Э.Л., Каримджанов А.К., Исмаилова А.И. Полисахариды представителей семейства Malvaceae. //Химия природ. Соед.. 1997-№ 5-С.756.
- 8.Маликова. М.Х. Изучение пектинов диких яблок / М.Х. Маликова. Д.А. Рахимов. Э.Л. Кристаллович и др. // Химия природ, соединений. - 1993. - № 3. - С. 355-357.

НЕКОТОРЫЕ СВОЙСТВА ИММОБИЛИЗОВАННОЙ ЛАКТАЗЫ

маг. Полвонова Ш.М., доц. Хасанов Х.Т.
Ташкентский химико-технологический институт

Иммобилизованными ферментами называются ферменты, искусственно связанные с нерастворимым носителем, но сохраняющие свои каталитические свойства [1].

Иммобилизованные ферменты имеют ряд преимуществ в сравнении со свободными ферментами. Прежде всего, такие ферменты, представляя собой гетерогенные катализаторы, легко отделяются от реакционной среды, могут использоваться многократно и обеспечивают непрерывность каталитического процесса. Кроме того, иммобилизация ведет к изменению свойств фермента: субстратной специфичности, устойчивости, зависимости активности от параметров среды. Иммобилизованные ферменты долговечны и в тысячи и десятки тысяч раз стабильнее свободных ферментов. Все перечисленное обеспечивает высокую экономичность, эффективность и конкурентоспособность технологий, использующих иммобилизованные ферменты [1].

Иммобилизация ферментов путем образования новых ковалентных связей между ферментом и носителем – наиболее массовый способ получения промышленных биокатализаторов.

В отличие от физических методов этот способ иммобилизации обеспечивает прочную и необратимую связь фермента с носителем и часто сопровождается стабилизацией молекулы фермента.

Целью настоящей работы является исследование каталитической активности и стабильности иммобилизованной лактазы на полиамидных носителях. В качестве сшивающего агента использовали глутаровый диальдегид.

В таблице приведены некоторые свойства лактазы в свободном и иммобилизованном состоянии.

Некоторые свойства свободной и иммобилизованной лактазы

Фермент	Время полуинактивации при 50°C, в мин.	Каталитическая активность, ед/г.	Температурный оптимум действия, °C.
Свободная лактаза	30-35	230	45-47
Иммобилизованная лактаза	45-47	180	57-62

Из представленных данных видно, что время полуинактивации иммобилизованной лактазы при 50°C составляет 45-47 мин. При этом время полуинактивации свободной лактазы составлял 30-35 мин.

Повышается также температурный оптимум действия иммобилизованной лактазы и составляет 57-62°C, напротив 45-47°C для свободной лактазы.

Таким образом, иммобилизация лактазы на полиамидных носителях способствует повышению стабильности к высоким температурам, что имеет важное значение для решения практических задач.

Литература

1. Воробьева О.В. Биосорбенты для иммобилизации белковых комплексов ферментных препаратов//Биотехнология. – 2004. -№ 2. –С. 70-75.
2. Kourkoutas Y. Immobilization technologies and support materials suitable in alcohol beverages production: a review Food Microbiology. - 2004,-V.21, P. 377–397

XAVFSIZ OZIQ – OVQAT MAHSULOTLARI TEXNOLOGIYASI

**mag. Rajabov G'.B., prof. Raximov F.X.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Oziq-ovqat biznesi, boshqa turlardan farqli o'laroq, oziq-ovqat xavfsizligi bilan bog'liq o'ziga xos xavf mavjudligi bilan tavsiflanadi, uning yo'qolishi ham iste'molchilar, ham biznes tuzilmalari uchun salbiy oqibatlariga olib kelishi mumkin. Kuchli va samarali oziq-ovqat xavfsizligini boshqarish tizimiga ega bo'lish biznesning barqarorligi belgisidir va barcha manfaatdor tomonlarning ishonchini oshiradi. Oziq-ovqat xavfsizligiga oid 10 ta fakt aniqlangan, ular orasida birinchi navbatda oziq-ovqat yuqadigan kasalliklar, uzoq muddatli sog'liq muammolari, aholining ayrim guruhlarida zaifligi, muammoning globallasuvi, uning iqtisodiyot bilan aloqasi va boshqalar ilgari suriladi. Oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash muammosi ko'p tarmoqli bo'lib, oziq-ovqat zanjirining har bir ishtirokchisi - ishlab chiqaruvchidan iste'molchigacha - oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda o'ziga xos rolga ega. Oziq-ovqat xavfsizligini baholashda muhim qadam oziq-ovqat bilan birga keladigan toksik moddalarning tarkibini aniqlash va tahlil qilishdir.

Shuning uchun iste'mol qilinadigan oziq-ovqat potentsial xavfli bakteriyalar, viruslar, toksinlar va kimyoviy moddalar bilan ifloslanmaganligini ta'minlash muhimdir. Biroq, oziq-ovqat xavfsizligiga yangi tahdidlar doimiy ravishda paydo bo'ladi. Aholi sonining o'sishi, atrof-muhit va global iqlim o'zgarishi, yangi va qayta paydo bo'lgan patogenlar, bakterial qarshilik, oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarish texnologiyasidagi o'zgarishlar mavjud oziq-ovqat xavfsizligi tizimlariga qiyinchiliklar tug'diradi.

Oziq-ovqat mahsulotlarining ifloslanishi yetkazib berish zanjirining har qanday bosqichida sodir bo'lishi mumkin va xavfsizlikni ta'minlash uchun asosiy mas'uliyat oziq-ovqat ishlab chiqaruvchilari zimmasiga tushadi ².

Shu munosabat bilan shuni ta'kidlash kerakki, mahsulot sifati va xavfsizligini ta'minlash sharoitida oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishda texnologik jarayonlar bilan bog'liq muammolar muhim va xilma-xildir. Oziq-ovqat bozorining 95% dan ortig'ini oziq-ovqat sanoati korxonalaridan ishlab chiqarilgan oziq-ovqat mahsulotlari tashkil qiladi va shuning uchun etarli miqdorda yuqori sifatli va xavfsiz mahsulotlarni chiqarish oziq-ovqat sanoatining strategik va taktik maqsadlaridan biridir. Shu bilan birga, oziq-ovqat mahsulotlariga bozor talabi tarkibi bilan belgilanishi kerak bo'lgan ishlab chiqarish undan alohida mavjud bo'la boshladi, deb hisoblash uchun barcha asoslar mavjud.

Oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishning zamonaviy usullari ilmiy tadqiqotlarning rivojlanishi natijasidir. So'nggi o'n yillikda quritish, chekish va konservalashning an'anaviy usullaridan tashqari, yangi oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash texnologiyalari qo'shildi, bu esa mahsulotlarni yanada jozibador qiladi. Taraqqiyot va zamonaviy texnologiyalar davri esa bir qator muammolarni keltirib chiqardi. Oziq - ovqat nurlanishi, elektr isitish kabi yangi texnologiyalar qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetishtirish va saqlash muddatini oshirish uchun qo'llanilishi mumkin va ularning potentsial foydalari juda katta. Biroq, so'nggi paytlarda ushbu texnologiyalardan foydalanishning mumkin bo'lgan oqibatlari butun dunyo bo'ylab odamlarni ham tashvishga solmoqda.

Ishlab chiqaruvchilarning o'z mahsulotlarini tez tijoratlashtirish istagi ularni soddalashtirilgan va qisqartirilgan oziq-ovqat texnologiyalaridan, sinovdan o'tmagan va ilmiy jihatdan tasdiqlangan ishlab chiqarish usullaridan foydalanishga undaydi, bu esa oziq-ovqat bilan bog'liq inson salomatligining ajralmas qismi bo'lishi mumkin. Zamonaviy ishlab chiqarish naqshlari atrof-muhitga ta'sir qilish, oziq-ovqat mahsulotlarini tarqatish tartibi, ishlab chiqaruvchilar va ularning jamoalariga ta'sir qilish, aholi salomatligi va mehnat salomatligiga ta'sir qilish, eng muhimi, ovqatlanish va oziq-ovqat xavfsizligiga ta'sir qilish kabi jihatlar bo'yicha uzoq muddatli istiqbolga ega emas. Barcha oziq-ovqat mahsulotlaridan hayvonlardan olingan oziq-ovqat mahsulotlari iste'molchi uchun eng katta potentsial xavfga ega, bu birinchi navbatda odam va hayvonlar kasalliklarining 80% dan ortig'i bir xil patogenlar tomonidan qo'zg'atilishi bilan bog'liq.

Oziq-ovqat mahsulotlari, shu jumladan go'sht mahsulotlaridagi microbial ifloslantiruvchi moddalar eng muhim bioxavfli omil hisoblanadi. Shevelevaning ta'kidlashicha, mikroorganizmlar oziq-ovqat bilan bog'liq kasalliklarning dunyoda to'yib ovqatlanmaslikdan keyin ikkinchi eng keng tarqalgan sababidir, rivojlangan mamlakatlar aholisining 30 foizi har yili oziq-ovqat orqali yuqadigan infeksiyalardan aziyat chekadi va Rossiya Federatsiyasida kasallikning 82 foizi microbial xususiyatga ega. Shuning uchun oziq-ovqat mahsulotlarini microbial ifloslantiruvchi moddalar xavfini kamaytiradigan qayta ishlash usullarini topishga ilmiy va amaliy qiziqish tug'iladi, ulardan biri yuqori gidrostatik bosimni qayta ishlash usuli hisoblanadi.

Texnologik jarayonlar va operatsiyalarni baholash uchun turli xil mezonlar qo'llanilishi mumkin, ularning tanlovi olib borilayotgan tadqiqotning maqsad va vazifalari bilan belgilanadi. Texnologik operatsiya yoki texnologik jarayon unumdorlik, energiya sarfi, unumdorlik va boshqalar nuqtai nazaridan baholanishi mumkin ³. Oziq-ovqat sanoatida, mualliflarning fikriga ko'ra, asosiy mezon hali ham mahsulotning funktsional maqsadi va organoleptik xususiyatlariga qo'yiladigan talablarga muvofiqqligini baholash mezoni bo'lishi kerak.

Bizning tadqiqotlarimiz kompleks yondashuvni ta'minlaydi va bizga da'vo qilingan qayta ishlash usulini nafaqat asosiy maqsadni amalga oshirish uchun - saqlash muddatini ko'paytirish, balki saqlash muddatini oshirish uchun ham aniqlash imkonini beradi. Biz mahsulotning funktsional maqsadini tavsiflovchi ko'rsatkichlarning butun majmuasini qamrab olamiz. Bundan tashqari, agar alohida tadqiqotchilar ob'ekt sifatida xomashyo yoki tayyor mahsulotni tanlagan bo'lsa, bizning tadqiqot ob'ektimizni tanlash - xom ashyo (qiyma) - yarim tayyor go'sht mahsulotlari - tayyor mahsulotlar (qiyma go'sht) ratsional yondashuvni tanlash imkonini beradi. go'sht ishlab chiqarishda texnologik jarayonning ma'lum bir bosqichida yuqori gidrostatik bosimdan foydalanish hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Нутрициология - 2040. Горизонты науки глазами ученых / под ред. В.В. Бессонова, В.Н. Княгинина, М.С. Липецкой. Санкт-Петербург: Северо-Запад, 2017. 105 с.
2. Лаврухина О.И. Риски загрязнения пищевых продуктов на различных стадиях их производства / О.И. Лаврухина [и др.] // Ветеринария сегодня. 2017. №3(22). С. 33-39.
3. JSSTning oziq-ovqat xavfsizligi global strategiyasi. Salomatlik uchun xavfsizroq oziq-ovqat [Elektron resurs]. Kirish rejimi: <http://www.who.int/publications/list/9241545747/ru>
4. Yevropada ovqatlanish va salomatlik: harakat uchun yangi asos / ed. Aileen Robertson [va boshqalar] // JSST mintaqaviy nashrlari. Yevropa seriyasi. 2005 yil. 96-son. 525 b.
5. Zabolotnyx M.V. Zamonaviy sharoitda xom ashyo va oziq-ovqat mahsulotlarining sifati va xavfsizligi // Omsk davlat agrar universitetining axborotnomasi. 2014 yil. 3-son (15). 29-32-betlar.
6. Sheveleva S.A. Oziq-ovqat xavfsizligi [Elektron resurs]. Kirish rejimi http://www.cryovac.com/eu/event/presentation/4/Oziq-ovqat_xavfsizligi_Sheveliova.pdf
7. Uilson D.C. Yuqori bosimli sterilizatsiya // Oziq-ovqat texnologiyasi institutining 34-yillik yig'ilishi. Nyu-Orlean, LA. May, 1980. S. 12-15.
8. Slesarenko I.B., Slesarenko V.V. Oziq-ovqat sanoatida resurs va energiya tejovchi texnologiyalarni o'rganish [Elektron resurs] // Fundamental tadqiqotlar. 2008 yil. № 5. 46-47-betlar. Kirish rejimi: <http://fundamental-research.ru/ru/article/view?id=3037> (kirish sanasi: 05/02/2018).
9. Donskova L.A., Zueva O.N. Protein komponenti go'sht mahsulotlarining funktsional maqsadi va sifati ko'rsatkichi sifatida: xususiyatlar va baholash metodologiyasi // Innovatsion oziq-ovqat mahsulotlarining texnologiyasi va tovarshunosligi. 2016 yil. 3-son (38). 73-79-betlar.

THE INFLUENCE OF SUGAR SUBSTITUTES ON THE COLOR OF CHOCOLATE

**m. Raximberdiev O., m. Nurullaev J., m. Toshpulatov F.,
PhD Saidnazarova I.S., ass.Faizieva N.S.
Tashkent Chemical-Technological Institute**

The article presents data on the chemical composition of chocolate and the requirements for the quality and shelf life of chocolate masses. Great importance in the article is given to the introduction of more advanced methods of chocolate mass making, which directly affects the quality of manufactured products and makes it possible to produce new types of chocolate products with higher taste qualities and longer shelf life.

Technological solutions must be such as to ensure the required quality of chocolate. It is known that the more cocoa products in chocolate, the longer it is stored. Due to the fact that studies on the effect of the content of cocoa products on the safety of chocolate during storage have not been conducted, it is advisable to determine the predicted shelf life. It is especially important to develop, refine and preserve the aroma inherent in cocoa beans which gives chocolate the properties that are incomparable with any other food product. The chemical composition of grated cocoa and cocoa shells is given in Table 1 [1].

Table 1.

The chemical composition of grated cocoa and cocoa shells

Composition components	Composition, %	
	Grated cocoa	Cocoa shells
Water	2,6	5-8
Fats	54,0	1,4-3,4
Proteins	11,5	13,3-16
Cellulose	9,0	20,4-28
Starch	7,5	3,3-5,1
Polysaccharides	6,0	2,0
Tannins (per dry fat-free substance)	6,0	0,85-1,7
Dyes	5,0	0,5-0,76
Mineral substances and salts	2,0	12,8-17,4
Organic acids and flavors	1,0	0,4
Saccharides and caffeine	0,2	0,15-0,2
Calories	565 kcal	567 kcal

Therefore, the development of models using modern approaches to assessing the quality of chocolate is relevant. To ensure the quality of chocolate, it is necessary to control indices and identifications in accordance with the requirements [2].

In the process of technological processing of cocoa beans, an important operation is heat treatment, which results in the appearance of a characteristic aroma, improved taste, color, and the changes in the structural characteristics of cocoa beans. The final, very responsible technological operation is the process of conching the chocolate mass.

The essence of conching is a prolonged mechanical and thermal effect on the chocolate masses in order to achieve the highest organoleptic properties. Visually, this looks like a process of long-term intensive continuous mixing of heated chocolate masses. Modern production technologies provide for double conching: first, dry conching (the mixture consists of grated cocoa and powdered sugar), and then wet conching (cocoa butter is added to the mixture) [4].

Moisture content was measured using the Karl Fischer titration method [5]. The analysis was performed using a 719 Titrino apparatus (Metrohm, Switzerland) with solvent (Riedel-de-Haen,

34812) and titrant (Riedel-de-Haen, 34801). Chocolate samples were preheated at 55°C for at least one hour. To better interpret the texture results, the moisture content of the dark chocolate samples was measured using a NMR instrument in a certain time intervals (Bruker Inc, Germany).

A feature of such studies is the reduction in the viscosity of chocolate masses, as well as the power intensity of the equipment. Conditions for conching chocolate masses are:

- 1 - compliance with the temperature regime (from 50 to 90°C);
- 2 - compliance with the duration of processing (from 24 hours to 72 or more);
- 3 - permanent contact of the surface of the chocolate masses with air.

The results of the procedure for conching chocolate masses are:

- excess moisture evaporates from the chocolate mass and viscosity decreases;
- the remains of volatile, tannic substances disappear;
- solid particles of cocoa are rounded, the consistence of chocolate becomes more uniform;
- taste and aroma improve [5].

Table 2

The results of the analysis of the chocolate mass color

Sample	L*	a*	b*	ΔE
KS	24,50±0,90	5,15±0,20	4,05±0,16	**
KST	24,20±0,50	3,63±0,37	3,33±0,13	24,43±0,25
KSK	24,37±0,72	3,88±0,33	3,53±0,08	24,15±0,14
KSSK	24,43±0,67	4,25±0,35	4,06±0,18	23,46±0,10
KSST	24,65±0,45	3,53±0,77	3,15±0,09	24,44±0,14

When chocolate is stored, fat migration occurs, resulting in fat bloom, which negatively affects the integrity of the product and its appearance. A typical deterioration often encountered with fat migration is the softening and blooming of the top layer of the chocolate, as well as an unacceptable change in the structure of the chocolate in the center due to the migration of the fat phase from the central layers. All this reduces the consumer attractiveness of the product.

References

1. Sarafanova L.A. The use of food additives in the confectionery industry. - St. Petersburg: Profession, 2005. - 304.
2. Krichman E.S. The role of food additives in increasing the shelf life of fat-and-oil products // Fat-and-oil industry. - 2007. No. 3. -P. 42-43:
3. Leistner J.I. Significance of barrier technology to preserve the quality of food products. Meat industry. 2000. - No. 2. - P. 23-25.
4. Skuratovskaya O.D. Quality control of products by physical and chemical methods. V.2. Flour confectionery. 2nd ed. Revised and added – M.: DeLiprint, 2003.-128 p.
5. Nuttall, C. 1994. Chocolate marketing and other aspects of the confectionery industry worldwide. In Industrial Chocolate Manufacture and Use (S.T. Beckett, ed.) pp. 362–385, Blackie Academic and Professional, London, UK.

РЕСПУБЛИКМИЗ АҲОЛИСИ УЧУН АНЪАНАВИЙ ҲИСОБЛАНГАН ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ

Рихсибоева М.Р.¹, Фармонов Ж.Б.², Серкаева А.М.², Серкаев Қ.П.¹

¹Тошкент кимё-технология институти, ²Қарши муҳандислик-иқтисодиёт институти

Республикада ёғ-мой саноатини ривожлантиришнинг устувор вазифаларидан бири корхоналарнинг хом ашё базасини мустаҳкамлашдан иборат. Ҳозирги вақтда ўсимлик мойи импорти ҳажми ошиб бораётганлиги маҳаллий шароитда мойли хом ашё етиштириш долзарб вазифа эканлигини кўрсатмоқда. Ушбу муаммони ҳал этиш бўйича «Ўзёғмойсаноат» уюшмаси томонидан 2019-2021 йилларда амалга ошириладиган аниқ чора-тадбирлар белгилаб олинган бўлиб, мазкур чора-тадбирларга асосан 2021 йилга бориб маҳсуллий корхоналарда йилига 367 минг тонна ўсимлик мойи ишлаб чиқариш ва импорт ҳажмини 75-80 фоизга қисқартириш режалаштирилган.

Ҳозирги вақтда республикада 400 дан ортиқ ёғ-мой маҳсулотлари ишлаб чиқариш корхоналари фаолият кўрсатмоқда ва уларнинг жами йиллик хом ашёни қайта ишлаш қуввати салкам 5 миллион тоннани ташкил этади.

Узоқ йиллар давомида асосий мойли хом ашё ҳисобланган пахта чигити миқдорлари қисқариб, йилига 1,2 миллион тоннагача техник пахта чигити қайта ишланмоқда ва 200 минг тонна атрофида пахта мойи ишлаб чиқарилмоқда. Ундан ташқари ҳар йили 300 минг тоннагача соя ва кунгабоқар уруғлари импорт қилиниб, 80 минг тонна атрофида ўсимлик мойи аҳоли истеъмоли учун етказиб берилмоқда.

Ишлаб чиқарилаётган ёғ-мой маҳсулотлари йилдан-йилга кўпайиб боришига қарамасдан, аҳоли сони ошиши, истеъмол маданияти ўзгариши ва саноат эҳтиёжлари кўпайиб бориши билан ўсимлик мойларига бўлган талаб ҳам ортиб бормоқда. Бозор талабларини қондириш учун йилига 200 минг тоннагадан ортиқ тайёр ёғ-мой маҳсулотлари импорт қилинмоқда.

Шу билан бир вақтда, Ўзбекистон Республикаси Қишлоқ хўжалиги вазирлиги маълумотларига кўра, республикада йилига 1,75 млн. тонна узум, 2,16 млн тонна томат (помидор), 2,88 млн. тонна поллиз экинлари (жумладан, 1,05 млн. тонна қовун, 1,37 млн. тонна тарвуз, 0,44 млн. тонна қовоқ), 2,76 млн. тонна мевалар (жумладан, 435 минг тонна ўрик, 74 минг тонна анор ва б.) етиштирилмоқда.

Фермерлар ва деҳқон хўжаликлари томонидан 20 минг тонна атрофида зиғир, 15 минг тонна атрофида кунжут ва бошқа мойли экинлар ҳам етиштирилади. Консерва саноатида катта миқдорда иккиламчи хом ашё сифатида ишлаб чиқариладиган анор, томат, узум уруғларининг асосий қисми бугунги кунда чорва ва паррандачилик учун озуқа ем сифатида фойдаланилмоқда холос.

Маълумки узум, анор, қовун ва қовоқ каби уруғлардан олинган мойлар ўзининг шифобахшлиги билан ажралиб туради. Уларнинг таркибида 50% гача ω-3 ва ω-6 ёғ кислоталари мавжудлиги бошқа мойларга нисбатан устунлиги ҳисобланади [1].

Ўз хусусиятига кўра ўрик данаги мойи, кунжут, зиғир, ёнғоқ, ерёнғоқ ва узум мойлари совуқ усулда преслаш йўли билан олинганда шифобахш ҳисобланиб, фармокопия мақсадларида ишлатилганда рафинациялаш жараёни талаб қилинмайди. Бу мойларнинг органолептик ва физик-кимёвий кўрсаткичларига кўра одатда рафинацияланмасдан туриб истеъмолга яроқли ҳисобланади.

Ривожланган мамлакатларда бу мойларга бўлган талаб кундан-кунга ошиб бораётганига қарамасдан, республикада бу соҳага эътибор камлигича қолмоқда. Лекин, бу соҳани ривожланиши кўп томонлама самара беради:

Биринчидан, исроф бўлаётган хом ашёни қайта ишлаб, импорт ҳажмлари маълум миқдорга камайиши билан бирга, ушбу шифобахш мойларни экспортга йўналтириш имконияти пайдо бўлади.

Иккинчидан, аҳолини ўсимлик мойига бўлган талабининг бир қисмини ўзи етиштирган хом ашё ҳисобидан қопланади.

Учинчидан, аҳолининг бугунги кундаги ўсимлик мойларига бўлган талаби асосан пахта, кунгабоқар, соя ва қисман махсар ҳамда зиғир мойлари ҳисобидан қопланмоқда. Бу мойлар билан умумий талаб қондирилади. Лекин, таркиби ўзига хос шфобахш хусусиятга эга мойларнинг кўпайиши аҳоли саломатлигини сақлашда, кўплаб касалликларни олдини олишга эришилади.

Жаҳон миқёсида олиб борилаётган изланишларда рацион таркибида ёғ ва мойларнинг умумий миқдори билан бирга таркибий тузилиши ҳам жуда катта аҳамиятга эгаллиги сўнги вақтларда яққол исботланди. Манбаларга кўра рациондаги мойлар таркибида ёғ кислоталари тўйинган, тўйинмаган ва кўп тўйинмаган ёғ кислоталари миқдори мос равишда 3:6:1 нисбатда бўлиши кераклиги таъкидланмоқда [2].

Таҳлилий маълумотларга кўра республикаimiz аҳолисининг жон бошига йиллик ўртача ёғ ва мойлар истеъмоли 12,4 кг/йил ни ташкил этмоқда. Истеъмолдаги ўсимлик мойларининг 99,1% миқдори пахта ва кунгабоқар мойларига тўғри келади.

Пахта мойи таркиби бўйича жуда тўйимли, унинг 100 г да 884 калорий энергия мавжуд. Витаминлар А, Е, РР, тўйинган ва тўйинмаган ёғ кислоталарига бой [3].

Кунгабоқар мойи ҳам таркиби тўйинмаган ёғ кислоталарига бойлиги билан ажралиб туради. Кўпгина навларида олеин кислотаси сақлами юқори. Пахта ва кунгабоқар мойларининг ёғ кислота таркиби 1-жадвалда келтирилган.

1-жадвал.

Пахта ва кунгабоқар мойларининг ёғ кислота таркиби

Ёғ кислоталари	Тўйиниш даражаси	Мой массасига нисбатан %	
		пахта	кунгабоқар
1. Стеарин	тўйинган	2,0 гача	6,5 гача
2. Пальмитин	"-	22,0-25,0	5,0-7,6
3. Миристин	"-	0,3-1,4	-
4. Арахин	"-	1,3 гача	0,1-0,5
1. Олеин	тўйинмаган	25,0-26,6	14,0-39,4
2. Линол	"-	45,9-54,25	48,3-74,0
3. Пальмитолеин	"-	1,5-2,5	0,3 гача

1-жадвалдан кўриниб турганидек, пахта мойида пальмитин кислотаси сақлами катта бўлиб, бу унинг энергитик қиматини оширади. Кунабоқар мойидаги олеин кислотаси сақламининг юқорилиги унинг оммабоплигини белгилайди.

Лекин, табиатдаги ҳеч бир ўсимлик мойи идеал ҳолатдаги таркибга эга эмас. Жумладан, пахта мойида ўз гуруҳ ёғ кислоталари кам, ёки бу кислоталарига қашшоқ дейишимиз ҳам мумкин. Физиологик жиҳатдан ўз гуруҳ ёғ кислоталари, жумладан линолен ўта муҳим ҳисобланади. Линолен кислотаси ўрни қопланмайдиган ёғ кислотаси ҳисобланиб, липидлар регуляциясини ростлаб туради.

Хулоса қилиб айтганда оммавий ўсимлик мойларини фақат ўзини истеъмол қилиниши, фақатгина организмнинг триглицеридларга бўлган эҳтиёжини қоплайди холос.

Адабиётлар

1. Abdelhamid Asmaa S, Brown Tracey J, Brainard Julii S, Biswas Priti and. others/ Omega-3 fatty acids for the primary and secondary prevention of cardiovascular disease (англ.) // *Cochrane Database of Systematic Reviews*. - 2018. - 18 July. - ISSN 1465-1858.

2. П.Петик, Т.Матвеева, А.Белинская. Кулажирование растительных масел. Обзор современной литературы. – LAP, 2013. -76 стр.

3. https://zen.yandex.ru/media/poleznii_site/hlopkovoe-maslo-polza-i-vred-primenenie

ВЛИЯНИЕ ЗАМЕНИТЕЛЕЙ КАКАО-ПРОДУКТОВ НА КАЧЕСТВО КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

маг. Рустамова Н.А., доц. в.б.Санаев Э.Ш.
Ташкентский химико-технологический институт

В последние годы для расширения ассортимента кондитерских товаров и снижения их себестоимости в кондитерской промышленности все чаще стали использовать заменители какао-продуктов. Большинство предприятий отрасли стараются использовать местные и нетрадиционные виды сырья растительного происхождения: овощные и фруктовые порошки, хлопья, сиропы и пасты, соевую муку, косточковое сырье и другие.

С учетом вышесказанного, на сегодняшний день основной проблемой становится изучение качества продукции, вырабатываемой с использованием заменителей какао-продуктов [1].

Цель исследования: дать оценку некоторым заменителям какао-продуктов.

Методы и материал исследования: изучение литературных источников и отечественную продукцию шоколада.

История шоколада насчитывает более трех тысячелетий. Уже в те времена предки индейцев майя — ольмеки, проживавшие на территории современной Мексики, варили напиток из обжаренных семян плодов дерева какао. Со временем появлялись все новые рецепты его приготовления. К середине XVII в. шоколад стал модным напитком, подававшимся в аристократических салонах. Позднее стали изготавливать шоколад в виде твердой плитки, приятно тающей во рту. Шоколадное производство стало развиваться во многих странах, в т.ч. и в Узбекистане. Несмотря на развитие кондитерской промышленности, в т.ч. шоколадной, потребление во многих странах все ещё остается на невысоком уровне. Такая ситуация заключается в высокой цене кондитерских товаров, т.к. основным сырьем для конфетного и шоколадного производства служат дорогостоящие какао-бобы. В связи с этим, производители шоколадных продуктов находятся в постоянном поиске недорогих, местных, растительных заменителей какао [2].

В последнее время на рынке наблюдается отчетливый тренд в пользу заменителей какао-порошка, таких, как какао-велла, кэроб и порошок из виноградных косточек. Если ранее какао-велла (оболочка шелухи бобов какао) была отходом производства и использовалась в качестве удобрения, то теперь заводы по переработке какао-бобов стали ее использовать для изготовления какао-порошка. Использование какао-порошка из какао-веллы дает многократную экономию, а также процесс изготовления какао-порошка из какао-веллы менее технологичен по сравнению с изготовлением порошка из какао-бобов, её введение обогащает кондитерские изделия минеральными веществами и пищевыми волокнами, при этом значительно снизив себестоимость продукции[3]. Однако избыточное введение какао-веллы в какао-порошок ухудшает микробиологические показатели готовых изделий: ее не рекомендуется использовать при производстве продуктов без термической обработки. В глазурах лауринового типа какао-велла увеличивает вероятность омыления, а оборудование для производства глазури при использовании какао-веллы изнашивается быстрее.

Кэроб, получаемый из плодов рожкового дерева, походит на какао только внешним видом. Его смешивают с какао-порошком при производстве кондитерских изделий, молочных продуктов, продуктов здорового питания. Основным преимуществом кэроба является низкая стоимость — он почти в три раза дешевле какао-порошка. Однако введение кэроба сокращает сроки хранения готового изделия, изменяя его вкусовые характеристики, а глазури на кэробе быстро теряют блеск и становятся тусклыми [4].

Виноградные семена являются эффективными заменителями какао-продуктов. Мелкий помол, однородная консистенция и хорошие органолептические свойства позволяют использовать этот заменитель в производстве глазури, конфетных масс и какао-полуфабрикатов, дополнительно обогащая конечное изделие каротиноидами, дубильными

веществами, фосфолипидами и стеролами. Стоимость порошка виноградных косточек значительно ниже цены на какао-порошок. Однако, как и кэроб, этот аналог значительно уменьшает срок годности кондитерского изделия [5].

Результаты исследования: таким образом, каждый заменитель какао порошка имеет свои превосходства и недостатки, которые производители должны учитывать перед применением.

По результатам исследований органолептических, физико-химических, биохимических и микробиологических показателей качества помадных и пралиновых конфет, глазированных глазурью с заменителями какао-продуктов, разработаны рекомендации по условиям и гарантированным срокам их хранения.

Литература

1. Шарафеддинова А.А., Шевченко В.В. Анализ нетрадиционных видов сырья в кондитерской промышленности // Современные проблемы качества потребительских товаров: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: СПб.ТЭИ, 1997.-С.52-55.

2. Галицкая Е.Л., Шевченко В.В., Шарафеддинова А.А. Микробиологическая оценка качества кондитерских изделий // Консервирование пищевых продуктов с применением искусственного холода и других физико-химических средств: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб: СПб. ГАХПТ, 1997. - С.111-114.

3. Шарафеддинова А.А., Шевченко В.В., Галицкая Е.Л. Жиры-заменители какао-масла // Межвуз. сб. науч. тр. Консервирование пищевых продуктов с применением искусственного холода и других физико-химических средств: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб: СПб. ГАХПТ. 1997.- С.114-122.

4. Шарафеддинова А.А., Шевченко В.В., Азаров Ю.Н., Калманович С.А., Мартовщук В.И. Исследование липидного комплекса шоколадных глазурей в процессе хранения // Пути совершенствования технологии кулинарной продукции и оценки качества потребительских товаров: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб.: СПб.ТЭИ, 1998.-С.16-19.

5.Шарафеддинова А.А., Дрегваль Ж.В., Вьповтов А.А., Шевченко В.В. Количественная оценка интенсивности протекающих в кондитерских изделиях при хранении / Теория и практика холодильной обработки и хранения пищевых продуктов: Межвуз. сб. науч. тр. - СПб: Спб. ГАХПТ. 1998. С.14-22.

INFLUENCE OF LOCAL RAW ON THE FORMATION OF QUALITIES CHOCOLATE MASSES

**m. Sabirov S., m. Radjabov G`. PhD Saidnazarova I.S., ass. Faizieva N.S.
Tashkent Chemical-Technological Institute**

Chocolate, the brightest representative of the range of confectionery products, has long been considered a product of everyday consumption. At present, the expansion of the range of chocolate and chocolate products is relevant, because products containing natural additives (candied fruits, nuts, grains of cereals, spices, etc.) are becoming increasingly popular. In addition, in order to reduce the cost of products, manufacturers often replace cocoa butter with an equivalent or improver, which leads to a decrease in the product taste. Technological solutions must be such as to ensure the required quality of chocolate. It is known that the more cocoa products in chocolate, the longer it is stored. Due to the fact that studies on the effect of the content of cocoa products on the safety of chocolate during storage have not been conducted, it is advisable to determine the predicted shelf life. It is especially important to develop, refine and preserve the aroma inherent in cocoa beans which gives chocolate the properties that are incomparable with any other food product[1].

Therefore, the development of models using modern approaches to assessing the quality of chocolate is relevant. To ensure the quality of chocolate, it is necessary to control indices and identifications in accordance with the requirements [2].

Table 1.

Recipe for control chocolate sample

Ingredient name	Content, kg/1000kg
Granulated sugar	536,74
Cocoa butter	180,62
Cocoa mass	279,59
Soy lecithin	3,98
Vanilla flavor	0,3

Moisture content was measured using the Karl Fischer titration method [3]. The analysis was performed using a 719 Titrino apparatus (Metrohm, Switzerland) with solvent (Riedel-de-Haen, 34812) and titrant (Riedel-de-Haen, 34801). Chocolate samples were preheated at 55°C for at least one hour. To better interpret the texture results, the moisture content of the dark chocolate samples was measured using a NMR instrument in a certain time intervals (Bruker Inc, Germany).

A free decay induction sequence with a time echo of 3 cm was used for the measurements. Mean values were calculated from 3 repeated measurements and standard errors. To determine the water activity, 10.0 g of each chocolate sample was homogenized and 2.0 g of the homogenized sample was used to determine the water activity (aw) at 25°C using a water activity measuring device (Novasina, Switzerland) Lab-Master aw (Standard 1119972). The values for each sample were determined in triplicate 1 day after preparation.

Theoretical viscosity values can be obtained using the Casson and Windhab models. Viscosity according to the Casson model and infinite viscosity are comparable, because the same basic parameters involved in these models are used in the calculations. As is known from the literature sources, Casson plastic viscosity can be used as the infinite shear viscosity of a dispersed system, considering the limiting viscosity at an infinite shear rate. From the Ostwald-Weil model, it can be seen that the viscosity values are given indirectly, for this reason, further processing is necessary to obtain the calculated viscosity value. Applying the Ostwald-Weil effective viscosity model, the following equation was derived[4]

$$\eta = \frac{\tau}{\gamma} \quad (1)$$

So, substituting equation $\tau = K\gamma^n$ into equation (1), we can obtain the following equation

$$\eta = \frac{K \cdot \gamma^n}{\gamma} = K \cdot \gamma^{n-1} \quad (2)$$

where, τ is the ultimate shear stress, Pa;
 η - is the viscosity
 K - is the consistency index, Pa;
 γ - is the shear rate, s⁻¹;
 n - is the dimensionless fluidity index[5].

The color and texture of the chocolate stored at 25°C scored lower than the control and test samples stored at 18°C. When chocolate is stored, fat migration occurs, resulting in fat bloom, which negatively affects the integrity of the product and its appearance. A typical deterioration often encountered with fat migration is the softening and blooming of the top layer of the chocolate, as well as an unacceptable change in the structure of the chocolate in the center due to the migration of the fat phase from the central layers. All this reduces the consumer attractiveness of the product.

Table 2

Characteristics of chocolate made from grated cocoa, stored for 180 days at 18° C and 25° C

Name of the index, point	Index value			
	Control		Test	
	18 ⁰ C	25 ⁰ C	18 ⁰ C	25 ⁰ C
Color	5,65	3,35	5,16	3,54
Texture	5,84	4,12	5,93	4,50
Taste	5,13	5,23	5,59	5,63
Overall impression	5,15	3,65	5,65	4,12

The study of literature sources on the formation of chocolate aroma showed that aroma is a complex mixture of volatile flavor components (more than 300 compounds) that change during the technological processing of cocoa beans. Under the influence of mechanical and thermal effects, a number of physicochemical and structural-mechanical changes occur in the chocolate masses, which causes a significant improvement in the quality of chocolate, increasing its taste and aromatic qualities. The final formation of the chocolate flavor occurs during the conching process.

References

1. Skuratovskaya O.D. Quality control of products by physical and chemical methods. V.2. Flour confectionery. 2nd ed. Revised and added – M.: DeLiprint, 2003.-128 p.
2. Nuttall, C. 1994. Chocolate marketing and other aspects of the confectionery industry worldwide. In Industrial Chocolate Manufacture and Use (S.T. Beckett, ed.) pp. 362–385, Blackie Academic and Professional, London, UK
3. Trinidad TP, Mallillin AC, Sagum RS, Encabo RR (2010) Glycemic index of commonly consumed carbohydrate foods in the Philippines. J Funct Foods 2:271– 27411
4. Influence of phospholipid products on the rheological properties of chocolate masses. Khanahu Z.R., Biboletova A.B., Verbitskaya E.A.//News of Universities. Food Technology.-2006.- No. 2-3.-P. 14-15.

SOYA SUTI ASOSIDA SUTLI MARGARIN RETSEPTINI SHAKLLANTIRISH JARAYONING TADQIQOTI

**Dok-t Salijanova Sh.D., Dok-t Raximova G.X.,, mag. Rasulova F.H.,
mag. Elmurodova X.M., prof. Ruziboyev A.T
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Vegetarianlar hayvonlardan tayyorlangan yoki hayvonlardan olingan ovqatlardan qochishadi va o'rniga o'simliklardan tayyorlangan muqobillarini qidiradilar. Misol uchun, margarin o'simlik moylari asosida tayyorlanganligi sababli u vegetarianlar uchun sariyog'ga potentsial muqobildir. Biroq margarinning barcha turlari vegetarianlar uchun maqbul kelavermasligi mumkin. Margarin odatda suv va o'simlik yog'larini, masalan, soya, paxta, kungaboqar, palma yoki zaytun moylarini birlashtirish orqali tayyorlanadigan sariyog' o'rnini bosuvchi mahsulotdir. Ba'zida tuz, bo'yoqlar va tabiiy yoki sun'iy ta'm beruvchi moddalar kabi ingredientlar ham qo'shiladi. Shuning uchun, ko'pchilik margarinlar tarkibida hayvon mahsulotlari mavjud emas va bu ularni sariyog'ga o'rniga vegetarianlar uchun muqobil bo'lib xizmat qiladi. Ba'zi ishlab chiqaruvchilar suv o'rniga sutdan foydalanadilar yoki hayvonlardan olingan ingredientlarni qo'shadilar, masalan, laktoza, zardob yoki kazein. Ushbu ingredientlarni o'z ichiga olgan margarinlar esa vegetarian hisoblanmaydi[1,2].

Sut margarining sariyog' ta'mini va qoshimcha maza beradi. Suningdek u margarinning oziqa qiymatini oshiradi. Biroq tabiiy sutning vegetarianlar uchun maqbul bo'lmaganligi, tannarxining qimmatligi va boshqa omillarga ko'ra uni o'simliklardan olinadigan o'rinbosariga, masalan soya sutiga almashtirish mumkin[2].

O'simlik asosidagi sut muqobillari dukkaklilar (soya), don (jo'xori, guruch), yong'oqlar (bodom), urug'lar (zig'ir, kanop) yoki boshqa donlardan tayyorlanishi mumkin. Ba'zi mahsulotlar hayvon sutiga o'xshash bo'lishi uchun kaltsiy va D vitamini bilan boyitiladi. Ba'zi muqobil sutlar B12 vitamini bilan boyitilgan bo'lishi mumkin. Ushbu o'simliklardan olinadigan sutlarning ko'pchiligi ularning ta'mini yaxshilash uchun shakar qo'shilgan bo'ladi, ammo ko'pchilik ishlab chiqaruvchilar shakarsiz versiyasini taklif qilishadi. Osimliklardan olinadigan sutlar ichida eng ko'p ommalashgan va qo'llaniladigan soya suti hisoblanadi[3].

Soya dunyodagi eng keng tarqalgan dukkakli o'simliklardan biri hisoblanib, u uzoq vaqtdan beri dunyoning ko'plab mamalakatlarida yetishtirib kelinmoqda. Diyetologlar soyani odamlar uchun ideal oziq-ovqat sifatida belgilaydilar. Hisob-kitoblarga ko'ra, 21-asr boshiga kelib, soya donining yarmidan ko'pi insoniyat uchun oziq-ovqat sifatida ishlatilib kelinmoqda Uning tarkibida 20 xil aminokislotalar mavjud. Ular tarkibiy jihatdan tovuq tuxumida uchraydigan aminokislotalarga ancha yaqinligi aniqlangan. Hatto soya donidagi oqsil miqdori tovuq go'shtida uchraydigan oqsildan 14 marta, mol go'shtida uchraydigan oqsildan 3,5 marta ko'pdir. Uning tarkibida ko'p miqdorda A, D, E, C vitaminlari va 2,5 foizgacha biologik faol moddalar va mineral tuzlar (Sa, K, Mg, R) mavjud[4,5].

Soya donidan oziq-ovqat sanoatida, moy, margarin, soya pishlog'i, soya uni, qandolat mahsulotlari va konserva tayyorlash mumkin. Ko'pchilikka yaxshi ma'lumki, hozirda ishlab chiqarilayotgan kolbasa mahsulotlariga 15-20 foizgacha soya izolyati qo'shiladi. Chunki soya uni o'z tarkibidagi oqsil tufayli mol go'shtining o'rnini bosa oladi. Soya unidan tayyorlangan sut esa to'yimlilik jihatidan sigir sutidan aslo qolishmaydi.

Dunyoda soya asosan oqsil olish maqsadida ekiladi va uni qayta ishlash natijasida ikkilamchi mahsulot sifatida soya moyi ishlab chiqariladi. Biroq bizning Respublikamizda soya dukkagi moyli don sifatida qaraladi. Shu sababli uni qayta ishlash va turli xil mahsulotlar ishlab chiqarish yaxshi yo'lga qo'yilmagan. Mazkur tadqiqot ishida soya dukkagini qayta ishlab undan soya suti olish va uning margarin retseptida qo'llash imkoniyatlari tadqiq qilingan.

Soya suti soya dukkagini suvda ivitish va olingan massani siqib ajratish yo'li bilan olinadi. 250 gramm maxalliy soya doni 5 soat davomida iliq suvda ivitib qo'yildi. Ivib tayyor bo'lgan soya donini 90-100°C haroratdagi suvga solib 10 daqiqa davomida issiqlik ishlovi berildi. So'ngra tayyor soya massasiga 4:1 nisbatda suv quyib blendr yordamida maydalandi. Natijada bo'tqasimon massa

hosil bo'ldi. Yani soya donidagi oqsil moddalar suvga ekstraksiyalanib o'tdi. Hosil bo'lgan massadan soya suti siqib olindi. Natijada tarkibi va tashqi ko'rinishi jixatidan sigir sutiga juda yaqin bo'lgan soya suti hosil bo'ldi.

Soya sutining sifati soya donining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlariga, donga ishlov berish sharoitlariga va soya oqsilining ekstraksiyalanish darajasiga bog'liq bo'ladi. Tajribada olingan soya sutining sifatini aniqlash uchun uning kimyoviy tarkibi va fizik ko'rsatkichlari aniqlandi(1-javdal). Aniqlangan ko'rsatkichlarga ko'ra olingan soya suti yuqori sifatli ekanligini ko'rish mumkin.

1-javdal

Sigir va soya sutlarning tarkibi

Komponentlar	Miqdori, %	
	Sigir suti	Soya suti
Suv	88,0	92,25
Protein	3,2	3,80
Uglevod	4,5	1,70
Yog'	3,6	2,00
Minerallar	0,7	0,25

Soya suti tarkibidagi qimmatli oziqaviy moddalarni margarin tarkibiga kiritish orqali uning oziqaviylik qiymatini oshirish maqsadida reseptura tuzildi va reseptura asosida margarinlar tayyorlandi(2-javdal). Xar ikkala reseptura bo'yicha olingan margarinlar rangi, konsistensiyasi, ta'mi va xidi bo'yicha standart talablariga mos keladi.

2-javdal

Olingan margarinlarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatgich nomi	Sutli margarinlar	
	Sigir suti qo'shilgan	Soya suti qo'shilgan
Umumiy yog' miqdori, g	60,3	60,2
Protein miqdori, g	0,3	0,4
Uglevodlar miqdori, g	0,45	0,42
Namlik va uchuvchan moddalar miqdori,%	38,95	38,98
Kislotaliligi °K	2,8	2,7
Perekis soni, mmol O/kg	4,82	4,81

2-jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinadiki, tavsiya etilayotgan reseptura asosida olingan margarin plastiklik, disperslik, ishlov berish qobiliyati, turg'unlik va oksidlanish barqarorlik ko'rsatkichlari bo'yicha sigir suti asosida tayyorlangan margarinlikidan qolishmaydi. Bundan tashqari, qo'shilgan soya suti tavsiya etilgan margarinning oziqaviylik qiymatini oshiradi.

Adabiyotlar

1. Vaisey-Genser, M. Margarine / Types and Properties. Encyclopedia of Food Sciences and Nutrition, 2003. 3704–3709. Oxford: Academic Press
2. Салижонова Ш.Д., Рузибоев А.Т. Исследования процесса получения маргарина на основе местных жировых сырья // Universum: Технические науки. Научный журнал. - Москва, 2017. – №10(43). – С.9-11. (02.00.00, №1).
3. Практическое руководство по переработке и использованию сои / Под ред. Д.В.Эриксона.- М.: Макцентр, 2002. -672 с
4. Салижонова Ш.Д., Рузибоев А.Т., Ботирова М.Н., Шавкатов С.Ж. Исследование переработки соевого масла и использование его при производстве маргарина // Universum: Технические науки. Научный журнал. - Москва, 2018. – №12(57). – С.67-72. (02.00.00, №1).
5. Leonardo Spatola, Salvatore Badalamenti, Marco Dauriz. Probiotic Soy Milk: A Call to Action. 2017. Journal of Renal Nutrition. 28(2).

ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ МАҲСУЛОТЛАРИНИ НОАНЪАНАВИЙ ҚУРИТИШ УСУЛЛАРИ БИЛАН ЖАДАЛЛАШТИРИШ

асс.Салимова С.А., асс.Файзиева Н.С., к.ўқ. Қобилов Х.Х.
Тошкент кимё–технология институти

Мавсумий ҳисобланган қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини узоқ вақт сақлашнинг асосий усулларида бири консервалаш ҳисобланади. Уни юқори савияда ўтказиш сифатли консерва маҳсулотлари олишнинг асосий омилдир. Бу маҳсулотлар инсон организми ҳаёт фаолияти учун жуда зарур бўлган қимматли биологик моддалар билан таъминлашга ас қотади. Айниқса, организм биологик моддаларга катта эҳтиёж сезадиган пайтлар – қишги ва баҳорги мавсумларда, уларнинг етарлича бўлиши инсоннинг нормал ҳаёт фаолияти олиб бориши гаровидир. Сифатли консерваланган маҳсулотлар бунё бозорида харидоргир бўлиб, экспорт қилаётган давлатга валюта тушумини оширишга олиб келади.

Термодинамик қонунларга асосан қуриштиришни интенсивлаш учун жараённинг ҳаракатлантирувчи кучлар ва кинетик коэффицентларни ошириш йўли билан эришиш мумкин.

Тажрибаларнинг натижалари энергияни ИК нурлари асосида узатишнинг бошқа ноанъанавий усуллар (юқори частотали, ўта юқори частотали тоқлар билан ва сублимацион қуриштириш)га нисбатан анча содда аппаратурали йиғинди талаб қилиниши билан саноатда устунликка эга.

ИК нурларининг маҳсулот ички қатламларига чуқур кириши масса узатиш, материалнинг структурали ва фазали ўзгариши жараёнларини жадаллашишига ижобий таъсир кўрсатади. Шу билан бир қаторда ИК диапазондаги электромагнит тўлқинларининг қуриштириш, иситиш ва термик ишлов бериш жараёнларида қўлланиши капилляр-ғовак симон материалларда ташқи ва ички масса ўтказишни сезиларли интенсивлаш имконини яратади.

ИК нурлар билан ишлов беришнинг энг афзал варианти бу ўзгарувчан режимда нурлатиш ҳисобланади. Бу вариантда биринчи поғона қуриштириш кучли нурлатиш режимда олиб борилади ва сўнгги поғонада эса кучсиз нурланиш таъсир эттирилади. Тажрибавий тадқиқотлар шуни кўрсатадики, кучли нурланиш режимида натив хусусиятлар сақланган ҳолда қуриштириш давомийлиги қисқаради.

ИК нурлари билан қуриштирилган маҳсулотларни технологик ва биокимёвий баҳолаш улар таркибидаги витаминлар, органик кислоталар ва қанд моддаларининг конвектив усулда қуриштирилганга нисбатан ошмаганлигини кўрсатди.

Сақлаш ва қуриштириш жараёнида маҳсулотларни қорайишдан ҳимоялаш учун сульфитация қилинади. Маҳсулотларни сульфитация қилиш учун 0,1-0,5% ли натрий сульфит (Na_2SO_3), натрий бисульфит (NaHSO_3) ёки натрий пиросульфит ($\text{Na}_2\text{S}_2\text{O}_5$) эритмаларига 2-3 минут давомида ботирилади. Маҳсулотлар сульфитация қилинганда ранги ва аскорбин кислота миқдори яхши сақланади.

Бу усулда олинган маҳсулотлар таркибидаги биологик актив моддалар юқори кўрсаткичда сақланади: А, Е витаминлари ва В группа витаминлари 60-70%, витамин С 50-65%, асосий аминокислоталар ва микроэлементлар – деярли 100%. Бошланғич ҳисоблар ИК нурлар билан қуритилган маҳсулот тан нархи конвектив усулда қуритилганга нисбатан икки бараварга кам бўлишини кўрсатди.

Қуритиш температурасига ўта сезилувчан маҳсулотларни қайта ишлаш учун қуритишнинг турли усулларида комплекс равишда қўллаш ўрганилмоқда. Терморрадиацион энергия узатиш, акустик таъсир кўрсатиш ва конвекция усуллари комбинациясидан фойдаланиш мураккаб моддаалмашилини жараёнларини олиб боришда ижобий натижалар бермоқда. Меваси бир текис қуриб, пўсти ажралмайдиган бўлганда қуритиш тугалланади. Сиқилиб бир-бирига ёпишиб қолган мевалар осонгина ажралади. Аммо подноса меваларни бир текисда қуритиб бўлмайди. Туршакнинг 75-80% ида намлик 15-17% ни ташкил қилса, у обдон қуриган бўлади.

Қуритишга берилётган маҳсулотлар жараёни бошлашдан аввал акустик (ультра товуш) майдонида ишлов берилса ва конвектив қуритишни ИК нурлатиш билан биргаликда олиб борилса жараён паст температурада ва жадалроқ кечиши аниқланди. Акустик ишлов беришда ва ундан сўнг ИК-конвектив қуритишда жараёнида маҳсулот ички қатламларидан намликнинг устиги қатламларига чиқиши тезланиши кузатилган.

Адабиётлар

1. Загибалов А.Ф. и др. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества продукции -М.: Агропромиздат, 1992.-300с.
2. Алламбергенов Б., Убайдуллаев Ш.З., Печорина Т.В., Расулов А.И. Комплексное использование дини. // Ж. Пищевая перерабатывающая промышленность. 1986. №3.- 16-18 с.
3. Аминов А.Ф., Сафаров О.Ф. Процесс сушки плодов и винограда нагретым ионизированном воздухе. // Ж. Хранение и переработка сельхозсырья. 1999 №8. - 39-41 с.
4. Артиков А.А., Маматкулов А.Х., Хамидов Н.И. Анализ и синтез биотепломассообменных процессов. - Ташкент.: Фан. 1994 – 120 с.
5. Артиков А.А. и др. Электрофизические методы воздействия на пищевые продукты. - Ташкент.: Фан АН Узбекистана. 1992 - 155 с.

КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИМОХИНОНА В СОСТАВЕ МЕСТНОГО СОРТА ЧЕРНОГО ТМИНА

Маг. Содиков С.И., маг. Ли В.В., маг. Мирхасилов М.М.,
доц. Рузйбаев А.Т., докт-т Файзуллаев А.З
Ташкентский химико-технологический институт

В настоящее время особую актуальность приобретает создание продуктов питания нового поколения, что связано с недостаточной обеспеченностью населения жизненно важными нутриентами. В их числе — минеральные вещества, аминокислоты, пищевые волокна и т.д. Их дефицит наблюдается у представителей всех слоев общества как развивающихся, так и развитых стран. Для производства таких продуктов необходимо проведение комплекса физиологических, химических, гигиенических и технологических исследований. В основе выпуска конкурентоспособных инновационных функциональных продуктов питания (ФПП) должны лежать высокопрофессиональные фундаментальные производственные комплексные изыскания и испытания.

Черный тмин (*Nigella sativa*) – однолетнее травянистое растение, которое относится к семейству лютиковых (*Ranunculaceae*). В состав черного тмина входят такие соединения как тимохинон, р-цимол, α -тюджин, β -пинен, лонгифолен, карвакроли многие другие.

По данным работ ряда авторов черный тмин и его составляющие имеют огромный спектр воздействия такие как противовоспалительный, – судорожный, – опухолевый, – рвотный, антиоксидантный, гипотензивный, анальгезирующие эффекты [1].

Анализ научных результатов фитохимических и фармакологических исследований в отношении черного тмина посевной свидетельствует о том, что они обладают разнообразными видами фармакологической активности: антиоксидантной, желчегонной, гепатопротекторной, анальгезирующей, антимикробной, бронхолитической и антигистаминной, а также противораковой. Перечисленные эффекты в большей степени обусловлены содержащимся в семенах чернушки активным компонентом – тимохиноном, что подтверждено многочисленными фармакологическими исследованиями [2].

В связи с тем, что нормирование качества растительного сырья необходимо проводить с учетом содержания в нем действующих веществ как одного из важнейших показателей качества, представлялось целесообразным проведение количественного определения в семенах чернушки посевной тимохинона.

В настоящее время для определения количественного содержания тимохинона в семенах чернушки используют различные хроматографические методы. В основном применяют метод изократической жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектором, а также метод высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ).

Материалом для исследования служили семена черного тмина, собранные и заготовленные в разных областях Республики Узбекистан.

Определение количественного содержания тимохинона в семенах черного тмина проводили методом высокоэффективной жидкостной хроматографии на приборе «Agilent Technologies 1260 Infinity», оборудованных УФ-детекторами.

Условия хроматографирования

- колонка: C18, 150 x 4,0 мм (5 мкм);
- детектирование: 254°C;
- скорость потока: 1,0 мл/мин;
- температура колонки: комнатная;
- объем инъекции: 20 мкл;
- мобильная фаза: 0,1% Трихлоруксусная кислота (или трифторуксусная кислота) в воде: ацетонитрил: изопропиловый спирт (55: 36: 9)

Рисунок 1. Хроматограмма 10%-ного рабочего стандартного образца тимохинона.

Рисунок 2. Хроматограмма 10%-ного рабочего стандартного образца тимохинона

Из полученных нами хроматограмм (рис.1,2.) мы смогли количественно определить концентрацию тимохинона в составе семян черного тмина, что соответствует 0,69%. Время удерживания основного вещества при данных условиях в среднем составило 4,59 мин.

Литература

1. Жаксыбаев Д.К., Баймуханов Д.С., Хамидулина А.М., Сатов М.К., Маденов А.М. Перспективы использования тимохинона в нейроонкологии. литературный обзор // Журнал Нейрохирургия и неврология Казахстана. 2019. №1 (54).
2. Давитаян Н.А., Рудь Н.К., Якуба Ю.Ф., Сампиев А.М. Разработка методики количественного определения тимохинона в семенах чернушки посевной // Кубанский научный медицинский вестник. 2015. №2.

O'ZBEKISTONDA NOAN'ANAVIY MOYLI XOM ASHYOLARNI QAYTA ISHLASHNING ISTIQBOLLARI

Rixsiboeva M.R.¹, Farmonov J.B.², Serkaeva A.M.², Serkaev Q.P.¹

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti, ²Qarshi muhandislik-iqtisodiyot instituti

Bugungi kunda respublikamizda noan'anaviy moyli xom ashyolardan samarali foydalanishni tashkil etish maqsadida kichik moy ishlab chiqarish modul sexi loyihasi ishlab chiqilgan Sex xom ashyoni tozalash, maydalash, sovuq usulda presslash, fil'trlash, rafinatsiyalash va qadoqlash uchun zarur bo'lgan barcha uskunalari bilan jihozlangan va kuniga 10 tonnagacha moyli xom ashyoni qayta ishlash quvvatiga ega. Yurtimizda etishtirilgan o'rik, uzum, qovoq, tarvuz, anor, zig'ir va kunjutdan yiliga 62 ming tonna noan'anaviy xom ashyo olish va uni qayta ishlash hisobiga 16 ming tonnadan ortiqroq shifobaxsh moy ishlab chiqarish imkoniyati mavjud.

Lekin, ushbu noan'anaviy moyli xom ashyolardan samarali moy ajratish va uni qayta ishlashning optimal texnologiyalari ishlab chiqilmaganligi uchun ommaviylashtirish qiyinligicha qolmoqda.

Mahalliy sharoitda etishtirilgan noan'anaviy moyli xom ashyolarni kompleks qayta ishlash, ularning shifobaxsh xususiyatlarini saqlab qolgan holda jahon andazalariga mos mahsulotlar ishlab chiqarishni yo'lga quyilishi respublikamizda har yili qo'shimcha ravishda respublika ehtiyojining 5% miqdoriga teng bo'lan, inson organizmi uchun o'ta muhim va umuman aholi salomatligini tubdan yaxshilanishiga ta'sir o'tkazuvchi o'simlik moylari ishlab chiqarilishiga erishiladi.

Respublikamizda mavjud muqobil xom ashyolarni qayta ishlash yo'lga quyilganda quyidagi natijalarga erishish mumkin:

O'rik. Yalpi hosil 435500 tonna. Shundan 75,0 ming tonnasi quritishga va 59,0 ming tonnasi natural holda eksportga yo'naltirilmoqda. Qolgan qism (300 ming tonna atrofida) iste'molga yo'naltirilib, xom ashyodan 60,0 ming tonna (20%) quritilgan danak ajratib olinadi. Uning moyliligi danak massasiga nisbatan 10% (mag'izga nisbatan 50%) ni tashkil etadi. Agarda 20% o'rik danagi moy ajratishga yo'naltirilsa miqdori 12,0 ming tonnani tashkil etadi. O'rik danagidagi mag'iz uning massasiga nisbatan 2,4 ming tonna (20%) ni tashkil etadi. O'rik mag'izida 50% moy mavjud, ya'ni, ajratib olinishi mumkin bo'lgan o'rik moyi umumiy danak massasiga nisbatan 10%, ya'ni 1,2 ming tonnani tashkil etadi.

O'rik danagi moyi. O'rik danagining moyliligi 10% (toza mag'izda 50%) ni tashkil etadi. O'rik danagi moyi tarkibida ham boshqa danak moylaridagi kabi linolen va linol kislotalari (ω -3 va ω -6 yog' kislotalari) ko'p miqdorda mavjud. Tarkibida A, D, E va K qator vitaminlari mavjud. Magniy, kal'tsiy, temir moddalar tuzlariga boy hisoblanib, antioksidantlik xususiyati yuqori. Tabiiy mumsimon moddalar va pektin moddalarning bu moyda mavjudligi uni teri kasalliklarini davolashda samarali ta'siriga sabab bo'ladi.

Uzum. 1743 ming tonna etishtiriladi va qayta ishlashga 220 ming tonnasi yo'naltiriladi. Uzum shodasining 3% massasini (52290 tonna) urug' tashkil etadi. Mavjud xom ashyoning 10% miqdorini moy ishlab chiqarishga yo'naltirilsa 5229 tonnani tashkil etadi. Urug'ning moy saqlami 18% ni tashkil etib, undan 941 tonna uzum moyi olinishi mumkin. Uzum moyi ajratilgan 4400 tonnadan ortiq kunjara oziq-ovqat sanoatida qimmatli antioksidant qo'shimcha hisoblanib, pishiriqlar va novvoylikda qo'llanishi mumkin.

Uzum danagi moyi. Uzum danagi moyi tarkibida E vitamini (kungaboqar moyiga nisbatan 10 barobarga) ko'p. Undan tashqari A vitamini, linolen va linol kislotalari (ω -3 va ω -6 yog' kislotalari), xurushlovchi moddalar, letsitin ko'p miqdorda mavjudligi bu moyni virusga qarshi vosita sifatida samarali foydalanish imkonini beradi. Uzum moyi haroratga juda chidamli bo'lganligi uchun uni qovurish, pishiriq pishirishda keng qo'llanishi mumkin. Qon-tomir tizimi, asab kasalliklarida juda yaxshi vosita hisoblanadi.

Qovoq. 438 ming tonna etishtiriladi. Qovoqning urug'i 5,0% ni tashkil etadi va miqdori 21,9 ming tonnani tashkil etadi. SHundan 11,24 ming tonnasi qayta ishlashga yo'naltirilib, tarkibidagi moy saqlami 3,36 ming tonnani (30%) tashkil etadi.

Qovoq moyi. Qovoq urug'i tarkibida 30% miqdorida moy mavjud. Uning tarkibida linolen va linol kislotalari (ω -3 va ω -6 yog' kislotalari) mavjudligi organizmdagi xolestirinni kamayishiga yordam beradi. Qovoq moyi tarkibida A, E, R vitaminlar mavjud. Tarkibida biologik faol moddalar – fitosterollar ankologik kasalliklarni oldini oladi. Qovoq moyidagi antioksidantlar xo'jayra membranalarini qarishini sekinlashtiradi, organizmni yoshartiradi, oshqozon osti bezini ishlashini faollashtirib, jigar kasalliklarini davolaydi.

Tarvuz moyi. Tarvuz urug'ida 25-45% moy mavjud bo'lib, fizik-kimyoviy ko'rsatgichlariga ko'ra bodom moyiga yaqin. Yog'-kislotalar tarkibi linol (60-65%), olein (20-25%), palmitin (10-12%), stearin (8-10%) yog' kislotalaridan tashkil topadi. Tarvuz moyi tarkibida A, E, S va V vitaminlar, makro va mikroelementlar mavjud. Tarvuz moyi tarkibida linol kislotasining ko'pligi teri uchun foydali, asab va qon-tomir tizimlarini davolovchi hisoblanib, stenokardiya va saraton kasalini oldini olishda uning tarkibidagi antioksidantlar muhim hisoblanadi. Allergiya qo'zg'atuvchi (zig'ir va kunjut moylari) moylarga sezgir insonlar ham tarvuz moyini iste'mol qilishlari mumkin.

Anor. Respublikamizda har yili 74 ming tonna anor etishtiriladi. Anor massasining 2-3% miqdorini urug' tashkil etadi [1].

Anor moyi. Anor urug'ining tarkibida 13-15% gacha moy mavjud. YA'ni 500 kg atrofida anorni qayta ishlanganda 1 kg moy olish mumkin bo'lgan urug' ajralib chiqadi. Anor moyi tarkibida 80-85% gacha essentsial - granat (punik) yog' kislotasi mavjud bo'lib u xo'jayraning metabolitik jarayolarini me'yorlashtirib turadi. Anor moyi terini yumshatuvchi va namlovchi eng yaxshi kosmetik vosita hisoblanadi.

Zig'ir. 15 ming tonna etishtiriladi. Zig'ir urug'ining 50% miqdori qayta ishlashga yo'naltirilganda miqdori 7,5 ming tonnani tashkil etadi. Zig'irning moy saqlami 30% ni tashkil etib, olinishi mumkin bo'lgan moy miqdori 2,5 ming tonnani tashkil etadi.

Kunjut. 13 ming tonna atrofida etishtiriladi. Kunjutning moylilik 50% ni tashkil etib, mavjud xom ashyoning yarmidan moy olinganda miqdori moy ajratishga yo'naltirilgan vaqtda 3,25 ming tonna moy olinadi.

Faqatgina yuqoridagi urug'larni aholi va qayta ishlash korxonalarida saqlab qolish va moy ajratishga yo'naltirish natijasida 15,36 ming tonna shifobaxsh moylar ishlab chiqarish va aholiga taqdim qilish imkoniyati paydo bo'ladi (1-jadval).

1-jadval.

Mavjud noan'anaviy xom ashyoni qayta ishlashdan olinadigan natijalar

Moyli xom ashyo nomi	Xom ashyo miqdori, tn	Yog'lilik darajasi, %	Miqdori, tn
O'rik danagi	12000	10	1200
Uzum urug'i	5229	18	941
Qovun urug'i	5850	30	1755
Qovoq urug'i	11240	30	3372
Tarvuz urug'i	12240	25	3060
Anor urug'i	1400	13	182
Zig'ir urug'i	7500	30	2250
Kunjut urug'i	6500	40	2600
Jami:	61959		15360

Bu moylarning miqdori kam ko'rinsada, inson salomatligiga katta ijobiy ta'sir ko'rsatib, yurak qon-tomir, asab kasalliklari, miya faoliyati bilan bog'liq kasalliklarni profilaktikasida muhim ahamiyatga ega. Sanoat sharoitida bu moylarni omixtalangan, shifobaxsh moylar ishlab chiqarish retsepturasida qo'llanishi avvalo oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlab, aholining umumiy salomatligini yaxshilanishiga olib keladi.

Adabiyotlar

1. <http://www.wellfitness-company.ru/48-blog/966-omega-5-pnzhk-i-drugie-komponenty-granata-v-sportivnoj-medsine>

MUZLATILGAN NON VA BULKA MAHSULOTLARNING SAQLASH MUDDATINI UZAYTIRISH UCHUN MIKROKAPSULYATSIYA TEXNOLOGIYASI IMKONIYATLARINI QABUL QILISH

Tolibova K., dots v.b. Sanaev E.Sh
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Muzlatilgan non mahsulotlari tayyorlash qulayligi, shuningdek, vaqt va xarajatlarni tejash tufayli tobora ommalashib bormoqda. Muzlatilgan mahsulotlarga bo'lgan talab oshishi va kuchli texnologiya tufayli kuchli bo'lib qolishi nazarda tutilmoqda. Rivojlangan mamlakatlarda iste'molchilar bandligini oshirish asosiy omil hisoblanadi, tayyor muzlatilgan non mahsulotlarini pishirish esa muammo tug'dirmaydi

Turlari bo'yicha pirojnoe va pishiriq mahsulotlari bozorda eng tez o'sishni boshdan kechirishi taxmin qilinmoqda. Muzlatilgan non va bulka mahsulotlari- meva ekstrakti kabi xushbo'y ingredientlardan tashkil topgan shirin desert turi. Kraxmal va kleykovina nisbati yuqori va oqsil miqdori past bo'lgan maxsus kekler mashhurlik kasb etmoqda. Ular o'z navbatida pechene, kekler, kruvasan, pirog va tortlarga bo'linadi. To'rt oydan ortiq saqlansa, kekler nordon ta'mga ega bo'ladi. Biroq, muzlatilgan xamirdan tayyorlanganlar to'rt oylik saqlashdan keyin ham yoqimsiz ta'mga ega emas. Ko'pgina qandolat ishlab chiqaruvchilari qulaylikni oshirish va tayyorlash vaqtini qisqartirishning umumiy tendentsiyasini hisobga olgan holda, bir martalik muzlatilgan qandolat mahsulotlarini sotishni boshladilar.

2020 yilda iste'mol shakli bo'yicha eng katta ulush tayyor non pishirish segmentiga to'g'ri keldi. Taxminlarga ko'ra, iste'mol qilish shakliga qarab, tayyor pishirish segmenti 2021 yildan 2026 yilgacha bo'lgan davrda eng katta bozor ulushini egallaydi. Pishirish jarayonida kamroq vaqt talab qiladigan va yangi pishirilgan mahsulotlarni tayyorlash imkoniyatini taklif qiladigan, oldindan pishirilgan mahsulotlarga talabning ortishi bilan bog'liq. Pishirishga tayyor iste'mol shakli yangi mahsulotlarni tayyorlash imkoniyatini beradi. Iste'molchilar ularni saqlash muddati uzoqroq bo'lgan do'kon javonlariga qo'yilgan qadoqlangan mahsulotlarga qaraganda yangi va jozibadorroq deb bilishadi. Tarqatish kanali bo'yicha oziq-ovqat xizmatlarini yetkazib beruvchilar segmenti eng yuqori CAGR darajasida o'sishi taxmin qilinmoqda. Ovqatlanish provayderlari restoranlar, kafelar, institutsional oziq-ovqat xizmati kanallari va muzlatilgan pishirilgan mahsulotlarga qiymat qo'shish uchun sanoat kanallarini o'z ichiga oladi. Mehmondo'stlik sanoatida milliy va xalqaro brendlar kabi umumiy ovqatlanish xizmatlarini ko'rsatuvchi provayderlar sonining ko'payishi bilan muzlatilgan pishirilgan mahsulotlarga talab ortishi taxmin qilinmoqda. Bu turmush tarzining o'zgarishi va restoranlarda va boshqa ovqatlanish korxonalarida muzlatilgan va tayyor ovqatlarga talabning ortishi bilan bog'liq.

Xulosa: muzlatilgan non mahsulotlari bozori kuchli o'sishi qilinmoqda. Ozbekiston bozori keng ko'lamlil urbanizatsiya va chekka hududlarning metropoliyalarida qulay oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyojni hisobga olgan holda kuchli o'sish potentsiali tufayli ushbu tadqiqot uchun qamrab olingan davrda eng tez rivojlanayotgan bozor bo'lib shakllangan. So'nggi yillarda mintaqada sanoatning jadal o'sishi, so'ngra oziq-ovqat mahsulotlarini qayta ishlash va sovuq zanjir tarmoqlarini takomillashtirish muzlatilgan non mahsulotlari bozorida yangi o'sish imkoniyatlarini yaratdi. Mintaqadagi o'rta sinf aholisining o'sishi, bir martalik daromadning o'sishi va yo'lda va qulay oziq-ovqat mahsulotlariga talab muzlatilgan non mahsulotlari bozorining o'sishiga yordam beradi.

РАЗРАБОТКА ИННОВАЦИОННОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА САФЛОРОВОГО МАСЛА

Маг. Умиханов М.А. , доц. Юнусов О.К.
Ташкентский государственный технический университет

В масложировой отрасли народного хозяйства основным направлением технического прогресса является создание новой и совершенствование существующей технологии переработки масел и жиров, обеспечивающие значительное повышение производительности технологического оборудования. Особое значение в этом направлении принадлежит производству растительных масел и жиров различного назначения [1].

Сафлор сельскохозяйственная культура с древней историей: много веков это растение использовалось для получения как красителя – из лепестков, так и масла – из семян. Сафлоровое масло – уникальный продукт растительного происхождения, химический состав которого позволяет использовать его в медицинских, косметических целях, для производства пищевой продукции. Учитывая, биологические ценности и богатый состав витаминов и фосфолипидов производство сафлорового масла в настоящее время является актуальной задачей.

Семена сафлора содержат 25-37% масла (в ядре 46-60%) и до 12% белка. Масло сафлора относится к полувысыхающим, а по своим вкусовым качествам не уступает подсолнечному. Физико-химические свойства: йодное число 138 – 155; температура застывания масла от –13 до – 20 °С; кинематическая вязкость при 20 °С (61 – 85) –10 – 6 м/сек.

Химический состав (содержание жирных кислот в масле): линолевая- 73 – 79%; олеиновая - 14 – 21%; пальмитиновая - 6 – 7,5; стеариновая - 1,5 – 4%; арахидовая – около 0,4 %; миристиновая – до 0,2%; линоленовая – около 0,2%. Содержит до 0,7 мг/г конъюгированной линолевой кислоты – это самое большое содержание КЛК среди растительных масел. Также содержит витамин К, производные серотонина, витамин Е.

Пищевая ценность на 100 грамм: жиры – 99.9 г; насыщенные жирные кислоты -8 – 10 г; полиненасыщенные жирные кислоты -79 – 81 г; моно ненасыщенные жирные кислоты -10 – 13 г; вода – < 0.1 г; энергетическая ценность -880 – 920 Ккал; 3 680 – 3720 кДж; свободные жирные кислоты – < 1.5 % (олеиновые кислоты).

Сафлор в своём составе содержит также инулин, который способствует нормализации уровня глюкозы в крови, проявляет желчегонное, мочегонное действие, регулирует функцию щитовидной железы. Помимо производства непосредственно пищевого продукта – сафлорового масла, применение предлагаемой безотходной инновационной технологии после проведения исследования состава фосфолипидных эмульсий сафлоровых масел и определения насыщенных (ненасыщенных) жирных кислот, позволит получить полезные для человеческого организма фосфолипидные концентраты из сафлоровых масел, а на их основе создать биологический активный полезный биопрепарат лечебно-профилактического назначения. Оставшиеся отходы (жмых) производства путем применения инновационной технологии позволят использовать для производства концентрированных кормов для сельскохозяйственных животных с большим содержанием белка из жмыха.

Методы исследования. Физико-механических свойств семян сафлора:

- определение влажности семян масличных культур;
- определение содержания масла в семенах сафлора спектрометрическим методом (Экспресс-метод) и экстракционным методом Сокслета;
- определение лужистости семян сафлора ГОСТ 10855-64;
- определение сорной, масличной и особо учитываемой примеси по ISO 658:2002
- определение массы 1000 семян сафлора ГОСТ 10842-89.

Прочностные характеристики семян сафлора: упругость зерна и характер деформации – на микрометре;

Исследование качественных характеристик сафлорового масла:

1) определение кислотного числа растительных масел титриметрическим методом по ИСО 660-83;

2) определение фосфора сафлорового масла будет определяться по методу с применением оптической эмиссионной спектроскопии с индуцируемой плазмой;

3) определение неомыляемых веществ растительных масел по методу применения экстракции диэтиловым эфиром по ISO 3596:2000;

4) определение перекисного числа растительных масел. Йодометрическое (визуальное) определение предельных значений по ISO 3960:2007

5) определение жирнокислотного состава сафлоровых масел методом газовой хроматографии.

6) определение содержания фосфатидных эмульсий.

Проведены исследования влияния технологических факторов на устойчивость фосфолипидной эмульсии и физико-химических показателей гидратированных масел и фосфатидных концентратов. Для дальнейшего использования в пищевой и комбикормовой промышленности рекомендовано использование жмыха.

Изучены технологии обработки фосфолипидной эмульсии с гидрофильно-гидрофобными поверхностями. Показано, что применение водных растворов пищевой соды позволяет интенсифицировать выведение фосфолипидов из нерафинированных подсолнечных масел, а также повысить качество и пищевую ценность получаемого фосфатидного концентрата. Для определения эффективных режимов выведения фосфолипидов можно рационально применять фосфолипазы системы «нерафинированное масло – гидратирующий агент». Определены эффективные режимы гидратации нерафинированных сафлоровых масел с применением нового гидратирующего агента.

При исследовании использованы стандартные современные физико-химические и аналитические методы, позволяющие получить наиболее точные характеристики исследуемых объектов. В качестве объектов исследования использовали образцы нерафинированных сафлоровых масел, полученные в условиях АО «Фергана ёғ-мой».

Разработана инновационная технология и техника по переработке сафлоровых семян в растительное масло и извлечения фосфолипидных эмульсий из сырого сафлорового масла с получением гидратированных масел и фосфатидных концентратов для последующего создания производства и передаче инновационной технологии производственным компаниям по производству сафлорового масла для обеспечения максимального выхода масла требуемого высокого качества.

Разработаны технологии извлечения из сырого сафлорового масла фосфолипидные эмульсии и сафлорового масла для использования в пищевых целях, а также биопрепарата функционального назначения с фосфолипидными концентратами сафлорового масла, используемого в лечебно-профилактических целях и в производстве комбикормов использование жмыха.

Литература

1. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров, т. 2, . Л.: ВНИИЖ, 1985. -292 с.

2. Рафинация и гидрогенизация рапсового масла/ Рафальсон А.Б., Койфман Т.Ш., Стопский Н.С. и др. М.: ЦНИИТЭИпищепром. 1986. сер.20. вып. 5. 36 с.

3. Руководство по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности// под ред. В.П. Ржехина и А.Г. Сергеева. ВНИИЖ. 1990. Т. 3. с. 201.

4. Технология переработки жиров. Арутюнян Н.С., Аришева Е.А. и др. М.: Агропромиздат, 1985. –368 с.

5. Кадилов Ю., Рахимов М.Н. Технология переработки жиров. Учебник. Ташкент, 2013, 299 с.

ОЧИСТКА ХЛОПКОВОГО МАСЛО АДСОРБЕНТОМ БЕНТОНИТА

маг.Усенова Г.С., маг. Джалилова С.И., доц. Атхамова С.К.
Ташкентский химико-технологический институт

Одним из основных продуктов питания человечества являются растительные масла. При этом, технология переработки растительных масел во всем мире включает в себя на первых этапах механическую очистку, щелочную рафинацию и дальнейшую переработку с целью получения масел пищевого назначения, отвечающие критериям безопасности. Важным параметром безопасности и качества хлопкового масла является цветность товарного масла, так как через цветность определяется содержание в нем токсичного госсипола. В связи с этим снижение цветности хлопкового масла является одним из основных параметров безопасности применения его в пищевых целях [1].

Для снижения цветности хлопкового масла используется бентонит

В настоящее время на территории Узбекистана выявлены ряд месторождений бентонитов, обладающих в различной степени адсорбционными свойствами. Целью предлагаемых исследований является разработка способов и технологических режимов активации бентонитов различных месторождений, исходя из их состава и свойств.

Химический состав бентонитовых глин колеблется в зависимости от места добычи и других факторов. Но как правило в их составе содержится: SiO_2 - 40-70%; TiO_2 - 0,4-1,2%; Al_2O_3 - 7-18 %; Fe_2O_3 - 1,2-7,5 %; FeO - 0,2-0,6%; CaO - 2,0-2,8%; MgO - 4,0-4,7% так же незначительные содержания (до 0,5 %) оксидов марганца фосфора и серы. Из-за содержания до 4,5% оксидов калия и натрия, бентонитовые глины при высокой влажности глин могут обладать слабой щелочной средой.

Нежелательными компонентами бентонитовых глин, применяемых в качестве адсорбентов, являются такие включения как гипс, свободная кремневая кислота, карбонаты и оксиды кремния [2]. В зависимости от состава различна и исходная поглотительная способность этих бентонитовых глин.

В настоящее время на территории Узбекистана выявлены ряд месторождений бентонитов, обладающих в различной степени адсорбционными свойствами. Целью предлагаемых исследований является разработка способов и технологических режимов активации бентонитов различных месторождений, исходя из их состава и свойств.

Все дальнейшие исследования были направлены на получение масла с указанным значением по цветности. Для достижения поставленной цели исследований были направлены на выявления наиболее приемлемых пластов бентонитовых глин в залежах земли, эффективных условий активации бентонитовых глин, и определения условий проведения пробной адсорбционной очистки масел после щелочной рафинации

Видно, что при различных способах активации наблюдается различная убыль массы исходной глины [3]. При термической активации вероятно удалению подвергаются лишь влага и легко летучие органические и неорганические соединения. В связи с этим и убыль в массе глины в этом случае малая. При такой обработке исходная глина высушивается, измельчается, и продукт активации вставляется в муфельную печь.

Термический способ активации включает в себя вкладывание исходной бентонитовой глины в предварительно прогретую до $500-700^\circ\text{C}$. муфельную печь с последующим выдерживанием в ней при температуре $650-700^\circ\text{C}$. в течении 5 часов.

Активированная таким способом глина наряду с малым убытком массы обладает и

невысокой адсорбционной эффективностью, что наглядно видно из данных таблицы 1. При адсорбционной рафинации достигается снижение цветности масла с 18 кр.ед при 35 жёлтых, лишь до 14-15 кр.ед [4,5].

Следовательно, активация бентонитовой глины термическим способом не позволяет получать адсорбент с высокими адсорбирующими способностями.

При щелочной обработке бентонитовых глин сырьевая глина предварительно высушивается при температуре 105-110° С. в течение 45 мин. Далее смешивается с 30 % щелочным раствором взятым в отношении 1 : 4 и вставляется в смеситель-подогреватель. В течение 5 часов смесь медленно перемешивается при температуре кипения. По истечении этого времени отделяется жидкая фаза от твердой. Твердая фаза промывается водой до нейтральной среды смывных вод. Активированная глина высушивается при температуре 105-110° С.

Исследование влияния способа активации на эффективность отбелки масла

Таблица 1.

№ П.п.	Способ активации	Убыль в массе адсорбента, %	Цветность масла.кр.ед.
1	Термический	0,07 – 0,09	14 – 15
2	Щелочной	0,09 – 0,14	11 – 12

Активированный таким образом бентонит способствует снижению цветности рафинируемого масла с 18 кр.ед. до 11-12 кр.ед. т.е., что значительно выше показателей, регламентируемых по стандарту для масла пищевого назначения .

Литература

1. Серадзе М.Г. Отбеливание хлопкового масла отечественными адсорбентами. М.: Масложировая промышленность, 1984 . №12, с.14-16.
2. Шмидт А.А., Аскинази А.И. Подбор природных сорбентов для адсорбционной рафинации хлопкового масла. Масложировая промышленность, 1975., №1, с.13 - 15.
3. Надыров Н.К. Теоретические основы активации и механизма действия природных сорбентов в процессе осветления растительных масел. М.Пищевая промышленность, 1973 г, 352 с.
4. Руководство по методам исследования, техническому контролю и учету производства в масложировой промышленности. 1976, Л., ВНИИЖ, т. 2.
5. Рустамова Х.Р. Адсорбция устойчивость структурно-образование в минеральных дисперсиях. Ташкент: Фан. 1990. с. 25

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ, ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ И МУЧНЫХ КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ

асс.Усмонова Б.А., асс.Тиллябоева Н.А.

Ташкентский химико-технологический институт ТХТИ

Хлеб — можно сказать о мучной продукции нашего времени. Улучшить качество хлебобулочных изделий приоритетные задачи каждого производителя хлеба. Хлебобулочных изделие быстро портится и покрывается плесенью, и что самое главное, на вкус не очень понятный. Современного производства хлеба существует определённая проблема. Прежде всего качество сырья. Если обратиться к нормам, которых должны придерживаться при выпечке хлебобулочной продукции, то используется мука 4 или 5 класса с малой долей содержания клейковины. Клейковина — это вещество, которое отвечает за упругость изделия, и позволяет долго храниться. А чтобы сравнить, то самым неудачным хлебом до недавнего времени считался, из 3 класса муки. В итоге получаем, мучные изделия могли храниться около недели, а сейчас, на 3 день уже нельзя есть. Ингредиенты желают лучшего качества в настоящее время, особенно сырьё, дрожжи и вода, которая используется при замешивании теста. На сегодня в современном хлебе добавлен разрыхлитель теста, что придает тесту пористость, при этом сократив массу и увеличив объем производимой продукции. Тем самым удешевляют производство, но сокращают максимально предназначенный для хранения срок продукции. А о вкусе, лучше вообще промолчать. Малая доля полезных веществ в мучной продукции. По существу, хлеб должен обогащаться 40% витаминами, белками и другими вспомогательными полезными компонентами. В настоящее время используется очень много улучшающих качество хлеба веществ, различных по принципам действия. Основу хлебопекарных улучшителей и добавок составляют: улучшители окислительного действия, восстановительного действия, сухая клейковина и улучшители на ее основе, модифицирующие крахмалы, ферментные препараты, поверхностно-активные вещества (эмульгаторы), органические кислоты, минеральные соли, консерванты, ароматические и вкусовые добавки, сухие закваски (подкислители), гидроколлоиды, комплексные хлебопекарные улучшители.

Применение рассматриваемых добавок в мукомольной и хлебопекарной промышленности позволяет:

использовать муку с нестабильными хлебопекарными свойствами;

интенсифицировать и оптимизировать технологические процессы в хлебопечении;

формировать заданные реологические свойства теста для обеспечения стабильных показателей качества хлеба, в том числе при непрерывно-поточных способах его приготовления;

улучшать потребительские свойства хлебобулочных и мучных кондитерских изделий, приготовленных на основе замороженных полуфабрикатов;

предотвратить микробную порчу и образование токсикантов, а также пороков и недостатков, возникающих при изготовлении и хранении продукта;

обеспечить продление срока свежести, других регламентируемых критериев качества при хранении. Таким образом, благодаря использованию хлебопекарных улучшителей решается ряд приоритетных задач в области совершенствования технологий, повышения качества хлебобулочных и мучных кондитерских изделий.

Перечень основных пищевых добавок, разрешенных к применению в хлебопечении, Таблица 1.

Код	Название пищевых добавок	Технологические функции
E300	Аскорбиновая кислота, L- (Ascorbic acid, L-)	Антиокислитель
E327	Лактат кальция (Calcium lactate)	Регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба

E341	Фосфаты кальция (Calcium phosphates):	Регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба, текстуратор, разрыхлитель, влагоудерживающий агент
	(i) орто-Фосфат кальция 1-замещенный (Monocalciumorthophosphate)	
	(ii) орто-Фосфат кальция 2-замещенный (Dicalciumorthophosphat)	
	(iii) орто-Фосфат кальция 3-замещенный (Tricalciumorthophosphate)	
E342	Фосфаты аммония (Ammonium phosphates):	Регулятор кислотности, улучшитель муки и хлеба (улучшает структурно-механические свойства теста, стимулирует газообразование в тесте; аммонийная соль — дополнительный источник азотистого питания для дрожжей)
	(i) орто-Фосфат аммония 1-замещенный (Monoammoniumorthophosphate)	
	(ii) орто-Фосфат аммония 2-замещенный (Diammoniumorthophosphate)	
E420	Сорбит и сорбитовый сироп (Sorbitol and sorbitol syrup)	Подсластитель, влагоудерживающий агент, комплексообразователь, текстуратор, эмульгатор

Если посмотреть сейчас на хлебную продукцию, то цены увеличены властями, а коммерсанты для получения прибыли, снижают себестоимость, не обращая внимания на качество. И люди сейчас, стараются быстро выбрать продукцию по низкой стоимости, не обращая внимания на состав мучного изделия.

Почему хлебобулочные изделия раньше были лучше?

Все зависит от технологий при изготовлении хлеба, какие дрожжи, закваска, на сколько часов тесто оставляют, какая печь, температура и сколько будет печься. Пекарни и сотрудники на всем экономят, даже при закупке дрожжей — импортные, быстродействующие, что позволяет экономить время и энергетический запас.

Отсюда напрашивается вывод, что раньше мучные изделия были очень вкусными, так как не было экономии на ингредиентах и дополнительных компонентах. Поэтому, многие люди, предпочитает покупать национальное лепёшку, чтобы не травить свой организм непонятно чем. Но есть и те люди, которые после работы забежали в супермаркет и купили первый попавшийся хлеб, главное, чтоб визуально понравился.

Хоть и сейчас магазины на каждом углу, но наше государство все контролирует, особенно ценовую политику, при этом считают, такой показатель стабильным, а коммерсанты вообще делают так, чтобы люди покупали и все, не обращая своего внимания на состав. Хотя сейчас, могут написать все, что угодно.

Литература

1. Поздняков, В.М. Гигиенические основы питания, качество и безопасность пищевых продуктов. //— Новосибирск: Наука. 2005.—522 с.
2. Сарафанова Л.А. Применение пищевых добавок в кондитерской промышленности. //Спб.: Профессия, 2006. — 304 с.
3. Санитарные правила и нормы: гигиенические требования по применению пищевых добавок. М.: Омега-Л, 2007.—274 с.
4. СанПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов. 22. СанПиН 2.3.2.1290-03. Гигиенические требования к организации производства и оборота биологически активных добавок к пище (БАД). 23. СанПиН 28.1293-03. Гигиенические требования по применению пищевых добавок.
5. Пищевые ингредиенты, добавки и пряности [Электронный ресурс] Выставка Ingredients Russia.- Режим доступа: <http://www.ingred.ru/>

OLMA TARKIBIDAGI BIOLOGIK FAOL MODDALARNI YOG'LI EMULSIYA MAHSULOTLARIDA QO'LLASH JARAYONINING TADQIQOTI

**Dok-t. Xakimova Z.A., mag.Sultonova S.M., mag. Saparova M. O.,
prof.Akbarov M.M., prof.Ruziboyev A.T.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Qadimdan insoniyat sog'lom va go'zal bo'lish uchun tabiiy mahsulotlarni istemol qilishga harakat qilib kelgan. Yillar davomida ayollar sog'lom va chiroyli bo'lish uchun turli xil mevalardan, poliz mahsulotlaridan va ko'katlardan keng foydalanishgan. Ko'plab adabiyotlarda mevalar inson organizmiga ijobiy ta'sir etishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Ayrim adabiyotlarda mevalarning inson salomatligiga, jumladan, teri xususiyatlariga shifobaxsh ta'sir etishi haqida ma'lumotlar mavjud. Xar bir meva o'ziga xos biologik faol moddalarga boy bo'lib, ularni iste'mol qilinishi va qo'llanilishi bevosita shu moddalarga bog'liq bo'ladi. Macalan olma mevasi temir moddasiga boyligini barchamiz bilamiz. Olma tarkibida: B, C, E, PP vitaminlari, kaliy, kalsiy, magniy, yod, marganes va pektin, shuningdek, nikotin kislota va piridoksin mavjud. Qadimgi donishmandlar har kuni ikkita olma yegan odam hech qachon kasal bo'lmaydi deb bejizga aytishmagan. Olma tarkibidagi mavjud barcha moddalar inson terisiga juda foydali hisoblanadi. Shuning uchun ushbu moddalarni terini parvarishlashga olmani istemol qilish orqali emas, balki uni krem tarkibiga qo'shish yo'li bilan teriga bevosita yetkazish samarali hisoblanadi. Olimlar tomonidan olmadan ajratib olingan BFM lar bilan boyitilgan kremlarning resepturalari yaratilgan. Ular tomonidan olma sharbatini krem reseptiga kiritish taklif etilgan. Biroq olma sharbatining kremning yaroqlilik muddati va mikrobiologik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir etishi tufayli resepturada sun'iy antioksidant moddalar va konservantlarni qo'shishni taqozo etadi. Bu esa olmaning BFMLari bilan boyitilgan namlantiruvchi krem reseptini yaratishning noan'anaviy yondashuvlarini talab etadi.

Mazkur tadqiqot ishida oziq-ovqat sanoati chiqindisi hisoblangan olma siqmasidan olingan ekstraktlar asosida tabiiy komponentlardan tashkil topgan namlantiruvchi kremning reseptini ishlab chiqish va olingan kremning organoleptik va sifat ko'rsatkichlarini tadqiq qilgan.

Respublikamizda yiliga o'rtacha taxminan 20 ming tonna olma siqmasi ishlab chiqariladi. Ushbu sanoat chiqindisi asosan ozuqa sifatida chorvachilikda ishlatilmoqda. Shu sababli, olma siqmasini qayta ishlab undan olinadigan mahsulotlarni kremning tarkibiy qismi sifatida samarali foydalanish qo'shimcha iqtisodiy va ekologik foyda keltirishi mumkin.

Olma siqmasi laboratoriya sharoitida tahlil qilindi. Olingan natijalar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval

Olma siqmasining nam xolatdagi oziqaviy tarkibi

№	Tarkibi	Miqdori, %	
		Adabiy manbalar bo'yicha	Tajribada aniqlangan
1	Namlik va uchuvchan moddalar	65,3-79,7	69,4
2	Uglevodlar	9,1-21,4	17,8
3	Oziqa tolasi	4,2-11,6	7,1
4	Oqsil	1,0-2,0	1,5
5	Yog'	0,7-1,5	1,1
6	Pektin	1,2-2,4	1,9
7	Kul	1,1-1,5	1,2

1-jadvaldagi ma'lumotlardan ko'rinadiki, olma siqmasi tarkibida organizmni oziqlantirish uchun zarur bo'lgan ko'pgina moddalar mavjud. Unda suvda eriydigan moddalar (uglevod, oziqa tolasi, pektin, oqsil) massa ulushi nisbatan ko'proqdir. Shuning uchun olma siqmasini suv va suv-spirt aralashmalari bilan ekstraksiyalab, olma siqmasining ekstraktlarini olamiz. Buning uchun olma siqmasi massasiga nisbatan 1:10 nisbatdagi suv va suv-spirt aralashmalari bilan ekstraksiyalandi.

Olma tarkibidagi foydali moddalarning, ayniqsa, polifenollarning teriga ijobiy ta'sir etishini inobatga olib, olma siqmasidan olingan ekstrakt asosida namlantiruvchi kremning resepturasi

shakllantirildi. Resepturada o'rik moyi, shaftoli moyi, pereeterifikatsiyalangan yog', emulgator, ko'k choy ekstrakti, guruch oqsili ekstrakti, vitamin A, vitamin E, efir moyi, konservant, suv, olma siqmasining suvli va suv-spirtli ekstrakti qo'llanildi. Nazorat resepturasi tarkibida moylar, yog', ekstraktlar, vitaminlar, konservant va suv mavjud. Taklif etilayotgan resepturaning tarkibida ham nazorat resepturasidagi kabi komponentlar kiritilgan bo'lib, bunda faqat suv o'rniga olma siqmasining ekstrakti qo'shilgan.

Tuzilgan resepturalar asosida laboratoriya sharoitida namlantiruvchi kremlar tayyorlandi va ularning organoleptik va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari tahlil qilindi(1-ram). Olingan kremlar strukturasi, qovushqoqligi, emulsiyaning barqarorligi kabi ko'rsatkichlari bir xil bo'lgan bo'lsa, rangi, hidi, surkaluvchanligi va so'rilishi bir-biridan biroz farq qildi. 1-rasmdagi ma'lumolardan ko'rinadiki, olma siqmasidan olingan ekstraktlar qo'shilgan kremlarning hidi ekstrakt miqdori ortib borgan sari oshib boradi. Aksincha rangi, surkaluvchanligi va teriga so'rilishi pasayib boradi. Bu ayniqsa ekstrakt miqdori 10% dan ortganda sezilarli darajada namoyon bo'ladi.

1-rasm. Olma siqmasidan olingan konsentrat miqdorining namlantiruvchi kremning rangi, hidi, surkaluvchanligi va so'rilishiga ta'siri

Umuman olganda olma siqmasidan olingan suvli va suv-spirtli ekstraktlar biologik faol va funksional moddalarning qimmatli manbai ekanligi aniqlandi. Ayniqsa suv-spirtli ekstraktida kremning sifat ko'rsatkichlari va oksidlanishga barqarorligi oshishi ma'lum bo'ldi. Biroq, ekstraktidagi funksional moddalarning teriga mikrobiologik va biologik ta'sirini o'rganish uchun ushbu sohada qo'shimcha tadqiqotlar olib borishni talab qiladi.

Adabiyotlar

1. Хакимова З. А., Усманова Ф. К., Рузйбаев А. Т. Изучение физико-химических свойств масел из косточек абрикоса и персика местного происхождения и использование их в рецептуре косметических кремов // *Universum: технические науки*. 2020. №8-2 (77).
2. Vincent Candrawinata, John B Golding, Paul D. Roach, Costas E. Stathopoulos. Total phenolic content and antioxidant activity of apple pomace aqueous extract: Effect of time, temperature and water to pomace ratio. *International Food Research Journal*. 2014. 21(6):2337-2344

РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ МИСЦЕЛЛ ХЛОПКОВЫХ МАСЕЛ

маг. Халтаджиев А.А., доц. Юнусов О.К.
Ташкентский государственный технический университет

Перед масложировой промышленностью стоит задача увеличения выпуска растительного масла и других маслосодержащих продуктов, повышения их биологической ценности и вкусовых достоинств.

Эта задача вызывает необходимость интенсификации процессов получения и рафинации растительных масел. Особое внимание уделяется совершенствованию процессов получения и переработки хлопковых масел с внедрением в производство рафинации масла в мисцелле. Имея значительные преимущества перед традиционными методами рафинации хлопковых масел, рафинация масла в мисцелле сопровождается неоправданно высокими потерями нейтрального жира, из-за присутствия в системе фосфатидов, способствующих увеличению жира в мылосток.

Современная технология рафинации хлопковых масел и мисцелл не имеют удовлетворительного решения по предварительному выведению фосфорсодержащих веществ.

Удаление фосфатидов из мисцелл, перед проведением щелочной рафинации, позволит сократить потери нейтрального жира, увеличить выход рафинированного масла и создаст резерв для наращивания мощности линии рафинации.

Объектом исследования служили промышленные образцы мисцелл хлопкового масла концентрацией 39-60%, полученные в условиях Гулистанского МЭЗа из низких сортов семян. Мисцеллу отбирали в экстракционном цехе после первой ступени дистилляции. Содержание фосфатидов в маслах колебалось в пределах $3,8 \cdot 10^{-2}$ – $6,6 \cdot 10^{-2}$ % фосфора, кислотное число составляло 4,3 – 12,1 мг КОН. Цветность масла колебалось от 17 до 56 кр.ед. при 35 желтых(в кювете 1 см).

Рис.1. Зависимость глубины выведения фосфолипидов из мисцелл от концентрации мыла в гидратирующем растворе

В качестве гидратирующего агента использовали растворы «нормальных» и «кислых» мыл дистиллированных жирных кислот, полученных из хлопковых мылосток. «Нормальные» мыла получали смешиванием водных растворов едкого натрия с теоретически рассчитанным количеством жирных кислот. «Кислые мыла» с определенным соотношением «кислого» и «нормального» мыла получали смешиванием раствора «нормального» мыла с рассчитанным количеством жирных кислот.

В процессе исследований для изучения состава и свойств масел и фосфолипидов использовали комплекс физико-химических методов анализа, изложенных в «Руководстве по методам исследования, теххимическому контролю и учету производства в масложировой промышленности».

Зависимость глубины выведения фосфолипидов из мисцелл различной концентрации от содержания мыла в гидратирующем растворе приведены на рисунке 1.

Как видно представленной зависимости, максимальная глубина выведения достигается при обработке мисцелл растворами, содержащими 5-8% мыла. При удаляется 60-70% фосфолипидов от их содержания в исходном масле.

В ряде работ было показано, что «кислые» мыла с молекулярной структурой $\text{RCOO}\cdot\text{RCOONa}$ обладают лучшими солюбилизующими свойствами и более поверхностно-активны по сравнению с «нормальными» мылами. Поэтому изучили влияние «кислых» мыл на гидратируемость фосфолипидов.

На рисунке 2 приведена зависимость глубины выведения фосфолипидов из мисцеллы 50%-ной концентрации «кислого» мыла в гидратирующем растворе.

Рис.2. Влияние концентрации «кислого» мыла в гидратирующем растворе на глубину выведения фосфолипидов

фосфатидной эмульсии на 30-50% и получить фосфатидную эмульсию с соотношением фосфатиды: нейтральный жир – 2,0:1. При этом выход гидротированного масла достигает 97,5-98%.

Выявленные закономерности позволили теоретически обосновать возможность применения анионных ПАВ для дестабилизации системы «триацилглицериды-фосфолипиды-гексан» и разработать технологию выведения фосфосодержащих веществ из мисцелл хлопковых масел с применением растворов «кислых» мыл жирных кислот, включающую:

-обработку мисцеллы раствором мыла концентрацией 6%, содержащего 50% «кислого» мыла, в количестве 1% к массе мисцеллы при температуре 42 °С;

-разрушение фосфатидной эмульсии 10%-ным раствором NaCl в количестве 0,5% к массе мисцеллы.

Литература

1. Сергеев А.Г. Руководство по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Т. 2. Рафинация жиров и масел. - Л.:ВНИИЖ, 1973. - 352 с.
2. Арутюнян Н.С. и др.Рафинация масел и жиров: Теоретические основы, практика, технология, оборудование. - СПб.: ГИОРД, 2004. - 288 с.
3. Рафинация растительных масел в мисцелле / Б.Я.Стерлин, С.Н.Волотовская, Н.С.Арутюнян и др. М. ЦНИИТЭИ пищепром, 1975.
4. Рафинация хлопкового масла в мисцелле / А.Г.Сергеев, Б.Я.Стерлин, У.И.Тростько и др. Масложировая промышленность, 1960, с.30-32.
5. Кадиров Ю., Рахимов М.Н. Технология переработки жиров. Учебник. Ташкент,2013, 299 стр.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕРАБОТКИ ХУРМЫ

маг. Эгамбердиева М.Х., доц. Эшматов Ф.Х.
Ташкентский химико-технологический институт

Восточная хурма, известная под названием субтропической или японской хурмы – *Diospyros kaki L* – листопадное дерево до 6-8 м, иногда до 12-15 м высотой [1].

Для проведения опытов взяли 1 кг хурмы (6 шт.) сорта Винер, сорта Шоколадный (Маргилан), сорта Шоколадный (Наманган) без повреждений и других изъянов. Промыли под проточной водой и опустили в пароварку на 6 минут. Далее сняли с хурмы кожицу и пропустили через мелкое сито всю хурму. Затем отделили чашелистики и косточки. Получившееся пюре пропустили через марлю в 8 слоёв. Далее, отфильтровав сок от пюре, подогрели, простерилизовали в течении 10-15 минут и заложили пюре в банки, герметизируя и охлаждая их после.

Для сушки подобрали зрелые плоды с плотной консистенцией. Использовалась хурма со светлой мякотью, поскольку из темных мясистых плодов получают сухофрукты непривлекательные по внешнему виду, цветом от темно-коричневого до черного. В сухофруктах терпкость хурмы исчезает, и плоды, высушенные из вяжущих, но высокосахаристых сортов, обладают хорошими вкусовыми качествами.

Высушенная хурма в зависимости от сорта содержит 51—70 процентов сахаров и 0,3—0,85 процентов органических кислот. Витамин С в сушеной хурме практически отсутствует. Подготовленную хурму пробланшировали в течении 15-20 с. Хурму поместили на подносы и сушили в духовке при температуре 60 градусов. Продолжительность сушки — 6—8 часов. Высушенная хурма с 35-процентной влажностью может долго храниться, в то время как при недостаточной влажности плоды становятся жесткой и менее вкусной. При переработке плодов получают различные отходы: испорченное или некондиционное по форме и размеру сырье, выжимки, вытерки, косточки, кожицу, семенные камеры и др. Отходы составляют значительную часть сырья. Например, при получении соков во время сортировки и прессования они составляют 16...52%. Эти отходы можно уменьшить. Большое значение имеет правильный подбор сортов плодов для различных видов переработки.

Хурма 1 кг.				
	Мякоть	Кожица	Семена(шт.)	Отходы
1.	0,830 гр.	0,040 гр.	10гр.(9 шт.)	0,105 гр.
%	0,985 гр. (99 %)			

Выход пюре и сока:

№	Пюре	Сок
1.	0,385	0,410
2.	0,180	0,350
3.	0,160	0,300

Приготовление сахарного сиропа:

Вещество	20%	30%	40%
Сахар	80 гр.	120 гр.	160 гр.
Вода	320 гр	480 гр.	640 гр.

На основе экспериментальных исследований получили сок из хурмы с добавлением сахарного сиропа с концентрацией- 20%, 30%, 40%. Получили пюре из хурмы – 385гр., 180гр., 160гр. Получили сухофрукты из хурмы. Проанализировали отходы хурмы: кожуру, косточки, чашелистики, оставшиеся выжимки высушили. Из сухих выжимок, чашелистиков получили: - пектин-порошок -0,750гр.; - полисахариды - порошок - 0,470гр.

Литература

1. Флауменбаум Б.Л. Технология консервирования плодов и овощей и контроль качества продукции. М.: 1992.

ЗАМОНАВИЙ САБЗАВОТ СОУС-ПАСТАСИ ТАЙЁРЛАШДА ТУРЛИ УНЛАРНИНГ РОЛИ

маг.Эргашева² Ф.Ш., доц. Дадамирзаев¹М.Х., проф. Додаев² Қ.О.

¹Наманган муҳандислик – технология институти

²Тошкент кимё-технология институти

Сабзавот асосли тайёр ва яримтайёр маҳсулотлар ишлаб чиқаришни кенгайтириш, функционал хусусиятларини ошириш, хом ашёни биологик ва озиқавий қимматини тўла сақлаб, парҳезлаш хусусиятини ошириш учун турли қўшимчалар билан бойитиш, ишлаб чиқариш технологиясини такомиллаштириш ҳозирги куннинг вазифасидир.

Буни амалган ошириш учун қуйидаги босқич муаммоларини ечиш зарур:

сабзавотли соус-паста яримфабрикаларнинг алоҳида хусусиятли турларини шакллантириш; сабзавотли соус-паста яримфабрикатларининг керакли консистенциясини шаклланишига таъсир этувчи асосий ингредиентлардан бири ҳисобланган унларни (буғдой, гуруч, нўхот) турли системаларда бўқиш даражаси ва компонентларнинг биргаликдаги ўзаро таъсирини тадқиқ этиб, яримтайёр ва тайёр маҳсулотнинг хоссаларини аниқлаш; сабзавотли соус-паста яримфабрикатларининг органолептик, микробиологик, физик-кимёвий ва структуравий-механикхоссаларини тадқиқ этиш; функционал соус-паста яримфабрикатлари сифати ва озиқавий қийматларини тадқиқ этиш;

Турли унларнинг юмшатирилган сув ёки бульонда бўқишига муҳит температурасининг таъсири 1-расмда келтирилган. Графикларга қараганда унни бўқтиришда вақт 5 соатни ташкил этганда (экспериментларда буғдой, гуруч ва нўхот унларини пассерламасдан 50°C-да бўқиш даражасини ўрганиш учун ўтказилган) бўқиш максимал даражага етади: буғдой унида 558%, гуруч унида 520%, нўхот унида 578%.

1-расм. 1-буғдой, 2-гуруч ва 3-нўхот унларининг бўқиш даражаси

2-расм. Пассерланмаган ва пассерланган буғдой унининг бўқиш динамикаси

Уннинг ҳиди ва таъми соус-паста яримфабрикати ва ундан тайёрланган тайёр соусларга ўтмаслигини таъминлаш ҳамда соусга қўшимча оч жигарранг тус бериш орқали асосий ингредиентлар рангини оқ рангли унга ютилишини камайитириш мақсадида ун пассерланади ва бу жараён декстринизация деб юритилади. Назарий жиҳатдан унни танланган муҳитда бўқиш жараёнини тезлаштириш мақсадида муҳитга электромагнит майдон, температура ёрдамида ишлов бериш, ёки муҳитнинг кислоталилик-ишқорий кўрсаткичи ёки сувнинг активлигини ўзгартириб эришиш мумкин. Уннинг сувли муҳитда бўқиш жараёни учинчи даражали тенглама билан ифодаланади. Регрессион тенгламалар расм остида келтирилган.

2-расмда пассерланган буғдой унининг юмшатирилган сув ҳамда бульон муҳитида максимал даражада бўқишига 5 соатда эришилганлиги кўринмоқда. Бунда энг юқори бўқиш

даражасига пассерланмаган унни юмшатишга сувда бўқишига эришилмоқда, $K_v=900\%$, минимал бўқиш $150-160^\circ\text{C}$ температурада пассерланган буғдой унини 5 соат давомида бўқтирилганда эришилмоқда, $K_v=530\%$. Пассерланган ун хоҳ сувда, хоҳ бульонда бўқтирилганда бўқиш даражаси камаймоқда. Уннинг бўқишига крахмал миқдори сабабчи, ёинки, ун таркибидаги крахмал бўқади. Пассеровка натижасида крахмалнинг бир қисми температура таъсирида гидролизланиб, декстрин, мальтоза ва глюкоза ҳосил бўлади. Бундан шуни ҳам хулоса қилиш мумкинки, унга қанчалик юқори температурада узоқ вақт ишлов берилса шунча кўп миқдорда крахмал гидролизланиб, бўқувчи модда миқдори камаяди.

3-расмда пассерланган гуруч унининг юмшатишга сув ҳамда бульон муҳитида максимал даражада бўқишига буғдой уни каби 5 соатда эришилганлигини кўриш мумкин. Бунда энг юқори бўқиш даражасига пассерланмаган гуруч уни юмшатишга сувда бўқишига эришилмоқда, $K_v=885\%$, минимал бўқиш $100-110^\circ\text{C}$ температурада пассерланган гуруч унини 5 соат давомида бўқтирилганда эришилмоқда, $K_v=660\%$. Бу жараёнда ҳам пассерланган ун сувда ёки бульонда бўқтирилганда бўқиш даражаси камаймоқда. Гуруч унининг декстринлашиши натижасида крахмалнинг бир қисми температура таъсирида гидролизланиши ва унга 100°C дан юқори температурада ишлов берилиши бўқувчи модда миқдорини камайтирди. Бунинг натижасида соус-пасталарнинг консистенцияси турлича бўлади.

4-расмда пассерланган нўхот унининг юмшатишга сув ҳамда ошқовоқ шарбати муҳитида максимал даражада бўқишига буғдой ва гуруч унлари каби 5 соатда эришилганлигини кўриш мумкин. Бунда энг юқори бўқиш даражасига пассерланмаган нўхот унини юмшатишга сувда бўқишига эришилмоқда, $K_v=920\%$, минимал бўқиш даражасига $100-110^\circ\text{C}$ температурада пассерланган нўхот унини 5 соат давомида бўқтирилганда эришилмоқда, $K_v=706\%$. Бу жараёнда ҳам пассерланган ун сув ва ошқовоқ шарбатида бўқтирилганда бўқиш даражаси камаймоқда. Нўхот унининг декстринлашиши натижасида крахмалнинг бир қисми температура таъсирида гидролизланиши ва унга 100°C дан юқори температурада ишлов берилиши бўқувчи модда миқдорини камайтирди. Бу эса соус-пасталарнинг консистенцияси турлича бўлишини белгилайди.

Литература

1. Атаханов Ш.Н., Дадамирзаев М.Х. Исследование физико-химических показателей и пищевой ценности полуфабрикатов овощных соусов-паст // Universum: технические науки. – Москва, 2019. -№ 6(63).-С.60-63.

TUGUNAK VA ILDIZ MEVALARNI SAQLASH

mag. Chorshanbiyeva G.A., ass. Ernazarova R.Sh., dots. Maksumova D.Q.
Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlash uchun maxsus sharoit talab qilinadi. Shunday maxsus sharoitli sun'iy sovuqlik yaratish hisoblanadi. Sovuqlik ta'sirida oziq-ovqat va qishloq xo'jaligining mahsulotlarida sodir bo'ladigan xodisalar ustida izlanish, sovitish jarayonlarini optimal rejimlardagi texnikasi va texnologiyasi rivojlanishi natijasida, ko'pgina izlanishlar o'tkazilmoqda va oziq-ovqat, qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash rejasi va usullari joriy qilinmoqda.

Qishloq xo'jalik oziq-ovqat mahsulotlarini uzoq vaqt saqlashdagi buzilishini oldini olish maqsadida maxsus qayta ishlash jarayoniga sovuqlik bilan ishlov berish usuli ham kiradi.

Tez buzuluvchan oziq-ovqat mahsulotlarni konservalash usullaridan eng foydalilaridan biri, ularni sovuqlik bilan qayta ishlashdir. Bu usulni qo'llaganimizda, mahsulotlarni boshlang'ich xolatini juda kam o'zgarishini kuzatamiz. Boshqa usullarga qaraganda afzalligi bor.

Oziq-ovqat mahsulotlarini sovitishda asosiy faktor past harorat bo'ladi, muzlatishda esa bundan tashqari mahsulot tarkibidagi suvning qattiq (muz) xolatga o'tishi, to'qimaning suvsizlanishi ham ishtirok etadi. Mahsulotlarning muzlatilgan xolatga o'tishida suvning bir qismi muzlamaydi va bu suv mikroorganizmlarni xayot faoliyatiga yordam beradi, shuning uchun ham ma'lum muddatdan keyin ularning buzilishi sodir bo'ladi.

Omborxonada xona va sovutish kameralarida mahsulotlarni saqlash meyorlari

1-jadval

Sovitish kamerasi	O'rtacha harorat, °C	Nisbiy namlik, %
Meva va ko'katlarni saqlash kamerasi	4	90
Sabzavotlarni saqlash xonasi	5	85

Tugunak va ildiz mevalarni saqlashda issiqlik va namlik ajralishi

2-jadval

Sabzavotlar	Davrlar			
	Sovutish		Saqlash	
	To'liq issiqlik ajralishi Vt/t	Namlik ajralishi kg/t.ch.x.,10 ⁻³	To'liq issiqlik ajralishi Vt/t	Namlik ajralishi kg/t.ch.x.,10 ⁻³
Kartoshka	18,5	12,0	13,6	4,9
Qizil lavlagi, turp	34,0	12,5	10,5	6,2
Piyoz	30,1	13,5	11,0	6,2
Sabzi	38,2	23,9	13,5	7,2

Mahsulotlarni sovutish kameralarida saqlanish sifati ma'lum miqdorda ularning boshlang'ich mikroblanishi va sovutish kameralarining xolatiga bog'liqdir. Sovuqlik bilan saqlashda mahsulotlarning mikroblanishi asosan mag'orli zamburug'larga bog'liqdir. Zamburug'larning mahsulotlarga tushishi va rivojlanishi natijasida ularning tovarlik hususiyati yomonlashibgina qolmasdan, balki ajralib chiqayotgan fermentlar ta'sirida buziladi. Bu asosan sovutilgan mahsulotlarni saqlash jarayonida kuzatiladi. Zararlovchi zamburug'larning rivojlanishi – 9 °C da to'xtaydi, lekin, mahsulotlarning defrostatsiyalanishidan (erishidan) keyin va haroratning ko'tarilishi, ularning xayot faoliyatining tiklanishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun, mahsulotlarni saqlashda xamma vaqt mikrobiologik nazorat qilib turilishi kerak.

Saqlash shartlari ko'plab omillar bilan belgilanadi. Eng muhimi, saqlash rejimi, saqlashga joylashtirish qoidalari va saqlash xonalarining sanitariya holati. Mahsulotlarni qabul qilishda ularning sifati standart va unga ilova qilingan hujjat talablariga muvofiq tekshiriladi. Sifat organoleptik usul bilan tekshiriladi, zarurat tug'ilganda laboratoriya tekshiruvlariga murojaat qilishadi. Laboratoriya nazorati natijasida sovutish kameralaridan mahsulotlarning zararlanish miqdori o'z vaqtida aniqlanadi va kerakli tadbirlar ko'llaniladi. Bulardan tashqari, sanitariya qoidalari va texnologik ko'rsatmalarning bajarilishini ham muntazam nazorat qilib turish kerak.

Xozirgi davrda oziq-ovqat mahsulotlarini sifatini hech qanday o'zgartmasdan uzoq vaqt saqlash usullari yo'q. Lekin unda bo'ladigan o'zgarish jarayonlarini sekinlashtiradigan ma'lum miqdordagi ishonchli moddalar bor. Mahsulotlarga ishlov berishning hozirgi zamon qo'shimcha vositalariga ionlashtiruvchi va ultrabinafsha nurlar bilan ishlov berish, maxsus (idishlar-taralar) va niqoblovchi materiallar, ozondan, karbonat angidridan, antibiotiklar va antioksidlovchilardan foydalanish va boshqalar kiradi. Bu vositalarning hammasi mahsulotlarni saqlashda faqat sovuqlik bilan birga ishlatiladi.

Adabiyotlar

1. Dodayev Q.O., Mamatov I.M. Oziq – ovqat mahsulotlarini konservalash korxonalarining loyihalash asoslari va texnologik hisoblari- Toshkent: Iqtisod – moliya. 2006. 208 b.
2. Yusupov A.X., Vakil M.G., Karimov M. Oziq - ovqat va Qishloq xo'jalik mahsulotlarini saqlashda sovutish texnologiyasi fanidan uslubiy ko'rsatma. Samarqand 1997.
3. Базарова В.И. и др. Исследование продовольственных товаров. - М.: Экономика, 2006

OZIQ-OVQAT TEXNOLOGIYALARIDA XURMO MEVASI

bak.Choriyeva Z. Z., dots.v.b. Sanayev E.Sh.
Toshkent kimiko-texnologiya instituti

Hozirgi kunda barcha mamlakatlarni qiziqtirayotgan va muhim masalardan biri bu – oziq ovqat tanqisligi hisoblanadi, inson ma'nafaatlarini ko'zlagan holda tabiiy mahsulotlardan oziqbob va sifatli mahsulotlar olish . Bunga misol qilib yurtimizda o'sadigan xurmo daraxtini olishimiz mumkun. Xurmo daraxtining tarkibida A vitamin miqdori ko'p bo'lib , u saraton kasalligini oldini olishga yordam beradi ,qon tomirlarining mo'rtligini kamaytiradi , imunitetni mustahkamlash , asab tizimini tinchlantirish , organizmlarning qarshiligini bir necha bor oshirish imkonini beradi. Xurmo mevasini kuniga bir marotaba iste'mol qilsangiz to'plangan charchoqni yengish va ish faoliyatini yaxshilashingiz mumkun. Xurmo mevasi - xurmodoshlar oilasiga mansub daraxt. Xurmo mevasining asl vatani Xitoy. Xurmo daraxtining 500 ga yaqin turi uchraydi. Xurmo daraxtining gulli -- bir ba'zan ikki jinsli , barglari – yirik tuxumsimon, usti to'q yashil , orqasi tukli , ketma – ket joylashgan , to'kilish oldidan qizg'ish rangga kiradi , may oyida gullaydi , oktabr oyida pishadi xurmo mevasining tarkibida - yod moddasi, qand, A, C va P vitaminlari, protean, temir tuzlari , oqsil , oshlovchi moddalar , taninlar bilan yopishqoq aralashmani hosil qiladi va ovqat hazm qilish muomolariga olib keladi , qandli diabet bilan kasalangan bemorlarga xurmo mevasini iste'mol qilish tavsiya etilmaydi , xurmo mevasini ko'p iste'mol qilish allergik kasaliklarga sabab bo'lishi mumkun , xurmo mevasini sovuq suv va sut bilan birlashtirish mumkun emas chunki oshqozon buzulishiga olib keladi . Xurmo mevasi asosan Xitoy, Yaponiya, O'rta dengiz bo'yi mamlakatlari , Avstraliya , AQSH , Kavkaz , O'rta Osiyoda ekiladi . Xurmo mevasining O'zbekistonda tarqalgan navlari – Vaxsh , Xiakume, Tojikiston va Zendjimar navlaridir. Ca , K, Mg , F , Fe , C va organik kislotalar mavjud jadval-1.

1-Jadval

Xurmo mevasining kimyoviy tarkibi

№	Komponentlarning nomlanishi	Komponentlarning tarkibi
1	kaloriya	6,7 kkal
2	yog'lar	0,4 g
3	uglevodlar	15,3 g
4	oqsillar	0.5 g

Xurmoning zararli jihatlari: xurmoni tashkil etuvchi biriktiruvchi moddalar metabolizimini susaytirishi mumkun . Xurmo mevasini o'n yoshgacha bo'lgan bolalar iste'mol qilmaasligi kerak chunki tanin oshqozon sharbati adabiy manbalar va mahalliy mevalar xamda, rezovar maxsulot turlarini ishlab chiqarish usullarini o'rganish.

Butun mamlakatlar bo'yicha xurmo mevasini yetishtirish bo'yicha Iroq mamlakati , eksport bo'yicha Saudia Arabiston mamlakatlari yetakchi o'rinda turadi . Davlat statistikasi qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra o'tgan o'n oy davomida O'zbekiston xurmo eksport qilgan davrlarlar: 1 .Qozog'iston --- 26,4 ming t ; 2 .Rossiya Federatsiyasi - 17,3 ming t ; 3.Qirg'iz Respublikasi - 1,8 ming t 6 4.Ukraina – 1,2 ming t ; 5. Turkmaniston – 1,1 ming t ; 6. Belarusiya - 457,2 t Ma'lumot o'rnida joriy yilda xurmo eksporti asosan Toshkent (16,1 ming t) va Farg'ona viloyatlari (9,9 ming t) hissasiga to'g'ri kelgan.Xurmo mevasi – qandolatchilik , sanoatda , lekyor , vino , jem tayyorlanadi.

Adabiyotlar

1.O'zbekistonning subtropik o'simliklari (Kulkov O), Sharqiy xurmo O'zbekistonda (Jivotinskaya S , 9 – sinf geografiya (Abduhakim Qayumov,Muhabbat Tillaboyeva) 45-65 betlar.

2. O'simliklar ro'yxati, Feniks daktilifasi L."Feniks daktilifasi". Germplasm Resources Axborot Tarmog'i (GRIN). Qishloq xo'jaligi tadqiqotlari xizmati (ARS), Amerika Qo'shma Shtatlari Qishloq xo'jaligi vazirligi (USDA). Olingan 10 dekabr 2017.4-8 betlar.

BUG'DOY DONIDAN UNNI BOYITISHNING INNOVATSION TEXNOLOGIYALARI

**mag.Eshquvvatov M.B., dots.Normatov A.M, ass.Shaxriddinov F.F.,
ass. Yusupov N.O' , Akbarov J.K
Toshkent kimyo-texnologiya instituti**

Oziq-ovqat sifati muammosi hozirgi vaqtda insoniyat oldida turgan eng muhim muammolardan biridir. Oziq-ovqatlarda mikroelementlarning etishmasligi umumiy salomatlikka, aqliy qobiliyatlarga, ishlashga, sovuqqa chidamliligiga salbiy ta'sir qiladi, inson hayotiga ta'sir qiluvchi turli kasalliklarning rivojlanishiga yordam beradi. Iste'mol qilinadigan oziq-ovqat tarkibidagi mikroelementlarning umumiy miqdori kamayishi munosabati bilan jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida yo'qotish tamoyilidan oziq-ovqat mahsulotlarini nutratsevtik moddalar yoki turli xil funktsional qo'shimchalar bilan qo'shimcha boyitishga o'tish zarurati paydo bo'ldi. Oziq-ovqat xomashyosini boyitishning bunday jarayoni fortifikatsiya deb ataladi, bu ingliz tilida mustahkamlash degan ma'noni anglatadi [1].

Yuqori navli un hosildorligi oshishi bilan bug'doyni qayta ishlash texnologiyasining rivojlanishi undagi foydali mikroelementlarning kamayishiga olib keldi. Buning sababi, bug'doy donining qobig'ida, aleyron qatlamida va urug'ida to'plangan ozuqa moddalarining ko'p qismi, silliqlash jarayonida, qoida tariqasida, kepakka o'tadi. Biroq, donni unga qayta ishlashda, kepak va mikroblar bilan birga sezilarli miqdorda vitamin va minerallar chiqariladi. Non pishirganda, bu muhim biologik faol moddalarning qo'shimcha yo'qotilishi mavjud. Masalan, maydalashdan boshlab, non pishirishgacha bo'lgan B vitaminlari miqdori 2-6 barobar kamayadi. Oliy va I navli un tarkibida vitamin miqdori II navli va kepakli unga qaraganda kamroq bo'ladi [2].

Rivojlangan mamlakatlarda boyitish (fortifikatsiya) keng tarqalgan amaliyot bo'lib, ularning ba'zilarida majburiy boyitish qonun hujjatlarida mustahkamlangan. Respublikamizda mavjud un navlari assortimentini kengaytirish va oziq-ovqat mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymatini oshirish uchun don ekinlaridan un ishlab chiqarish texnologiyasi muhim vazifadir. Non mahsulotlarining ozuqaviy va biologik qiymatini oshirish uchun qo'shimchalar bilan to'g'ri va malakali boyitilgan mahalliy don xomashyosidan foydalanishni ta'minlaydigan don uni, non va non mahsulotlari aralashmalarini maydalash uchun yangi retseptlar ishlab chiqilmoqda [2. -3].

Bug'doy donida temir miqdori 5,3 ni tashkil qiladi. 1-navli bug'doy unida 5,4 mg / 100 g - 2,1 mg / 100 g, eng yuqori navli bug'doy unida - 1,2 mg / 100 g [4]. Bunday sharoitda aholi ta'minotini yaxshilash maqsadga muvofiq va samarali yo'li elementar temir eng yuqori va birinchi bug'doy unini qo'shimcha boyitishdir bu undan pishirilgan navlar, non va non mahsulotlari. Temir va vitaminlar miqdori, un va non mahsulotlariga qo'shiladi.

Yuqorida aytilganlarga asosanib va aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash holatini yaxshilash maqsadida muhim moddalar bilan oziqlantirish, eng yuqori va birinchi navli bug'doy unini boyitish kerak bu undan tayyorlangan non mahsulotlari uchun. Shu munosabat bilan, biologik faol moddalar, temir va yodning organik shaklini o'z ichiga olgan un va nonni boyitish uchun qo'shimchalar.

1-jadval

Un va non mahsulotlarini boyitish uchun qo'llaniladigan mikroelementlar miqdori

No	Mikroelementlarning nomlanishi	Har bir mikroelementlar soni mg/1 kg un	Tartibga solingan tarkib nonga qo'shilgan mikroelementlar va boyitilgan undan tayyorlangan non mahsulotlari, mg/100
1	temir	30 - 40	3 - 4
2	guruh vitaminlari:		
	Tiamin	4,5 - 8,0	0,3 - 0,5
	Riboflavin	2,0 - 3,0	0,15 - 0,25
	Vitamin B 6	4,5 - 8,0	0,3 - 0,5
	Vitamin PP	40 - 70	3,0 - 5,0
	Foliy kislotasi	0,4 - 0,8	0,03 - 0,06
	S vitamini	16 - 24	-

Yuqorida aytilganlarga asoslanib va aholini oziq-ovqat bilan ta'minlash holatini yaxshilash maqsadida muhim moddalar bilan oziqlantirish, eng yuqori va birinchi navli bug'doy unini boyitish kerak bu undan tayyorlangan non mahsulotlari uchun. Shu munosabat bilan, biologik faol yaratish selen, temir va yodning organik shaklini o'z ichiga olgan un va nonni boyitish uchun qo'shimchalar. Bug'doy unini nutratsevtik moddalar bilan boyitish uchun tartibga solinadigan qiymatlarga asoslanadi bug'doy unini boyitish bo'yicha Milliy standartlarga, normalarga muvofiq eng yuqori va birinchi navli bug'doy uniga mikroelementlarni kiritish va kompleks unni boyitish qo'shimchasi va non va non mahsulotlarining yangi turlarini yaratish funksional xususiyatlarga ega. Natijada, vitamin miqdori ortgan bug'doy unini olamiz. va mineral qiymati kafolatlangan selen, temir, yod va E, B1, B2 vitaminlari, B6, RR, B3

Un va non mahsulotlarini boyitish uchun kompleks qo'shimchani mikroelementlarining tarkibi 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Un va non mahsulotlarini boyitish uchun kompleks qo'shimchani tarkibi

№	Mikroelementlarning nomlanishi	Har bir mikroelementlar soni mg/1 kg un	Tartibga solingan tarkib nonga qo'shilgan mikroelementlar va boyitilgan undan tayyorlangan non mahsulotlari, mg/100
1	temir	30 - 40	3 - 4
2	Kaliy yodid	5	0,5
3	Seleksiya	1	0,1
4	guruh vitaminlari:		
	Tiamin	4,5 - 8,0	0,3 - 0,5
	Riboflavin	2,0 - 3,0	0,15 - 0,25
	Vitamin B 6	4,5 - 8,0	0,3 - 0,5
	Vitamin PP	40 - 70	3,0 - 5,0
	Foliy kislotasi	0,4 - 0,8	0,03 - 0,06
	S vitamini	16 - 24	-

Xulosa qilib shuni aytilish mumkinki unni boyitish uchun oziq-ovqat qo'shimchasini ishlab chiqishda biz qo'shimcha ravishda qo'shamiz: yod (kaliy yodid) yoki eng yuqori va birinchi navli undagi kaliy yodidi KI bilan yodlangan oziq-ovqat tuzi - 1 kg un uchun 5 mg, shu bilan birga, eng yuqori va birinchi navli undan tayyorlangan non va non mahsulotlari tarkibidagi yod miqdori - 0,5 mg/100 g, eng yuqori va birinchi navli undagi seleksen - 1 kg un uchun 1 mg, tarkibi esa eng yuqori va birinchi navli undan tayyorlangan non va non mahsulotlarida selen 0,1 mg / 100 g dan kam emas. Yuqori va birinchi navli unni selen, temir, yod va vitaminlar bilan boyitish natijasida E, B1, B2, B6, PP, B3, tavsiya etilgan kundalik iste'mol darajasini, shuningdek, mavjud non pishirish usullari va yangi ishlab chiqarish texnologiyasini asoslash edi ommaviy ovqatlanish uchun funksional xususiyatlarga ega yangi non turlari ishlab chiqilgan.

Adabiyotlar

1 Асенова Б.К., Касымов С.К., Муратбаев А.М., Ребезов М.Б. Композитная мука с добавлением рисовой муки в пшеничную. Качество продукции, технологий и образования: материалы X междунар. научно практ. конф. – Магнитогорск: Изд-во МГТУ им. Г. И. Носова, 2015. – С. 93–95.

2 Миронова И.В., Галиева З.А., Ребезов М.Б., Мотавина Л.И., Смольникова Ф.Х. Основы лечебнопрофилактического питания. – Алматы: МАП, 2015. – 112 с.

3 Колмаков Ю.В., Зелова Л.А., Казыдуб Н.Г., Клинг А.П. Фасолевый компонент в хлебобулочных и кондитерских изделиях: методическое пособие. – Омск: Полиграфический центр КАН, 2013. – 50 с.

4 Ребезов М.Б., Наумова Н.Л., Кофанова М.Ю. и др. О возможности обогащения хлебобулочных изделий функциональными добавками // Техника и технология пищевых производств. – 2012. – № 1 (9). – С. 55–59.